

UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

Estudio y edición crítica de los *Consejos para un amigo que me da cuenta se quiere casar y me pregunta qué me parece y me pide amistosamente consejo* (Mss. 8433, BNE) de Juan Alfonso de Guerra y Sandoval

Study and Critical Edition of the *Consejos para un amigo que me da cuenta se quiere casar y me pregunta qué me parece y me pide amistosamente consejo* (Mss. 8433, BNE) by Juan Alfonso de Guerra y Sandoval

Trabajo de Fin de Máster

Máster de Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas.
Máster en Español: Lengua, Literatura, Historia o Enseñanza.

Itinerario de Literatura

Autora: Mercedes Moreno Paz

Director: Prof. Dr. Rafael Bonilla Cerezo

Curso académico: 2024/2025

ÍNDICE

I.	Introducción	1
II.	El manuscrito Mss/8433 de la Biblioteca Nacional de España	5
III.	Juan Alfonso de Guerra y Sandoval, entre la corona y las letras	8
IV.	<i>Consejos para un amigo que me da cuenta se quiere casar:</i> nostalgia de una tradición	12
V.	Ecos de la <i>Carta de guía para casados</i> de Francisco Manuel de Melo en los <i>Consejos</i> de Juan Alfonso de Guerra y Sandoval	27
VI.	Criterios de edición	38
VII.	Edición crítica de <i>Consejos para un amigo que me da cuenta se quiere casar y me pregunta qué me parece y me pide amistosamente consejo</i>	1
VIII.	Aparato crítico	45
IX.	Aparato genético	45
X.	Bibliografía	47

I. INTRODUCCIÓN

Integrado por *Los amores de don Juan por Teodora en Toledo* y *A lo que el amor obliga y los riesgos a que expone*, un par de novelas cortas, diríase que redactadas a finales del siglo XVII y objeto del Trabajo de Fin de Grado que defendí en el curso académico 2021-2022, el manuscrito 8433 de la Biblioteca Nacional de España, atribuible, no sin alguna reserva, a don Juan Alfonso de Guerra y Sandoval (Madrid, , cronista y rey de armas de Felipe V, contiene asimismo unos *Consejos para un amigo que me da cuenta se quiere casar, me pregunta qué me parece y me pide amistosamente consejo*. Plagio no declarado de buena parte de la traducción española (Madrid, Blas de Villanueva, 1724) de la *Carta de guía para casados* del portugués Francisco Manuel de Melo (Lisboa, Oficina Craesbeeckiana, 1651), la presente edición profundiza en las deudas y hurtos respecto al opúsculo lusitano, subrayando asimismo la reescritura del autor madrileño, subrayando su papel pionero —dentro del género de los consejos nupciales de la Edad de Oro— a la hora de aleccionar a los maridos (y no a las mujeres) sobre su conducta y empeños con las esposas. Se ha procurado fijar el texto con rigor, luego de corregir sus *loci critici* e identificar las variantes autoriales. Las notas ofrecen todas las claves histórico-culturales que podrían escapar al lector de hoy.

La introducción privilegia las deudas que Guerra y Sandoval contrajo con el nutrido corpus de consejos maritales, tanto en Europa (Erasmus de Rottérdam, *Encomium matrimonii*, Basilea, Johannes Frobenius, 1518; Diogo Paiva de Andrada (*Casamento perfeito*, Lisboa, Jorge Rodríguez, 1530) y el doctor Joao de Barros (*Espelho de casados*, Oporto, Vasco Diaz Tanquo de Frexenal, 1540) como en nuestro solar: Joan Lluís Vives (*Instrucción de la mujer cristiana*, Valencia, Jorge Costilla, 1528), Pedro de Luján (*Coloquios matrimoniales*, Zaragoza, Joan Escarrilla, 1550) o fray Luis de León (*La perfecta casada*, Salamanca, Juan Fernández, 1583).

El método neolachmanniano o del error común se orienta a brindar una hipótesis de reconstrucción textual que se aproxime cuanto sea posible a la voluntad original del autor. Se trata, pues, de presentar un texto depurado de las corrupciones fruto de la copia del original supérstite o, las más de las veces, desaparecido.

Hasta el siglo XVIII, los humanistas se basaron esencialmente en la *emendatio*, ya fuera *ope ingenii* u *ope codicum* de las copias a su alcance. A mediados del XIX la

escuela de Lachmann insistió en la necesidad de una *recensio* mucho más sistemática, que no solo atendiera al cotejo de todos los testimonios, como los dos que nos ocupan.

Una edición crítica exige, pues, la *collatio* de todos los testimonios conservados. En nuestro caso, la citada *princeps* de la traducción española de la *Carta de guía para casados* de Melo (Madrid, Blas de Villanueva, 1724) y el códice 8433 de la BNE, a mi juicio autógrafo.

Luego de la transcripción, que no ha resultado sencilla, se repuntó el texto en su integridad. Durante esta fase, se detectó y sanó un breve puñado de corruptelas. Por último, se anotaron los referentes culturales y geográficos y las voces bajobarrocas que ofrecían dificultades para un lector medio.

Respecto al aparato genético, según observaron Italia y Raboni (2014: 9-10),

la característica peculiar de una edición crítica de filología de autor de corte italiano, en consecuencia, consiste en colocar inmediatamente al lector delante de un doble organismo textual, que ocupa también dos zonas tipográficas diferentes: el texto y el aparato; donde el segundo siempre se subordina al primero: al pie de la página, al final del texto o en un volumen separado. Los materiales no directamente relacionados con el texto no se incluyen en la edición, sino que se suelen publicar en una posición subordinada (en un apéndice o, en el caso de materiales particularmente numerosos, en un volumen separado). En particular, para editar un texto *in fieri* el trabajo del filólogo no debería tanto intentar seguir al ralenti el acto de la escritura, lo cual sería una ingenua y tal vez inútil presunción (ni siquiera el autor sabe, ya que no puede recordarlas de forma detallada, todas las fases que se han sucedido en su mente, desde la primigenia idea del texto hasta la redacción final), como traducir la oscuridad del manuscrito en signos claros, representando, a ser posible, la cronología de la composición que se ha logrado reconstruir, y que —cuestión más importante— constituye una hipótesis del filólogo sobre lo que acontece “antes del texto” y que lleva al texto a ser lo que es. En otras palabras, a través del análisis de los manuscritos no se deberían vaticinar los itinerarios mentales del autor, sino elaborar “criterios de formalización del aparato y [...] sistemas capaces de reproducir de la mejor forma (en todas sus fases internas, oportunamente distintas y relacionadas entre ellas) el proceso elaborativo del escritor tanto en los manuscritos como en los impresos”. Si entonces el filólogo construye, a partir del estudio de las variantes, su hipótesis, el aparato no es otra cosa que la concreta aplicación de dicha hipótesis, la ley que describe de la manera más racional y económica la serie de los fenómenos empíricos observados, y que, como toda ley científica, se debe considerar válida hasta que no emerja un dato que no resulte incluido en ella y que, por tanto, invalide el aparato u obligue por lo menos a algunos pequeños arreglos. De ello deriva el carácter experimental de cada intento de formalización y la imposibilidad de elaborar un único aparato para series no homogéneas de fenómenos. Vale decir que, considerado que cada autor posee un sistema de corrección personal, así como un estilo propio, una poética propia, una estrategia propia de composición, en cada caso concreto se tratará de elaborar un método de representación adecuado a ese sistema de corrección.

Por último, sin menoscabo del debido rigor metodológico, este trabajo participa de los estudios de género en tanto que aborda la cuestión de la mujer como sujeto literario —y no objeto—, concretamente como receptora del texto literario. No solo el polígrafo luso

se dirigió explícitamente a sus lectoras, como también haría Guerra, sino que introduce una modificación sustancial en un género de larga tradición como los «consejos matrimoniales». Como advirtiera Porro (1995: 58-59),

No era nuevo el debate sobre si la mujer debía o no tener las mismas posibilidades que el hombre para acceder a la lectura: ya en el siglo XV Teresa de Cartagena, de familia de conversos y moja franciscana [...] había hecho hincapié sobre el particular en sus libros *Arboleda de los enfermos* y *Admiración Operum Dei*, verdadera apología de las mujeres escritoras donde defiende el derecho de la mujer a ser literata a la vez que proclama su autoría frente a los que la tachan de simple copista [...]. A ella le habían precedido otros como Don Álvaro de Luna en su *Libro de las virtuosas e claras mujeres*. De hecho, era norma generalmente aceptada que entre las tareas asignadas a la mujer en el reparto masculino/femenino, a ella le correspondiera [...] silencio frente a voz, palabra y comunicación.

Si bien esta era la mentalidad imperante durante los siglos XVI y XVII, no se nos escapa el hecho de que no toda lectura estuviera vetada. De lo contrario, no se explicarían obras explícitamente dirigidas a la mujer, como las que le sirvieron de falsilla y precedente a Francisco Manuel de Melo para publicar la *Carta de guía para casados* (1651) más de un siglo después de la *Instrucción de la mujer cristiana* (1523) de Juan Luis Vives. Las restricciones se dirigían a los «libros de caballerías y novelas como *La Celestina*» [...], [así como se incluyeron] en los sucesivos Índices lecturas como el *Decamerón* [o] los *Coloquios* de Erasmo, [entre otros]» (Porro, 1995: 60-62). Véase cómo Guerra (s.a.: 25-26), fusilando la *Carta* del portugués, compartía la necesidad de prevenir contra estas lecturas «perjudiciales»:

Aún quedo con escrúpulo sobre las que leen a todas horas comedias y saben romances de ellas y los entonan desentonadamente. Otras son muertas por novelas. Aquí es más peligrosa la afición que el uso. Bien veo que se les puede permitir este desahogo, pero sea con cautela y no a todas horas. No quisiera que nadie gustase sino es de lo que es justo que guste.

Conocí en un lugar madre y dos hijas dadas a leer novelas de que tenían abundancia de exquisitos libros. Y preguntando pocos días ha a uno de su lugar por ellas, me respondió que cada una había hecho su novela huyendo del lugar con su mancebo como buenas aprendices de la doctrina que tan bien habían estudiado. Esto se saca de tales leyendas.

A pesar de la novedad que suponía dirigir estos *Consejos* con ánimo de aleccionar al casado, y no a la mujer, no debe olvidarse la apreciación que realizara Sánchez Dueñas (2008: 34) a propósito de la configuración de los estudios acerca de los modelos femeninos en la literatura,

Los estudios realizados sobre el campo del imaginario femenino se vienen realizando desde las construcciones textuales masculinas y por varones, por lo que las imágenes

analizadas forman parte de una tradición cultural y de una óptica referencial donde lo que prima y ha destacado tradicionalmente han sido las modelizaciones, los iconos y las transmisiones de arquetipos tanto desde un imaginario pensado y abocetado por el varón como desde unos comentarios y unos análisis exegéticos también tamizados por el pensamiento y la perspectiva masculina.

Precisamente esto sucede con el texto que nos ocupa. Si bien se le ha de reconocer al autor de la *Carta de guía para casados* su inaudita modernidad, toda vez que se dirige al hombre en un género didáctico, concebido desde sus orígenes para la mujer, así como su preocupación por no ofender a las dueñas, no cabe duda de que su obra dista mucho de ser feminista.

Por tanto, conviene distinguir la lectura femenina de la lectura feminista. Para ello, se antoja de incalculable valor el estudio de Jiménez Gómez (2018: 34) acerca de *La construcción de los personajes femeninos galdosianos desde una instancia receptora de mujer* con el que diferencia la lectura, como acto intelectual ejercido por mujeres, esto es, la literatura femenina, de la feminista, que

implica acercarse a las posiciones discursivas que el texto dispone con un sesgo político. Se parte de una posición marcada y, también, de una construcción receptora permanentemente abierta y parcial de los discursos que fundamentan los postulados de la Escuela de Constanza. El receptor [...] intenta rastrear y desenmascarar las situaciones de dominación y opresión sobre la mujer. Esta actitud receptora toma un matiz reivindicativo y político cuando la *sujeta* de la recepción protesta contra la contradicción marginal o de subcultura que la mujer siempre ha tenido en la sociedad y, aún más, en los discursos literarios. Y es que esta *sujeta*, además de tener asimilados unos presupuestos teóricos feministas, es especialmente “sensible” por su óptica como mujer en el mundo, a detectar y comprender a ciertos personajes y situaciones de la narración por su condición subversiva y transgresora contra el Patriarcado.

Sin duda, la paráfrasis que hiciera Guerra y Sandoval de la *Carta* lusitana, bajo el nombre de los *Consejos para un amigo que me da cuenta se quiere casar, me pregunta qué me parece y me pide amistosamente consejo*, aborda muy tangencialmente la literatura femenina, en tanto que se ocupa de las lecturas más demandadas por el público femenino, desde una óptica masculina influenciada por las coerciones morales de la época. No se trata, pues, de unos «consejos nupciales» «profeministas», pero sí, al menos, una lectura inclusiva para la mujer lectora, toda vez que se dirige a ella explícitamente y la exime, por vez primera, de ser el objeto de aleccionamiento dentro de un género literario en el que el perfil femenino se moldeaba hasta configurar un ideal acorde a los principios morales y religiosos impuestos por el sexo masculino:

Pero si con todo pareciere a las mujeres excesivamente rigurosa esta doctrina mía, la certifico que mi ánimo no fue ese, sí encamarlo todo a su mayor estimación, regalo y servicio. Porque así se vea más ciertamente, haya quien quiera de mí otra carta para las

casadas, y entonces se verá cuán bien abogo por su parte, cuando, por lo que dejo dicho a los maridos, las mujeres no se dieren por satisfechas (Guerra y Sandoval, s.a.: 44).

II. EL MANUSCRITO MSS/8433 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

El manuscrito MSS/8433 de la BNE mide 22 x 15 cms. y lo componen 151 folios, de los cuales quedaron en blanco 61v-63, 88-89, 136v-137r, 142v-144, 145v-146, 147v, 148v, 149v y 150v. Sin embargo, la numeración se vuelve algo confusa a partir del 30, en cuya esquina superior derecha figura una doble cifra que también remite a la 26. De modo que, si bien la Biblioteca Digital Hispánica registra un total de 149 fols., en realidad ascienden a 151. Dicho testimonio puede definirse como «misceláneo», toda vez que alberga tres textos de muy distinta naturaleza: 1) una novela corta sin título (fols. 1-61) que el citado repositorio rotuló como *Los amores de don Juan por Teodora en Toledo*; 2) otra más breve, *Novela ejemplar intitulada «A lo que el amor obliga y los riesgos a que expone»* (fols. 64-88); y 3) *Consejos para un amigo que me da cuenta se quiere casar y me pregunta qué me parece y me pide amistosamente consejo* (fols. 90 y 142), firmados al comienzo y en la última página —estos sí— por don Juan Alfonso de Guerra y Sandoval.

En el fol. 136 se recoge una invitación impresa, dirigida a «Juan Alfonso Guerra», para que asista a la «misa de novenario que se celebra por el alma de la señora doña Lucía González de Castañeda, su madre» (Fig. 1).

FIGURA 1. *Invitación impresa*

Esta media cuartilla la remitieron don Ambrosio de Negrete, don Fernando de Llano, don Antonio y don Julián de la Torre. La biografía de la difunta nos permite datar los *Consejos* en los albores del siglo XVIII. Lucía González de Castañeda y Pérez de Gamboa, madrileña de padres cántabros, se casó en segundas nupcias (1709) con Antonio de la Torre y parece que los susodichos Antonio y Julián de la Torre serían los dos hijos varones de su matrimonio (Cadenas y Vicent, 1979: 26). Ambrosio de Negrete, caballero de la Orden de Santiago y regidor de Madrid en 1746 (Cárdenas Piera, 1996: 51), consejero de Hacienda y tesorero y administrador de las rentas de los maestrazgos de las Órdenes Militares (Castellano y Salamanca & Rodríguez-Ponga y Salamanca, 2017: 76), se convirtió en su yerno tras desposarse con Agustina de la Torre. Y Fernando de Llano subiría altar con Josefa, la segundogénita de los Torre, disfrutando en paralelo de su nombramiento como caballero de la Orden de Santiago y tesorero general de Sisas Reales y Municipales de Madrid (Castellano y Salamanca & Rodríguez-Ponga y Salamanca, 2017: 78)¹.

Seis sonetos que abogan por el buen gobierno completan el código desde el fol. 145 al 151: «Cobrar y administrar con buena cuenta», «No basta no quitarnos la sustancia», «Soberbio monte, el mar precipitado», «Pintado en la pared un monumento», «La luz misteriosa cuya opaca lumbre «y «Que la archiduca quiera ser el buz».

Como se exhibe en las figuras 2-3-4, la tinta resulta más oscura y las grafías se engruesan en los fols. 44v, 45, 46, 47,48r, lo cual dificulta su legibilidad. No obstante, se antojó más homogénea en los folios correspondientes a los *Consejos*. En cualquier caso, tales cambios no vinieron acompañados del *ductus* de otra mano que sugiriera la intervención de un segundo refundidor o copista.

¹ Véase sobre todo Cadenas y Vicent (1979).

FIGURA 2. Cambio en la tinta (I)

FIGURA 3. Cambio en la tinta (II)

FIGURA 4. Cambio en la tinta (III)

La singularidad más notable estriba en la presencia de duplografías, a modo de reclamo, al final del recto (o del vuelto) y también al inicio del siguiente folio, por lo que cabe arriesgar que Guerra copiaba de otro testimonio manuscrito y de varios impresos cuando plagiaba obras ajenas, de sobra estampadas. Véase la Fig. 5, donde se repite el sintagma «la hermosa» en el cierre del fol. 19r y en el comienzo del 20v. No se trata de una anomalía: por ejemplo, se registra también en varios folios de *El castigo merecido* y *amistad pagada* de Juan de Mongastón²; y podría informar de una copia en limpio, con vistas a la imprenta.

FIGURA 5. Reclamo

² Escribe Díez Fernández (2003: 223-225): «Todo se ha escrito de una mano, en tinta marrón, en letra cursiva del XVII. Cada página contiene 14-18 líneas, y posee márgenes a ambos lados. Hay reclamos, pero a veces se olvida su valor repetitivo y quedan integrados en el texto (y dejan de ser reclamos). Quizá, junto al descuido que indica esa fusión de reclamo y texto, haya que pensar en la copia de un original y quizá en un refuerzo por realizar esa copia a plana y renglón. En el fol. 73v se copia dos veces la misma frase, lo que podría reforzar la idea del traslado de un original».

La ortografía también oscila lo suyo, según se desprende de la inclusión de grafos en palabras que no los precisan («thia» en lugar de «tía»; «hera» como pretérito imperfecto del verbo *ser*...). Dicha arbitrariedad viene confirmada por dobles que prescinden de ella («tía», «era»).

Las correcciones autógrafas se derivan de las duplicaciones de palabras y sintagmas, a veces por atracción de otros idénticos en la línea anterior. Véase, por ejemplo, la Fig. 6, donde Guerra tachó la conjunción concesiva «aunque» porque se repetía apenas un renglón después. Este fenómeno prolifera por todo el códice, como se ha registrado en los dos aparatos críticos que acompañan a esta edición.

FIGURA 6. Correcciones del refundidor

III. JUAN ALFONSO DE GUERRA Y SANDOVAL, ENTRE LA CORONA Y LAS LETRAS

Don Juan Alfonso de Guerra y Sandoval (Madrid, 1672-1753), hijo de José Alfonso de Guerra y Villegas (Villafranca del Bierzo, m. s. XVII - Madrid, 1722), cronista y rey de armas de Carlos II, dignidades luego heredadas por su unigénito, se mantuvo fiel tanto a Felipe V (Morote, 1741: 240), que lo nombraría Escritor Mayor de Privilegios (Guillén

Berrendero, 2009: 188), como a Fernando VI (Piferrer, 1859: 25). Caballero de la orden de Santiago desde 1695, reunió en su figura los atributos propios del cortesano³, cifrados en un corpus pseudo-historiográfico que continúa inédito: *Política y arte militar para reyes y príncipes*, 1709 (BNE, ms. 9040), *Discursos conjeturales y precisas consecuencias que funda la Lealtad y Razón sobre la poca que adquiere el Señor Archiduque de la prosecución de la Guerra y intereses de los aliados en su manutención y horrores cometidos en este año de 1710 por su ejército en las Castillas* (BNE, ms. 999), *La Corona de España. Crónica de España e Invención y significación de los Reyes de la Armería*, 1699-1718 (BNE, ms. 11683), *Cartilla de príncipes*, 1714 (Mss/8579), *Memorias para la historia del Rey Carlos II*, 1720 (BNE, Mss/1506), *Ascendencia y vida de San Francisco de Borja. Reyes de Francia* (BNE, ms. 11563), *Armería del reino de Portugal* (ms. 11665)⁴, *De los Grandes de Castilla, sus estados, por qué se han cubierto, casas y apellidos...* (BNE, ms. 11592) y *Certificación de las armas del apellido de los Anaya* (BNE, ms. 11911) (Guillén Berrendero, 2009: 188-199).

Tampoco se dieron a las prensas sus relatos *Los amores de don Juan por Teodora en Toledo* y *Novela ejemplar intitulada «A lo que el amor obliga y los riesgos a que expone»*, ni los *Consejos para un amigo que me cuenta se quiere casar y me pregunta qué me parece y me pide amistosamente consejo* (BNE, 8433).

Guillén Berrendero (2009: 188-189) ensalzaría la erudición de don Juan Alfonso, «respaldada por una excelente biblioteca de la que también son testigos los innumerables *ex libris* con su nombre que podemos encontrar en varias de las españolas»; unos saberes —y una bibliofilia— que no pasarían desapercibidos dentro de los títulos y argumentos que asoman por los tres textos que editamos, donde, pese a su brevedad, hibridó géneros tan variados como los libros de pastores, la novela cortesana y la paremiología.

Conspicuo genealogista, resumimos los hitos de su biografía tal como él mismo los enunciara en su *Relación de servicios*, incluida dentro de sus *Papeles varios* [s. l.: s. i., s. a.]. -- [2] h.; Fol. (h. 79-80v) (BNE, ms. 11723):

Don Juan de Guerra y Sandoval, caballero profeso de la orden y caballería de Santiago, cronista de la majestad católica del rey nuestro señor don Carlos segundo, de este nombre, y mayor de la sacra orden y religión de san Juan en estos reinos de Castilla y León, regidor

³ El vallisoletano Luis de Salazar y Castro le dedicaría este par de redondillas: «Docto y soldado es el que ves, / lidiar sabe y sabio escribe, / tan bien la espada apercibe / como la pluma cortés. / Del espada y pluma presume / cortadora y bien cortada: / Juan es Marcial con la espada, / Guerra es docto con la pluma». Guillén Berrendero (2009: 187) espiga este poema en los *Papeles de don Juan Alfonso de Guerra y Sandoval* (BNE, Ms. 5999, s. f.).

⁴ El Catálogo de la BNE la atribuye en cambio a su padre.

perpetuo de la imperial ciudad de Toledo en estado y banco de caballeros, caballero de la reina nuestra señora, dice que juró la plaza de cronista mayor de esta esclarecida orden de san Juan, siendo cronista general de ella su padre don Joseph Alfonso de Guerra y Villegas, en manos del excelentísimo señor don Fernando Francisco de Escobedo, su gran prior en estos reinos, el día siete de agosto del año pasado de 1689. [...] Por no molestar a Vuestra Alteza, haciendo solo memoria se halla el suplicante hijo de don José Alfonso de Guerra y Villegas, cronista general de dicha orden de san Juan y de las militares y caballería del apóstol Santiago, Calatrava y Alcántara, y del rey nuestro señor, y su rey de armas más antiguo en todos sus reinos y señoríos y ayuda de la furriera de cámara, y de aposentador mayor de la reina nuestra señora en su real casa y palacio. Descendiente de varón en varón de los señores reyes de Galicia y León por su línea paterna y apellido de Alfonso, lo cual tiene justificado con instrumentos auténticos en el memorial que dio al rey nuestro señor para la merced de hábito que hizo al suplicante. Que por el cuarto de su madre es doña María Sandoval Molina y Feijóo es nieto del señor y poseedor de la casa de Sandoval de la villa de Allariz, de quien tiene sangre la primer nobleza de estos reinos, cuyos estados posee hoy la casa de los marqueses de Povar, nietos de los condes duques de Benavente, que también son Feijóos, y por lo Molina se halla proviene de los Manriques, desde el infante don Alonso de Molina, familia de tanta elevación por su abuela doña Juana de Molina. Asimismo, representa a Vuestra Alteza se halla el suplicante casado con doña María Francisca de Valladolid Zúñiga Mendoza y Marañón, inmediata y precisa sucesora a los patronatos de todas estas líneas de las iglesias de Yepes, Almonacid, Convento Real de la Sisla de Toledo y de algunas de aquella ciudad, quien tiene justificado ser nieta de las casa de Tovar, por lo Valladolid, y por lo Zúñiga del marqués de Baidés; y por este cuarto, de toda la casa entera de los condes de Miranda, duques de Peñaranda, sangre de los señores reyes de Navarra, en cuya casa ha habido un gran prior de Castilla en la orden de san Juan y innumerables caballeros de justicia. [...] Y tiene comprobado dicha doña María Francisca su mujer, como tal inmediata heredera a dichos patronatos (por suceder a su tío don Diego de Zúñiga y Marañón, que es sacerdote) ser en quien han recaído los elevados servicios en paz y guerra de don Pedro Marañón, caballero mayor de los señores Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel, de gloriosa memoria. [...] Y también se halla acreedor a los servicios dilatados de su abuelo Francisco Alfonso de Guerra, hechos en Cataluña cuando su levantamiento, a su costa, con dos camaradas; y de sus bisabuelos y rebisabuelos, así al imperio como a la sacra orden. No siendo menos estimables los de su casa de Villegas, cuya sangre tienen los duques de Veraguas, los marqueses de Santiago, los de Mondéjar, los condes de Castañeda, marqueses de Aguilar de Campó, grandes de Castilla; los condes de Luque y los de Mora, por ser hoy el conde poseedor del mayorazgo del ilustrísimo señor [...] Busto de Villegas, hijo de los abuelos del suplicante. [...] Y su rebisabuelo Pedro de Villegas murió en la batalla naval de Lepanto, peleando contra los infieles al lado de su alteza el serenísimo señor don Juan de Austria⁵.

Las huellas autobiográficas en *Los amores de don Juan por Teodora en Toledo* y *A lo que el amor obliga y los riesgos a que expone* apuntan a la ciudad imperial como nexo común entre ambas novelas. Su conocimiento exhaustivo de dicha urbe se tradujo en la mención de varias de sus sedes más emblemáticas:

Al igual que su padre, su boda con una rica heredera toledana le proporcionó el soporte profesional sobre el que ascender dentro de la corte. Consiguió [así] ser nombrado regidor

⁵ Modernizamos grafía y puntuación.

de Toledo y representante de esta ciudad en las primeras cortes celebradas por el recién nombrado monarca Felipe V (Guillén Berrendero, 2009: 188)⁶.

Apenas disponemos de noticias sobre Juan Alfonso Guerra después de su matrimonio. No debió tener descendencia, pues Guillén Berrendero (2009: 186) señaló que de su fortuna dispondrían sus sirvientes Josefa Martín Hernández y María Francisca Martín Arroyo. Sí que se ha incidido en su labor de heraldo al servicio de la corona, con un claro objetivo propagandístico y político-didáctico:

En el caso [de] los reyes de armas, su función es doble; de un lado, ratifican un concepto de nobleza válido para toda la Edad Moderna, y, en segundo lugar, son los [activos] básicos de ciertos grupos [...] emergentes, que en pleno proceso de ascensión [...] buscan las formas de expresión, legitimización y justificación de su posición social (Guillén Berrendero, 2009: 186)⁷.

La heráldica también desempeñará un papel capital como recurso definitorio no solo de la aristocracia, sino del proceso de «ennoblecimiento»:

Así, pues, la relación entre nobleza-heráldica y los ejecutores de esta es total. La nobleza, lo nobiliario, fue desde la Edad Media la materia de interés propia de los heraldos y oficiales de armas. Pero también para los grandes tratadistas de nobleza y glosadores de la misma del ámbito castellano. Fernán Mexía y Diego Valera escribieron grandes tratados y dedicaron páginas a hablar de los reyes de armas, y su relación con la nobleza, en un ejercicio de doctrina política, pues no solo se habla de [aristocracia], sino que se explican los mecanismos de ennoblecimiento, sometidos a la autoridad regia (Guillén Berrendero, 2009: 190).

No debería extrañar, pues, que Guerra deslizará por unas novelas tan anodinas un puñado de párrafos signados por el preciosismo propio de la ciencia de los blasones; sobre todo a la hora de describir los vestidos u otros detalles ropográficos (Cirnigliaro, 2012) a los cuales otorgó un innegable protagonismo en las dos primeras novelas del código. Su afán no era otro sino «perpetuar una posición social alzada, sostener los rancios abolenos heredados o simplemente paliar en alguna medida la presencia de un personaje “sucio” en la sangre» (Guillén Berrendero, 2009: 185-186).

⁶ En sus *Papeles varios* (BNE, ms. 11723), rotulados en el lomo como *Consultas sobre chancillería*, se contiene también un *Memorial de J.A. Guerra y Sandoval a S.M., en nombre de la ciudad de Toledo, sobre la petición de nuevos arbitrios para la manutención de tropas en cuarteles y remonta de la caballería* (s.l.: s.i., 1711?) [4] h.; Fol.; Sig.: A±2÷ (h. 121-124v).

⁷ Según Valle Porras (2022: 391), «se conservan veinte volúmenes con 728 minutas de Juan Alfonso de Guerra y Villegas, correspondientes al periodo de 1684 a 1722 (BNE, ms. 11774-ms. 11793)».

IV. CONSEJOS PARA UN AMIGO QUE ME DA CUENTA SE QUIERE CASAR: NOSTALGIA DE UNA TRADICIÓN

Solo un año antes del nacimiento de Juan Alfonso de Guerra y Sandoval, se daba a las prensas la *Carta de guía de casados* (Lisboa, Oficina Craesbeeckiana, 1651) del historiador, político, militar, poeta y moralista portugués Francisco Manuel de Melo (1608-1666), quien gozaba de cierta fortuna en España desde la publicación —bajo el seudónimo de Clemente Libertino— de su *Historia de los movimientos, separación y guerra de Cataluña* (San Vicente, Paulo Craesbeeck, 1645). Estimado por Menéndez Pelayo (1940: 273) como «el mayor ingenio que produjo la península en el siglo XVII, a excepción de Quevedo», cultivaría los tres géneros en ambos idiomas, alcanzando considerable éxito al adoptar el estilo de figuras con las prendas de Góngora y el propio Quevedo⁸.

Dicho bilingüismo sería una de las felices secuelas del matrimonio de sus progenitores, don Luis de Melo y doña María de Toledo de Maçuellos, sobre la cual recayó la educación del joven Francisco tras la muerte de su marido. Pronto haría gala el polígrafo de su espíritu pre-novator, abogando por un cosmopolitismo que lo facultó para desarrollar un buen número de aptitudes científicas —según se desprende de las tempranísimas *Concordancias matemáticas* (1625), hoy perdidas—; heráldicas y, naturalmente, también literarias. Baste reseñar las *Obras métricas* (Lyon, Horacio Boessat y Georges Remeus, 1665), homenaje al *Parnaso español* de Quevedo (Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1648); las *Obras morales* (Roma, Falco e Varesio, 1664), el *Auto do fidalgo aprendiz* (Lisboa, Domingos Carneiro, 1676) y la *Epanáfora bélica* (c. 1639), que, junto con la mencionada *Historia de los movimientos, separación y guerra de Cataluña*, representa la cumbre de la historiografía portuguesa del Barroco⁹.

Su fascinación por los autores de aquel siglo la manifestaría en sus elogios a Góngora y Quevedo dentro de su diálogo *Hospital das Letras* (Lisboa, Pereira da Silva, 1657), donde su *alter ego* lideraría la defensa de los versos de don Luis, calificándolos como dignos de imitación. Despunta particularmente la amistad que trabó con el enorme satírico madrileño, según reza en sus *Cartas familiares* (Lisboa, Pereira da Silva, 1637), y la honda admiración que le profesaba; la misma que lo llevaría a escogerlo como protagonista de uno de sus *Apólogos dialogais* (Lisboa, Pereira da Silva, 1721), cuya

⁸ Véase Carreira (2013a, 2013b y 2018).

⁹ Los datos biográficos proceden de la semblanza a cargo de Bernat Vistarini (2018).

trama gira alrededor de Justo Lipsio, Trajano Boccalini, Quevedo y el propio Melo, comisionados por Apolo para escrutar una biblioteca convertida en hospital de libros sanos y dolientes¹⁰. He aquí un espacio de lo más idóneo a la hora de debatir sobre asuntos literarios que le concernían, en especial la impronta del *Parnaso* quevediano sobre *Las tres musas del Melodino* (Lisboa, Oficina Craesbeeckiana, 1649), esto es, el prelude de sus *Obras métricas* (Carreira, 2013a: 15).

A zaga de su vocación de moralista, Melo pondría luego el acento en la vida conyugal, objeto de su *Carta de guía de casados*, que participa de una tradición tan arraigada en las letras áureas como fue la del “código o arte de matrimonios”, cultivada previamente por gigantes de la talla de Erasmo de Róterdam (*Encomium matrimonii*, Basilea, Johannes Frobenius, 1518), Joan Lluís Vives (*Instrucción de la mujer cristiana*, Valencia, Jorge Costilla, 1528), Pedro de Luján (*Coloquios matrimoniales*, Zaragoza, Joan Escarrilla, 1550) o fray Luis de León (*La perfecta casada*, Salamanca, Juan Fernández, 1583); sin desdeñar a compatriotas como Diogo Paiva de Andrada (*Casamento perfeito*, Lisboa, Jorge Rodríguez, 1530) y el doctor Joao de Barros (*Espelho de casados*, Oporto, Vasco Diaz Tanquo de Frexenal, 1540) (Serra, 1999: 56-57).

La *Carta de guía de casados* hubo de difundirse muchísimo más de lo que sugieren los testimonios supérstites. Prueba irrefutable son los *Consejos* que rematan el códice 8433 de la BNE, donde Guerra y Sandoval la plagió sin empacho. Como advirtiera Serra (1999: 57-58), dicha epístola tuvo una doble circulación española: impresa, de la cual dan fe tres ediciones de 1724 (Madrid, Blas de Villanueva), 1786 (Madrid, Benito Cano) y la tardía de 1922 (Madrid, Biblioteca Hispania), y manuscrita, pues se recoge tanto en un manuscrito de la BNE fechado en 1715 (ms. 11.035, fols. 120r-216r) como en otro de 1724, ahora en la Biblioteca de Ajuda (ms. 50-I-15, 295 fols.) y posible copia de la pionera estampa de Villanueva.

Los tres impresos presentan diferencias paratextuales. Según decimos, la *princeps* de la traducción española de la *Carta* (1724) correría a cargo de Blas de Villanueva y fue costeada por el mercader de libros Vicente Senosiain. A partir de la página 286, incluye el opúsculo del también lusitano Luís Abreu de Melo, *Avisos para palacio*, hispanizados por Juan Isidro Yáñez Fajardo. La tirada de 1786 es una reedición de la anterior y de nuevo se imprimiría en Madrid, por la oficina de Benito Cano. Contiene asimismo los *Avisos*, si bien este taller borró el nombre de su autor, atribuyéndoselos a Melo. Por

¹⁰ Remitimos a Carreira (2013a: 13-14).

último, la edición de 1922 se la debemos a doña Ana Díaz, quien, a su vez, se había basado en la portuguesa de Edgar Prestage (1916).

Serra (1999: 63) opina que la aportación más significativa de las tres estampas se cifra en el «Prólogo al lector», escrito por Senosiain, que confirma el impacto de la *Carta* en nuestro solar:

En unos libros de misceláneas que compré de la librería de un ministro de esta corte hallé estas dos traducciones, que desde luego me parecieron tan excelentes como ellas lo son; pero no incluyendo el nombre del traductor, procuré comunicarlas a algunos caballeros eruditos y aficionados a las buenas letras para ver si me daban luz de quién fuesen; y de esta diligencia resultó haber visto cinco o seis traducciones diferentes, particularmente de la *Carta de guía de Casados*, y que todos hacían un grandísimo aprecio de ella; de unas supe el traductor, y de otras no, en cuya confusión me vi precisado a escoger la que mejor ha parecido; y corregida párrafo por párrafo de la cuarta impresión enmendada, que se hizo en Lisboa el año de 1678, darla a la estampa para beneficio y utilidad de los que no entienden la lengua portuguesa.

Como se colige del prefacio del bibliópola, fueron más de tres las traducciones difundidas entre la aristocracia española. Mencionaremos apenas la cuarta de la *Carta* (1678), segunda después de la muerte de Melo, cuya validez Prestage (1923: 29) puso en cuarentena en el introito a su segunda edición de la *Carta*. De las impresas al otro lado de la raya, la primera (1651) sería la de Paulo Craesbeeck, una vez que el texto de don Francisco había circulado manuscrito durante meses. La segunda data de 1665, solo un año antes del fallecimiento de su autor, y la puso en letras de molde Antonio Craesbeeck, el hijo de Paulo. Y transcurriría todo un lustro hasta que Diogo Soares de Bulhões lanzara la tercera, previa a la susodicha de 1678. Después vendrían otras cuatro durante el siglo XVIII: en 1714 (Lisboa, Bernardo da Costa), 1746 (Lisboa, Antonio Pedroso Galvão), 1747 (Coímbra, Francisco de Oliveira) y 1765 (Lisboa, António Rodrigues Galhardo) (Serra, 1999: 62-65).

Fruto del triunfo de la *Carta*, nada sorprende su “transcripción” por Guerra y Sandoval —no se trata de otra cosa—. Con este sucinto registro de datos acerca de la trayectoria editorial de la obra del lusitano, tan solo podemos conjeturar acerca del testimonio que le sirvió de falsilla para sus *Consejos*.

En virtud de los escasos datos biográficos que disponemos acerca del Escritor de Privilegios de Felipe V, se antoja complicado aventurar de dónde pudo copiar la *Carta* del lusitano, dada su circulación, impresa y manuscrita en España de la que da cuenta Serra (1999, 62-65). Dada la muerte de Guerra y Sandoval en 1753, resulta imposible que pudiera basarse en la imprenta de 1786, que a su vez fue una reedición de la de 1724.

Por lo tanto, la única opción plausible sería la primera edición de 1724, publicada en Madrid, a la que fácilmente pudo tener acceso el cronista mientras trabaja en la corte del primer Borbón. Más arriesgado parece conjeturar acerca del traslado de la *Carta* a partir de una versión manuscrita. Si bien ha señalado Serra (1999: 62) que la obra de Melo cosechó gran fortuna en España, apenas se conservan dos testimonios supérstites: el de 1715 de la BNE como el de 1724, conservado en la Biblioteca de Ajuda, cuya fecha sugiere que podría tratarse de una copia manuscrita de la edición impresa del mismo año. No obstante, tampoco es desdeñable la posibilidad de una circulación impresa mayor de la que se tiene constancia, más aún si esta recibió una gran acogida entre los círculos aristocráticos que tan familiares le resultarían a Guerra y Sandoval. Más allá de dichas conjeturas y de los apuntes recopilados por Serra (1999), no ha sido posible cotejar los *Consejos* con las versiones manuscritas supracitadas. No es óbice para que futuros trabajos se afanen en estudiar el contexto y la trayectoria editorial de la *Carta*, buscando más testimonios supérstites, como el que representa los *Consejos* de nuestro manuscrito.

Melo (1786: 2), y lo mismo haría el madrileño, portica su epítome con la reivindicación de su originalidad, pese a existir otras «grandes cosas [que la Antigüedad dejó escritas] para [advertencia] de los casados»; y es que, con independencia de la «grandeza y gravedad» de tales avisos, «a l[o]s que los modernos habían contribuido», su obra le otorga todo el crédito a la experiencia, «tanto la propia como la adquirida a través de lo que veía, leía [u] oía» (Silva Pereira, 2012: 35), según ilustra el rosario de “facecias intercaladas” que el luso añade al acervo didáctico-moral de su tiempo.

Resuelto a culminar dicha empresa, Melo (1651: 1) se acoge a un estilo «alegre y fácil» como si en una «plática a la lumbre estuvi[eran], a cuyo abrigo estas largas noches de enero v[a] escribiendo». Tal premisa recuerda lo suyo al tópico de las «noches» (Albert, 2014) y a los «braseros en tiempos de frío» (Bonilla Cerezo, 2024), típicos de la novela corta del Barroco. Así,

la costumbre de contar anécdotas chistosas e historias inverosímiles durante las largas noches de invierno es evocada por [...] Chevalier (1975: 15-16), quien se apoya en los testimonios de Cervantes y Lope [...] a propósito de las «consejas o cuentos de viejas [...] con que se entretienen al fuego las dilatadas noches del invierno», o sea, «cuentos / de viejas, para la lumbre, / las noches de los inviernos». En el ámbito cortesano y urbano también suelen contarse facecias y cuentos en las reuniones entretenidas de tarde o de noche, tal como se expone, por ejemplo, en *El Cortesano* de Castiglione. [...] Las «Noches» como título y concepto genérico se encuentran explícita e implícitamente en obras como *Navidades de Madrid y noches entretenidas* (1663) de Mariana de Carvajal y Saavedra, *Sala de recreación* (1649) de Castillo Solórzano, así como en las *Noches de invierno* (1609) de Antonio de Eslava, además de [en] las *Piacevoli notti* de Straparola. [...] El mismo título de *Noches de invierno* nos lleva [...] a la tradición de las

compilaciones eruditas y misceláneas al estilo de las *Noches Áticas* de Aulo Gelio (Albert, 2014: 366-367).

Por lo que atañe a la lumbre, Bonilla Cerezo (2024: 379) ha señalado que

los «prevenidos braseros» de las *Novelas amorosas y ejemplares* [de María de Zayas] recuerdan [...] a las «calientes estufas» del introito de Castillo Solórzano (2023: 165) a [su] *Tiempo de regocijo*: «No se había despedido del todo el erizado invierno [...], ocasionándoles sus rigores a buscar templanza ya en abrigados aposentos o ya en calientes estufas». Pero no solo de brasas vive la novelista. Dentro de su primer marco, Zayas (2020: 167) explica que la víspera de la Navidad se distingue por ser un «*tiempo alegre* y digno de solemnizarse con fiestas, juegos y burlas, habiendo gastado la tarde en honestos y *regocijados coloquios*». Con esa frase no solo rendía tributo a *Tiempo de regocijo*, [...] sino a los *Diálogos de apacible entretenimiento* de Gaspar Lucas Hidalgo (¿1603?; Barcelona, Sebastián Cormellas, 1605), subtítulados *Carnestolendas de Castilla*.

Tanto la citada «plática a la lumbre» de Melo —y después de Guerra— como las «patrañas o consejas propias del brasero» de Suárez de Figueroa (1945: 136) en *El pasajero* (Madrid, Luis Sánchez, 1617) sugerían en última instancia un guiño a los *Refranes que dicen las viejas tras el fuego* del marqués de Santillana, y por ende a la tradición folklórico-paremiológica que aflora por su tratado de filosofía doméstica. No en balde, Melo les concede más importancia que a las fuentes escritas de las que dice haber bebido al inicio de los *Consejos*:

Pues comencé con refranes este punto, he de acabar con ellos. Caminando a Toledo, oí a un casero —mire vuestra merced cómo desecho los filósofos para citar estos autores— que, tirando de la mula en que iba un par de coces, dijo: «Dios me libre de mula que hace “hin” y de mujer que sabe latín (Melo, 1786: 25).

Este crisol de textos de varia lección y gestados en épocas tan distintas constituyen el fondo y la forma de la *Carta* de Francisco Melo, que Guerra y Sandoval haría suya medio siglo después de su publicación. El fondo, porque la moralidad sirve como eje vertebrador de ambos títulos; la forma, porque se separan de las colecciones de relatos. Melo omitió la *praeparatio* propia de los diálogos renacentistas, dando al traste con la urdimbre narrativa de las traducciones de los *novellieri* y, luego, de las *Ejemplares* de Cervantes. Prefirió abrazar, en cambio, el breviario filosófico con aires de epístola, «cuyo cultivo en el Renacimiento español enlaza [...] con la boga de la carta en prosa, de carácter ensayístico, inspirada [...] en las *Epístolas familiares* de Cicerón, [pudiendo] ser vista como [un germen] del ensayo» (Sánchez Robayna, 2000: 135-136). Al decantarse por este subgénero, que nos ha dejado joyas como las *Epístolas familiares* de Antonio de Guevara (Alcalá de Henares, Juan de Brocar, 1551), Melo renunciaba a la idea de *curiositas* que define a los interlocutores de los *Coloquios matrimoniales* de Pedro de

Luján, de los cuales adoptó el tono sentencioso-ciceroniano acerca de varios puntos que resucitarían en la *Carta*¹¹.

Ciñéndonos a la estructura, tanto el luso como Guerra intercalaron breves *exempla* para aclarar sus sentencias, mostrándose a veces redundantes, pero confiriéndoles a sus misivas un perfil misceláneo que vuelve a vincularlas con el texto de Luján, quien ya había reciclado parte del discurso (y de los avisos) de la *Silva de varia lección* de su tocayo Pedro de Mejía (Sevilla, Domenico de Robertis, 1540).

He aquí los paralelismos entre la *Silva*, los *Coloquios* y *Carta de guía de casados*:

1. *Silva de varia lección*, II, XIV: «De qué edad y de qué gesto y hacienda debe el hombre escoger la mujer para se casar y la mujer al marido, según lo escriben los filósofos antiguos»:

De manera que, por regla de Aristóteles, debe ser el hombre mayor que su mujer veinte años o casi, poco menos ventaja le da que la dicha. [...] Porque como dice Aristóteles en su *Económica*, la diversidad de las costumbres y condiciones no deja hacer amistad ni amor verdadera, pero todavía la ley de Aristóteles que la mujer sea veinte años menor que el marido yo no apruebo, salvo la autoridad de tan gran varón. Porque vemos que cuando llega el hombre a sesenta años, puesto que pueda engendrar las más de las veces si de allí pasa, es con tantas enfermedades y pasiones que si la mujer queda entonces en cuarenta es antes carga y congoja, que marido ni consuelo (Mejía, 1540 [1602]: 207).

2. *Coloquios matrimoniales*, I:

DOR. Volviendo a nuestro propósito, digo que es bien que la mujer y el marido cada uno case con su igual, así en los bienes de fortuna como de natura [...]. La mujer rica que casa con pobre nunca le sale la soberbia del cuerpo, y por la mayor parte son tales indomables, menospreciadoras de sus maridos (Luján, 1550 [1990]: 73).

3. *Carta de guía de casados* (pp. 7-8).

¹¹ También se atisban ecos del género de los «avisos», pues, como observara Dadson (2008: 380-383) acerca de *El Cortesano español* (c. 1670) de Juan Matos Frago, «todos los autores de estas epístolas político-morales tenían lazos con la vida de corte: eran burócratas a la vez que literatos, pretendientes a mercedes o favores, dependientes del poder y gracias de otros. Todos habían tenido que utilizar su pluma para ganar puestos, lisonjear a quien ostentaba el poder, alabar a quien pudiera ayudarles. Tenían conocimiento directo de los escollos de la vida cortesana y la inseguridad y preocupación que traía una pretensión. Es razonable suponer que esta experiencia informaba sus poemas político-morales. Por tanto, los consejos que daban a los jóvenes pretendientes —llámense Fernando, Clito, Aguirre, Montano, Lucindo, Fabio— derivaban no de una comprensión teórica de la vida de corte, sino de una experiencia práctica y diaria: gran parte de la popularidad de estos poemas se debía, qué duda cabe, al énfasis puesto en lo práctico y en lo pragmático. [...] Las epístolas satírico-morales de mediados del siglo XVII tienen ciertas características en común: los consejos se dirigen normalmente a un amigo o pariente más joven, y son consejos eminentemente prácticos; el tono o lenguaje es coloquial; la estructura es poco coherente u organizada, y se suele basar en episodios narrativos breves; el estilo es a menudo aforístico; con frecuencia hay elementos de humor; y el énfasis suele caer más en lo que no se debería hacer que en los casos positivos que habría tomar, aunque también bastantes veces el autor se ofrece a sí mismo como modelo de comportamiento».

Para la satisfacción de los padres, conviene mucho la proporción de la sangre: para el provecho de los hijos, la de la hacienda; para el gusto de los casados, la de las edades [...]

Decía un gran cortesano portugués, había tres castas de casamientos en el mundo; casamiento de Dios, casamiento del diablo y casamiento de su muerte; de Dios, el del mancebo con la moza; del diablo, el de la vieja con el mancebo; de la muerte, el de la moza con el viejo.

Él es cierto que tenía razón; porque los casados mozos pueden vivir con alegría; las viejas casadas con mozos, viven en perpetua discordia; los viejos casados con mozas, apresuran la muerte, ya sea por las desconfianzas o por las demasías.

4. *Consejos para un amigo me da cuenta se quiere casar* (pp. 3-4).

Para la satisfacción de los padres, conviene mucho la proporción en la sangre; para el provecho de los hijos, la de la hacienda; y para el gusto de los casados, la de las edades [...]. Yo digo que hay tres géneros de casamientos: es, a saber, casamiento de Dios, casamiento del diablo y casamiento de la muerte: de Dios, el de mancebo con mujer moza; el de diablo, mujer vieja con hombre mozo; y el de la muerte, mujer moza con hombre viejo: en ninguno de los dos puede haber quietud, aunque sobre prudencia.

Es claro por qué los casados mozos pueden vivir con alegría: las viejas con mozos están en continua discordia, aunque se hereden, y los viejos con mozas apresuran la muerte, ya por las desconfianzas, ya por las demasías.

La misma moral, pues, canalizada a través de diversos géneros y movida por el deseo de educar a los cónyuges antes de un enlace que, desde hacía siglos, había devenido motivo de conflicto e incertidumbre social. Como afirman Ghirardi e Irigoyen López (2009: 241-242), «la institución familiar tenía características de institución pública y las relaciones de parentesco servían como modelo a relaciones sociales y políticas». Por eso aspectos como la anuencia de los esposos, el consenso de los padres, la disolución del matrimonio o la unión sexual rebasaban con largueza la intimidad de los contrayentes para convertirse en materia de “discusión pública”. Y como era de esperar en un mundo teocéntrico, la Iglesia tampoco haría oídos sordos, vetando cualquier intromisión seglar y obligándose, fruto de las polémicas dentro de su propio seno, a considerar el matrimonio como sacramento tras la celebración del Concilio de Trento (Ghirardi e Irigoyen López, 2009: 243-244).

Fray Luis de León (1963: 10-11) llegaría a redactar un «santoral» para casados, por ser este un estado imprescindible en la vida del hombre; si bien concluye que

[de] grado y perfección es menor que el de los continentes o vírgenes; pero, por la necesidad que hay de él en el mundo para que se conserven los hombres y para que salgan de ellos los que nacen para ser hijos de Dios, y para honrar la tierra y alegrar el Cielo con gloria, fue siempre muy honrado y privilegiado por el Espíritu Santo en las Letras Sagradas; porque de ellas sabemos que ese estado es el primero y más antiguo de todos los estados, y sabemos que es vivienda, no inventada después que nuestra naturaleza se corrompió por el pecado y fue condenada a la muerte, sino ordenada luego en el principio,

cuando estaban los hombres enteros y bienaventuradamente perfectos en el paraíso. Ellas mismas [las Sagradas Escrituras] nos enseñan que Dios por su persona concertó el primer casamiento que hubo, y que les juntó las manos a los dos primeros casados, y los bendijo, y fue juntamente como si dijéramos el casamentero y el sacerdote.

Como antecedente, también Francisco de Osuna había escrito el *Norte de los Estados* (Burgos, Juan de Junta, 1541), cuyos pilares sostienen las primeras líneas de la *Carta* de su tocayo Melo (1786: 4), allí donde el portugués discurría a propósito del «estado de reposo en la escalera de la vida» en que su destinatario se halla. Así, el minorita había establecido una clasificación de uniones para que el esposo avisado evitara los peligros de aquellos que no se corresponden con el «casamiento de Dios»; a saber, el diablo y la muerte. El hombre y la mujer se desposan en proporción de sus edades, oponiéndose hasta cierto punto a lo planteado por Aristóteles en su *Económica*.

Tampoco extraña que durante la Edad de Oro fuera un tema predilecto para narradores y moralistas, que lo entendieron como proyecto educativo con vistas al perfeccionamiento de la especie (Rallo Gruss, 1990: 37). Abrigándose en el vasto corpus de obras que habían abordado las nupcias como parte vital del sujeto, el Humanismo se dispuso a amoldarlas a la política de entonces. Para ello, de nuevo fray Luis decidió acogerse a las Sagradas Escrituras, espigando copiosos ejemplos a la hora de aleccionar a las mujeres dispuestas a subir al altar para merecer honra y perfección ante Dios¹². Luján acudiría asimismo a autoridades clásicas y modernas en sus pedagógicos diálogos para las mujeres¹³. Ya se han aducido aquí sus vínculos con la *Silva* de Mejía, el *Reloj de Príncipes* de Guevara (Valladolid, Nicolás Tierri, 1529) e incluso el *Uxor Mempsigamos* de Erasmo, de los cuales aprovecharía un ramillete de ideas (Rallo Gruss, 1990: 3). Todos ellos funcionaron a guisa de «oficinas» para barrocos como Francisco de Melo, que, de forma harto original, apostaría por dirigirse al hombre en lugar de a la futura casada. Lo

¹² «Aunque el estado del matrimonio en grado y perfección es menor que el de los continentes o vírgenes; pero por la necesidad que hay de él en el mundo para que se conserven los hombres y para que salgan de ellos los que nacen para ser hijos de Dios [...] fue siempre muy honrado y privilegiado por el Espíritu Santo en las Letras Sagradas; porque de ellas sabemos que este estado es el primero y más antiguo [...] Ellas mismas nos enseñan que Dios por su persona concertó el primer casamiento que hubo [...] Allí vemos que la primera verdad que en ellas se escribe haber dicho para nuestro enseñamiento y la doctrina primera que salió de su boca fue la aprobación de este ayuntamiento, diciendo: “No es bueno que el hombre esté solo” (Gén., 2). Y no solo en los libros del Viejo Testamento [...] sino también en los del Nuevo, en los cuales se aconseja [...] la continencia y virginidad, al matrimonio le son hechos nuevos favores» (Fray Luis de León, 1963: 10-11). Después de este preámbulo, no se nos escapa que el agustino se amparó en las Escrituras para aleccionar a los casados y perfilar así a la «perfecta casada» a imagen y semejanza de aquel muestrario de mujeres virtuosas.

¹³ Rallo Gruss (1990: 3-18) dedica unas páginas al cotejo de las fuentes de Luján en sus *Coloquios*, señalando la huella de Erasmo, ya advertida por Menéndez Pelayo (1961), así como la recopilación y reelaboración de pasajes del *Reloj de Príncipes* y las *Epístolas familiares* de Guevara y la *Silva de varia lección* de Mejía.

cual no impide que su pensamiento a menudo suene represivo y de veras misógino; hasta el extremo de disculparse al final de la *Carta*.

Destacan sus alegorías de cuño fabulístico, gentílico, devoto o proverbial para aquilatar sus consejos. Bajo el paraguas de Cupido, el luso dividió su *Carta* en una tirada de «reglas para el buen funcionamiento del casamiento», comenzando por las relativas al varón: los maridos deberán huir del «amor ciego» hacia las mujeres, que habrán de quererlos más que a su familia de sangre, alcanzando así una unión sustentada sobre la razón, el trabajo y la honra. De tamaño peligro había alertado ya Juan Luis Vives (1947: 1293) en sus *Deberes del marido*:

Yo no querría que te casases con aquella con quien te humillaste demasiado al tiempo del galanteo, a quien halagaste en exceso, a quien adulaste, a quien llamaste *señora, vida, ojos, luz* y otras sandeces análogas que sugiere el amor necio e insulso [...]. Este rebajamiento tuyo ocasiona que te envilezcas a sus ojos y quiera más tarde dominarte, y que tenga enojo servir a aquel de quien le persuadió ser dueña, a aquel a quien cualquiera cosa le mandase, era inmediatamente complacida con peligro efectivo de su vida y de su fortuna, y en quien hallaba cumplimiento más diligente y dócil que en un esclavo etíope comprado por un puñado de sal.

Véase el paralelismo con las tesis de Melo (1651: 150-151):

La cosa que me da más que discurrir es unos que dan en nombrar a sus mujeres por circunloquios, llamándolas «mi vieja», «mi huésped», «mi obligación», «la madre de mis hijos» y cosas semejantes que, en cualquier tono que se digan, parecen poco graves.

Entre los deberes del marido sobresale la gestión del patrimonio, que, según Melo, escapa al seso femenino. Y en el mismo grado que el hombre será dueño de la hacienda, lo será también de la libertad de la mujer que tome por esposa, relegándola al plano de la servidumbre.

A continuación, tanto el luso como Guerra y Sandoval dictan una suerte de “premática” para armonizar la convivencia de los casados. El número de criados debe ser igual para ambos cónyuges: a este motivo dedicarán bastantes páginas, incidiendo en los peligros —para la honra del esposo— de las meninas fieles y cómplices con sus amas. Se induce a elegir siempre a hijas de doncellas que conozcan el oficio y no ejerzan como alcahuetas dentro del hogar. Y en caso de que ocurriera, ambos proponen acudir al soborno para librarse de ellas. Asimismo, reparan en la cantidad de lacayos exigible para los casados; en principio reducida, para evitar corrillos y habladurías, garantizándoles el buen trato y, con él, la fidelidad de su servicio.

Enunciadas las advertencias para la elección del cuerpo de casa, Melo procede a perfilar a la «perfecta casada». Al socaire de fray Luis, atiende a su carácter, subrayando

la necesidad de que sea dócil para no interferir en los deseos del marido. Cualquier industria o adorno que realce su hermosura habrá de reservarse para el ámbito doméstico, sin alardes de ninguna clase. En oposición a los efectos negativos del matrimonio dentro de su ámbito público, la mujer se erige como la dueña y señora del privado. Para ello se les reserva el cuidado de la hacienda, pues se trataba de «cosas tan necesarias que sin ellas no pueden ellas mismas vivir, ni menos a sus maridos contentar» (Guevara, 1950-1952: 338). Tal compromiso, acatado por la esposa, derivaría en el liderazgo y la dirección doméstica, permitiéndole adoptar un «papel activo que l[a] obliga[ba] a realizar actividades productivas que la [mantenían] entretenida y [...] realmente la [hacían] artífice de la casa» (Rallo Gruss, 1990: 49).

Compárense ahora las palabras de Osuna (1550: 136v) en el *Norte de los Estados* («Ella se acostaba más tarde, despertador era de todos al madrugar») con estas que Guerra (fol. 25), sacó de la *Carta* de Melo: «Sea la mujer como la mano del reloj y el marido como el reloj; señale ella y suene él; uno muestre y otro resuene, que, andando así concertado, todos le creen; porque desconcertado lo uno, se desconcierta lo otro y no se le da fe».

El vestuario ocupa un lugar privilegiado dentro de la *Carta*, pues informa de los hábitos cortesanos en tiempos del portugués y luego del madrileño. Sobresale la autoridad de Alonso de Carranza, quien en su famoso *Discurso contra los malos trajes y adornos lascivos* (Madrid, María de Quiñones, 1636) teorizó sobre —y despotricó contra— los peinados y ropas tanto de los criados como de los linajudos:

Es, señor, el mucho pelo en la cabeza (que ahora en gran parte de los nuestros españoles anda muy válido) propio y natural a las mujeres, como bien muestra el inconcuso y por ellas observado uso en todos tiempos de conservar el cabello entero e ileso, como le presta la naturaleza; [...] Mas cuando decimos que el mucho pelo y el conservar en la cabeza todo lo que subministra la naturaleza es propio y natural en las mujeres, consiguientemente y como de camino decimos (con los que bien sienten) que no lo es en los hombres, a los cuales, por su más fuerte complexión causa el mucho cabello superfluidad y viene a ser carga pesada. Demás que al hombre (criado aun en lo natural para acciones mayores y cosas serias) no le es dado gastar el tiempo en la compostura y ordinario beneficio que pide el mucho cabello: ocupación que por su poca importancia (de que adelante trataremos) solamente dice con las mujeres y su mayor ocio o cesación. No negamos que, en la primera antigüedad, y aun mucho más adelante, así los hombres como las mujeres no ponían límite en el cabello y sustentaban enteramente el que la naturaleza próvida les concedía, como se colige de las Divinas Letras en los *Números*, *Levítico* y *Paralipomenon* (Alonso Carranza, 2011: 110-111).

Quiero lisonjear a las mujeres: el uso en sus colas, tontos lazos, huecos en la cabeza — que bien hueca está siempre— y las demás cosas de su adorno, poniéndolas entre aquellas que de sí no son ni malas ni buenas y el uso les da el ser y estimación o se le quita, pues

yo las he visto con tontillos parecer muy bien. Después las he visto sin ellos y parecen de la misma manera. [...] La razón de esto es el uso: en tiempo del uno se usaban los cabellos grandes y parecía abuso raparse; en tiempo del otro se usaba quitarse el cabello y parecía deshonestidad el traerlo crecido. Estas cosas, no siendo malas ni buenas, el uso las hace buenas o malas (Guerra y Sandoval, fol. 19).

Si antes hemos subrayado la afinidad entre Melo y Quevedo, también los acercó su arriscada misoginia cuando se trata de las viejas que disimulaban sus años con afeites. Un tipo descrito por el autor de *Los sueños* como «una vieja de bien, arrugada y llena de afeite, que parecía higo enharinado [...] a [la] que no le faltaba una gota para bruja» (Quevedo, 1993: 210-202)¹⁴. La grotesca Paloma del *Buscón* (Zaragoza, Roberto Duport, 1626) apenas difiere de la caricatura de Isdaura en el siguiente soneto:

Un tenedor con medias y zapatos;
descalzos y desnudos dos pebetes,
por patas dos esquifes con juanetes,
por manos dos cazones y diez gatos;
en el mirar, trecientos garabatos,
la color, solimán fondo en hametes,
por ceja, dos bigotes con ribetes;
por ojos dos furísimos Pilatos;
por vientre un barbadísimo letrado,
pues a hacer penitencia las ladillas
se vinieron a él como a desierto;
culo aun de florentines desechado,
toda tabas y tetas y ternillas:
esta es la Isdaura que a Lisardo ha muerto.

¹⁴ El retrato de las ancianas constituyó una vertiente más de la poesía antipetrarquista que halló en el *Canzonere* de Petrarca un vasto repertorio de imágenes susceptibles de revertirse con el fin de parodiar, no ya al aretino, sino a su ejército de «continuadores mediocres y repetitivos» (Cacho Casal, 2003: 231). La descripción de rasgos que habían sido excluidos del *Canzonere* por mancillar —o humanizar— el ideal de la *donna angelicata*, verbigracia la nariz o las sienes, se sumaban en ocasiones al reemplazo de la joven angelical (Laura) por una anciana incapaz de reflejar ninguna belleza, sino más bien, los vicios de su larga andadura en la vida terrena. Cacho Casal (2003: 243-254) rastrea el origen y la presencia de testimonios de la Antigüedad en los que ya se retrataba a la *vetula* con intención jocosa y degradante, aludiendo a Horacio, Marcial, y cómo no, a Anton Francesco Doni y a Francesco Berni como continuadores renacentistas de esta tradición. En todos se inspiró Quevedo para sus *descriptiones puellae* en clave burlesca, las mismas que Melo retomaría su digresión para arremeter contra el uso de afeites. Según Arellano (1984: 53), «el afeite sirve a las viejas para intentar, en vano, ocultar los estragos de la edad, pero incluso las hermosas caen en la aberración de su exceso: un poema clave es el soneto *Hermosa afeitada de demonio* («Si vieras que con yeso blanqueaban») que supone, quizá, la culminación del tema en la poesía burlesca: el título expresa ya la oposición desarrollada a través de las dos isotopías de “belleza” y “repugnancia”, que corresponde a la realidad de la dama y a su apariencia sofisticada. Por un lado, las imágenes de la belleza extraídas de la cantera tópica (azucenas, rosas, claveles) y metáforas en torno al núcleo de *sol* (esferas, cielo, sol); y por otro la serie de términos que designan o sugieren los afeites de modo peyorativo, con juicios satíricos explícitos: yeso, asquerosos pringues, almágres, mixturas venenosas, ingüentes que chorrean... sintetizados en la posición fuerte de cierre con la intensa imagen del estiércol. A los afeites se suman moños, dientes, chapines, guardainfantés y otros elementos falseadores que componen la “mujer postiza” descrita en el paradigmático soneto “Si no duerme su cara con Filena”, cuya idea inspiradora procede de Marcial».

Nótese el parecido del símil del segundo cuarteto («la color, solimán fondo en hametes») con el de la *Carta* de Melo —calcado por Guerra en sus *Consejos*— al bosquejar a una dueña, entrada en años, que abusaba de los cosméticos:

una señora romana de mayor edad, y muy dada a esta mala costumbre: como ella le preguntase qué novedades había en Italia, y él la viese con el rostro tan maltratado, por la fuerza de los aderezos, dicen que la respondió: «Ilustrísima señora, muy malas nuevas tenemos, porque según las cosas corren, yo estoy viendo a Solimán apoderado de Civita-vechia» (Melo, 1786: 155-156).

Rodilla León (2021) ha publicado una floresta de citas en las que el uso de afeites se asocia con el diablo, la insalubridad e, incluso, con la enfermedad. Luego, *mutatis mutandis*, Quevedo y después Melo serían los epígonos de Marcial, Juvenal y Tertuliano, pioneros de «la tradición moralista misógina [...] [al asentar] las bases condenatorias del embellecimiento del cuerpo femenino, puesto que este se tenía que ocultar y abominar, por no mencionar el seguimiento del modelo de la Virgen María en su pureza y castidad» (Criscuoli, 2022: 26).

Aprovechando la cita de Solimán («apoderado de Civita-vechia»), reciclamos aquí otro soneto quevediano donde la *descriptio puellae* arremete contra una vieja, hiperbolizada ya en el suceso histórico del título, cuya distancia respecto al presente del poeta se mide a través de los inviernos de la dueña en cuestión, calificada además como «ruina», según anota Crosby (2023: 389) en su edición:

PINTA EL «AQUÍ FUE TROYA» DE LA HERMOSURA

Rostro de blanca nieve, fondo en grajo;
la tisne, presumida de ser ceja;
la piel, que está en un tris de ser pelleja;
la plata, que se trueca ya en cascajo;
habla casi fregona de estropajo;
el aliño, imitando a la corneja;
tez que, con pringue y arrebol, semeja
clavel almidonado de gargajo.
En las guedejas, vuelto el oro orujo,
y ya merecedor de cola el ojo,
sin esperar más beso que el del brujo.
Dos colmillos comidos de gorgojo,

¹⁵ *Poesía satírico burlesca de Quevedo*. I. Arellano Ayuso [ed.]. Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2003.

una boca con cámaras y pujo,
a la que rosa fue vuelven abrojo.

Otros requisitos para la mujer del supuesto amigo de Melo son la prudencia durante las fiestas —se le permitirá asistir, pero no a todas, siempre que la escolte un criado— y la prohibición de dar entrada en su domicilio a «bufoncillos, graciosos, villanos simples (que a las veces no lo son) [...] que se llaman don Fulanos y entran y van por donde quieren» (Melo, 1786: 70). Sobre este particular, Bouza (2005) estudió con acribia el cambio de paradigma del personaje marginal, comprendido y retratado —si bien no idealizado— durante el siglo XVI, a la zaga del *Lazarillo de Tormes*, y objeto de cierto exilio y reprensión literaria en el XVII. Desplazando su escenario urbano original a la corte, el pícaro se disfraza de bufón y con él se refleja el cambio de sensibilidad «no [ya] a favor del más humilde, sino del más raro o exótico» (Bouza, 2005: 25). Y añade que esas pinceladas de locura se sumaron luego a una larga dinastía de histriones, porque «bajo la figura bufonesca del “hombre de placer”, que no es otro que el *piacevole* o *plaisant* —el placentero que divierte—, aparecen tanto locos auténticos [...] como truhanes; “locos discretos” cuyos donaires y [chanzas] los hacían herederos de los mimos clásicos y de los juglares y albardanes medievales» (Bouza, 1996: 17-18). De hecho, también empezarán a asomar por el género que Guerra y Sandoval había cultivado en los dos primeros textos de su manuscrito: la novela corta. Así, dentro del marco de las *Tardes entretenidas* de Alonso de Castillo Solórzano (Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1625) reza:

aquella hermosa congregación de damas que asistían en la amena quinta, habiendo por la mañana hecho su ejercicio y descansado de él, salieron de su estancia a espaciarse por el fresco y deleitoso jardín, gozando de sus bien compuestos y lucidos cuadros, de la amenidad de sus niveladas calles, y del alegría de sus artificiales fuentes, y a la vista de una [...] determinaron pasar lo que faltaba de la tarde sentadas junto a ella, en los artificiosos asientos que de una verde y bien compuesta murta la cercaban, adonde para comenzar su novela doña Ángela solo aguardaban la venida del gracioso Otavio, acusándole todas su tardancia, pues había excedido una hora más de la señalada (Castillo Solórzano, 1992: 19-20).

Para abundar sobre la importancia de la cautela, Melo tomaba como ejemplos a figuras de la realeza, subrayando su origen cortesano y virtuosa leyenda; verbigracia Margarita de Austria e Isabel la Católica:

Con todo eso, oí de la reina doña Margarita de Austria (madre del rey don Felipe, que hoy reina) que bordaba ella y sus damas; mandaba vender su obra, y aplicaba para las monjas de la Encarnación sus ganancias y caudales [...] (Melo, 1786: 71).

No es a propósito pequeño el inconveniente que hay cuando se casa con hija heredera, las cuales con más razón pretenden ser señoras de lo que es suyo y tener en el gobierno de sus bienes mayor mano que sus maridos, sobre que leemos hubo algunas discordias entre los reyes don Fernando y doña Isabel [...] (Melo, 1786: 58).

Aunque los avisos se habían enderezado al novio, tampoco se nos oculta que insisten en cómo han de ser las esposas. De ahí que Melo anuncie que ha llegado la hora de instruir a los nuevos maridos para que no disgusten a sus cónyuges ni pongan en riesgo su buen nombre. En primer lugar, condena el adulterio con criadas o con monjas, así como cualquier recreo que arriesgue el patrimonio familiar. Lo escolia a través de anécdotas protagonizadas por una amplia galería de personajes: la aludida Margarita de Austria, emblema de la esposa entregada al hogar («La mejor diversión es ocuparse el ama con sus criadas en hacer algunas labores exquisitas, [...] podrán seguir el ejemplo que yo he leído de la reina [...], que bordaba ella y sus damas») (Guerra y Sandoval, 23); Margarita de Valois o Enrique El Grande, a quien el luso reprende por sus escarceos con las doncellas de la reina.

Si bien la *Carta* no brilla por su estructura, a menudo caótica, sí lo hace por el agudo mosaico de teselas que la integran. El propio Melo se disculpa por haber compuesto un tratado que a todas luces sobrepasaba el molde epistolar: «Cuando empecé a escribir a vuestra merced fue con ánimo de no pasar de una carta, y hállome ahora con un proceso escrito» (Melo, 1786: 177-178). No solo atiende a los apuros que entorpecen la felicidad de un matrimonio, sino que traza un recorrido por la vida del hombre hasta aconsejar a los hijos casaderos, ejerciendo ahora como padre y no como igual. Melo se afana en velar porque sus herederos se acomoden a sus cónyuges, sin contravenir la voluntad paterna. Recuérdesse que la voluntad de los progenitores en las nupcias de sus vástagos había sido durante centurias un *casus belli* entre intelectuales y clérigos alistados en dos bandos:

1) Luján, siguiendo la estela de Guevara, defendía el libre albedrío de los contrayentes, en detrimento de un enlace de conveniencia. Así lo razonó el autor de las *Epístolas familiares*:

Para que los casamientos sean perpetuos, sean amorosos y sean sabrosos, primero entre él y ella han de añudar los corazones que no se tomen las manos. Bien es que el padre aconseje a su hijo que se case con quien él quiere, mas guárdese no le haga fuerza, si él no quiere, porque todo casamiento forzoso engendra desamor entre los mozos, contiendas entre los suegros, escándalo entre los vecinos, pleitos entre los parientes y pundonores entre los cuñados (Guevara, 1950-1952: I: 368);

2) sin embargo, ni Vives ni Alfonso de Valdés comulgaron con dicha tesis, apoyando la elección paterna del casorio, pues la experiencia que otorgan las canas debía imponerse sobre la bisoñez (Rallo Gruss, 1990: 41).

Melo suscribiría la tesis de Guevara, validada por Luján en sus *Coloquios*, advirtiendo en detalle sobre los peligros de los que había alertado el obispo de Mondoñedo:

Aquí viene ahora el casarse a hurtadillas que llamamos, y contra la voluntad de los padres; esto es una de dos maneras: en acción o en pasión. En acción, casando el hijo; en pasión, siendo la hija casada. Al hombre que el hijo se le casare bien, aunque contra la voluntad de sus padres, por la mujer con quien se casa, le aconsejara que lo sufriese, que de secreto le ayudase y no se diese por descontento o contento de la acción de aquel hijo. [...] De estas abominaciones entre los padres de los que así se casan, nacen de ordinario contiendas, pependencias y enemistades, y de ordinario públicos dichos y deshonoras: desentiérranse los abuelos, publíquese lo que no se sabía y van los escándalos de muerte a muerte. Entonces, por fin de todos sus defectos, verdaderos o falsos, vienen a la plaza a hacerse amigos. [...] Cada punto quisiera ya que fuera el último, pero con licencia de V. M. no me habré de despedir sin hablar en suegros y suegras, nueras y yernos, cuñados y cuñadas. Estos suelen ser unos malos parentescos. (Melo, 1786: 167-170).

La familia política desempeña un papel capital, pues a su criterio se deja el futuro de la relación de los hijos con sus padres, pues, según venía afirmando desde el íncipit, Melo sostiene que la casada deberá amar a su marido más que a sus ancestros, dado que la misión conyugal no es otra que formar una nueva familia, tan ordenada como armónica. Muchos de los estorbos se derivan de hecho del doble afán parental por acaparar los bienes, lo cual genera desigualdades entre los respectivos hijos.

Para rematar su discurso, el portugués apela por vez primera a las mujeres por medio de una *excusatio* que anuncia otro tratado para quienes se hayan sentido ofendidas por la *Carta*. Sobre este particular, Serra (1999: 57) subrayó la singularidad de que un texto de este jaez no tenga como narratario a una mujer, a diferencia de *La perfecta casada*: «Si toda la tradición se basa en un concepto patriarcal de la sociedad, no deja de ser significativo que la pedagogía humanística se destine, preferentemente, a la mujer, y por el contrario, don Francisco se dirija al hombre».

V. ECOS DE LA CARTA DE GUÍA PARA CASADOS DE FRANCISCO MANUEL DE MELO EN LOS *CONSEJOS* DE JUAN ALFONSO DE GUERRA Y SANDOVAL

El reciclaje dentro de los *Consejos para un amigo que me da cuenta se quiere casar* de la *Carta de guía de casados* de don Francisco Manuel de Melo difiere de los dos relatos barrocos, pues si bien se abren con una suerte de exordio que Guerra le endereza a su amigo don Manuel de Borja, enseguida fusilará (casi) a plana y renglón la misiva del lisboeta. El corolario más plausible apunta a un deseo del autor madrileño, que saciaba sus ínfulas haciendo gala de su erudición y, por ello, del conocimiento de un género —los «avisos» para quienes se dispusieran a subir al altar— que había arraigado en España.

Ya fuese porque alguien le encargó la redacción de unos consejos nupciales, ya porque los argumentos de sus dos novelas se le antojaron redundantes, Guerra cerró este manuscrito con un brevariario sobre la vida conyugal. Para ello, según hemos comentado en detalle, se adueñaría de la *Carta* de Melo, exceptuando unos pocos pasajes que elidió o se permitió reescribir. A saber:

- 1) fragmentos susceptibles de perjudicar a las mujeres que los leyeren;
- 2) omisión de guiños lusitanos que no coincidían con la mentalidad española de entonces;
- 3) supresión de ciertas digresiones;
- 4) *minutio* o poda severa de facecias que Guerra estimó accesorias a la hora de publicar su moraleja.

Véase la tabla 1, donde solo pasó por alto el sintagma «y el rigor» para eliminar una ditología. Asimismo, el párrafo que precede a dicho calco se esfumaría en el código del rey de armas. El cotejo de los dos textos ha revelado que tales expurgos coincidían con fragmentos que podían resultar dañinos para sus futuras receptoras. Verbigracia, el breve enunciado suprimido con vistas a poner coto a las libertades de las dueñas y evitar de paso la salaz analogía de la mujer con el potro, susceptibles ambos de ser cabalgados («se gobiernan mejor cuando se les da la rienda»).

<i>CARTA DE GUÍA DE CASADOS Y AVISOS PARA PALACIO</i> (1651 [1786], pp. 44-45) ¹⁶	<i>CONSEJOS PARA UN AMIGO QUE ME DA CUENTA SE QUIERE CASAR Y ME PREGUNTA Y ME PIDE AMISTOSAMENTE CONSEJO</i> (fol. 117v)
<p>Sucedec muchas veces a las mujeres lo que a los potros, que se gobiernan mejor cuando se les da la rienda y ven que pueden ir a su voluntad, que cuando se les recoge y les muestran que van a la voluntad ajena.</p> <p>No es cura para la mujer la cólera y <i>el rigor</i>, y así se debe usar con ellas de blandura y cortesía. Si admitiésemos para entre los casados algún artificio, dijera ser buena regla para la mujer mostrarle que con el marido lo podía todo sin que pudiese realmente más de lo que fuese razón.</p>	<p>No es cura para la mujer la cólera, y así se debe usar con ellas de blandura y cortesía. Si admitiésemos para entre los casados algún artificio, dijera ser buena regla para la mujer mostrarle que con el marido lo <i>puede</i> todo sin que pueda realmente más de lo que fuere razón.</p>

Tabla 1

En la misma línea de coerción, Melo se recreaba en un caso que afianzó su aviso para que los maridos que sorprendieran a sus esposas leyendo comedias, novelas o incluso libros de caballería tomaran cartas en el asunto. Sin embargo, Guerra, que había suscrito la voz de alarma del portugués, prescindió de la conseja —por así llamarla—, atajando unas palabras que, a su criterio, atentaban contra las mujeres decentes.

<i>CARTA DE GUÍA DE CASADOS Y AVISOS PARA PALACIO</i> (1651 [1786], pp. 81-82)	<i>CONSEJOS PARA UN AMIGO QUE ME DA CUENTA SE QUIERE CASAR Y ME PREGUNTA Y ME PIDE AMISTOSAMENTE CONSEJO</i> (fol. 115r)
<p>No quisiera que ninguno gustase, sino de aquello que justamente tenga gusto.</p> <p>Contaré a V. md. una cosa que con mortificación mía se me acuerda. Caminaba por España y entrando en una posada bien cargado de nieve, no hubo algún remedio para que la huéspedada o sus hijas, que eran dos, me quisiesen abrir un aposento en que recogerme; y cuanto yo más apretaba, me desengañaban mejor de que ninguna se levantaría de donde estaba, sin acabar de oír cierta novela, cuya historia era muy gustosa y enredada. Y tal era la tenacidad con que la oían que ni amenazándolas con que iría a otra posada quisieron desistir de su ejercicio, antes me convidaban a que oyese los lindos requiebros que Cardenio estaba diciendo a Estefanía. En fin, yo me fui a apeara otra parte; y volviendo brevemente por aquel lugar, y preguntando por la curiosa lectora y oyentes, me dijeron</p>	<p>No quisiera que <i>nadie</i> gustase sino <i>es</i> de lo que es justo que <i>guste</i>.</p> <p><i>Conocí en un lugar</i> madre y dos hijas <i>dadas a leer</i> novelas de que tenían abundancia de <i>exquisitos</i> libros.</p>

¹⁶ Recurrimos en todo momento a la edición de 1768, a cargo de Benito Cano.

que muy pocos días, después de las novelas, fueron tan adelante, que cada una de las hijas de aquella mesonera había hecho su novela huyendo con su mancebo del lugar, como buenas discípulas de la doctrina que tan bien estudiaron.	Y preguntando <i>pocos días ha a uno de su lugar por ellas</i> , me respondió que cada una había hecho su novela huyendo del lugar con su mancebo como buenas <i>aprendices</i> de la doctrina que tan bien <i>habían estudiado</i> . Esto se saca de tales leyendas.
---	---

Tabla 2

La tabla 3 se caracteriza por una elipsis mucho más sutil que las previas, insinuando, no obstante, esa aspiración de guardar la moral a toda costa. Para ello, Guerra elidió el inciso de Melo acerca de las «cosas picantes» por constituir un nocivo ejemplo para las dueñas.

<i>CARTA DE GUÍA DE CASADOS Y AVISOS PARA PALACIO</i> , (1651 [1786], pp. 93-94)	<i>CONSEJOS PARA UN AMIGO QUE ME DA CUENTA SE QUIERE CASAR Y ME PREGUNTA Y ME PIDE AMISTOSAMENTE CONSEJO</i> (fol. 118r)
Deseé enviar una cadena de oro a una casada, que estando lloviendo, y ella para ir fuera, cuando ya se mojaba lo bastante, y lo advertían los criados, llamó un paje y le dijo: dile a tu amo que me envíe a decir si llueve, porque no me fío de mí ni de estos, y excusaré salir. ¡Oh, qué discretísima ignorancia! ¡Oh, qué invención de obediencia tan para ser obedecida! Parece, Señor, N. ¹⁷ , que nos vamos olvidando de las cosas picantes, que dan más gusto, y son salsa de las otras, y a la verdad no menos necesarias. Aún no he hablado en el tráfago de la casa; esto es cosa que requiere mucho tiento.	<i>Deseara conocer una casada, de quien me contaron es dotada de grande entendimiento, que, estando lloviendo y ella para salir fuera, cuando ya se mojaba bien, viéndolo las criadas y criados, llamó a un paje y le dijo: «Dile a tu señor me envíe a decir si llueve, porque no me fío de estos ni de mí, y excusaré el salir con su informe».</i> ¡Oh, qué discretísima ignorancia! ¡Oh, qué invención de obediencia tan digna de ser aplaudida! Aún no he hablado del tráfago de la casa. Esto es cosa que requiere mucha <i>atención</i> .

Tabla 3

En la refacción sobresale la permuta de tiempos verbales («Deseé enviar una cadena de oro a una casada» > «Deseara conocer una casada») y el hincapié en la verosimilitud. Guerra prescinde de la «cadena de oro» a la hora de evidenciar sus fuentes, que rara vez son directas. Pese a que remedó sin reparos la obra del portugués, no haría lo propio con sus sentencias, las cuales gusta de atribuir a un sujeto anónimo.

¹⁷ Entendemos que alude a «Señor Nuestro», pero, como razonamos en nuestros criterios de edición, optamos por no intervenir.

Otro caso de elipsis de prácticas perjudiciales para la mujer se documenta en la tabla 4, donde además borró al comienzo un párrafo de cierta extensión que abundaba sobre lo dicho en el anterior.

<p><i>CARTA DE GUÍA DE CASADOS Y AVISOS PARA PALACIO</i> (1651 [1786], pp. 61-63)</p>	<p><i>CONSEJOS PARA UN AMIGO QUE ME DA CUENTA SE QUIERE CASAR Y ME PREGUNTA Y ME PIDE AMISTOSAMENTE CONSEJO</i> (fols. 111v-112r)</p>
<p>[...] porque verdaderamente las que no se emplean en estos negocios caseros no se acuerdan de otros, y estos son loables.</p> <p>Debajo de la misma ley comprendo los adornos y alhajas de casa, juzgando ser una excelente ocupación la de la señora que de ellas trata, y a su marido alabaré mucho, que en este ejercicio la ayude siempre. Honran, alegran, sirven; y en fin, es tesoro que se hace para las hijas, y en que se gana a las veces más que en enviar encomiendas a Indias; porque para levantar el falso testimonio de un dote de tantos mil ducados no hay repostero viejo ni tapete que no valga ciento por ciento.</p> <p>Visitas que se hacen, y que se reciben es un largo piélagos. Ya dejó tocado en esto alguna cosa, pero no según mi voluntad. Mucho había aquí que advertir, mas no todo es para el papel y la tinta. No quiero dejar de contar lo que me refirió un hombre discreto, y no bien casado, que habiéndome dado muchas quejas de su mujer, remató con esta, por fin de todo. ¿Y ve V. md. esto? Pues lo que más siento de ella es ser muy bien quista; ya la verdad, las muchas amigas, es cosa para dar cuidado, porque no todas pueden ser como han de ser las buenas amigas.</p> <p>Una cosa, que entre las amigas se llamaba búcaro de agua, pasó a ser merienda y de merienda a banquete, y de banquete ha subido ya a tanto que no se halla nombre o, por lo menos, no se lo quiero dar. No sé cómo sea buena amistad andarse destruyendo las amigas unas a otras, empeñando las casas con excesos, disgustando los maridos con peticiones impertinentes, de peligroso y de imposible despacho. Si esta demasía se encamina a mostrar amor, ciertamente que es indigna la amistad, que tiene la gula por su fin; si a ostentar grandeza, ¿cómo se puede conseguir la grandeza por los medios que se alcanza la amistad? Pues entre todos aquellos por donde se consigue, ningunos son tan propios como el gasto desordenado.</p>	<p>[...] que verdaderamente las que se <i>enfrascan</i> en estas <i>cosas</i> caseras no se acuerdan de otros, <i>si no es solo para ella</i>, y esto es digno de <i>alabanza</i>.</p> <p><i>De las visitas habrá mucho que decir, aunque ya toqué algo, mas no todo lo que quisiera. No dejaré de contar lo que me refirió un hombre discreto y no bien casado que, habiéndome dicho varias quejas de su mujer, remató con esta, por fin de todo. ¿Y ve, vuestra merced, esto? Pues lo que más siento de ella es ser muy bienquista; y verdaderamente, las muchas amigas es cosa para dar cuidado, porque no todas pueden ser como han de ser las buenas amigas.</i></p> <p><i>Una cosa que antiguamente entre las amigas se llamaba «barro», que con él se hacía una cuelga y era de él amistad muestra, hoy es insuperable exceso. No sé cómo sea buena amistad andarse destruyendo unas a otras, empeñando las casas, disgustando los maridos con peticiones impertinentes:</i></p> <p><i>Si esta demasía se encamina a mostrar amor, por cierto es indigna de la amistad que tiene alguna por este fin; si a ostentar grandeza por los medios que se alcanza la amistad, que entre todos aquellos por quien se alcanza ningunos son tan propios como el gasto desordenado.</i></p>

Había adolecido un hidalgo de la pena de verse empeñado sin propósito [...]	Había adolecido un hidalgo de pena de verse empeñado sin propósito [...]
---	--

Tabla 4

En materia de «amigas», Guerra reemplazó aquí el guiño a la bucarofagia, habitual entre mujeres que creían en la ingesta de barro para «blanquear la piel, adelgazar, provocar la contracepción, contrarrestar la hipermenorrea y potenciar la fecundidad» (Kritz, 2022: 41). Dado que la opilación también se diagnosticó como un peligroso exceso, el rey de armas optaría por dejar solo el sustantivo «barro», si bien como material para obsequios inofensivos («cuelga de barro», o sea, un «colgante de barro»).

Ya que la *Carta* de Melo remitía a un narratario luso, también le resultó obligado exiliar cualquier noticia del otro lado de la raya para ocultar su plagio. Por eso respetaría en toda ocasión la *dispositio* del prototipo, incluyendo sus consejos y sus *exempla*, pero borrando las pistas de la corte en la que se desempeñara el autor de *El hidalgo aprendiz*.

<i>CARTA DE GUÍA DE CASADOS Y AVISOS PARA PALACIO</i> , (1651 [1786], pp. 65-68)	<i>CONSEJOS PARA UN AMIGO QUE ME DA CUENTA SE QUIERE CASAR Y ME PREGUNTA Y ME PIDE AMISTOSAMENTE CONSEJO</i> (fols. 112v-113r)
<p>Soy tan malo que creo que mucho más daño hicieron las amigas en el mundo que las enemigas. Y así acostumbro decir que a los hombres los pierden sus enemigos y a las mujeres sus amigas. Téngase entendido que deben ser las mejores, y estas no tratadas con porfía basta que sea sin artificio. Y esta tal amistad asiento yo entre especial, y de cumplimiento, esto con las amigas.</p> <p>Téngase entendido que deben ser las mejores y estas no tratadas con porfía, basta que sea sin artificio. Y esta tal amistad asiento yo entre especial y de cumplimiento, esto con las más amigas.</p> <p>Trájonos Dios ahora (con todos los demás bienes, que veo a este Reino) un nuevo Palacio y Corte; y porque de la del tiempo pasado no nos acordemos los que vivimos, mal podremos observar estas acciones por aquellas antiguas. La corte portuguesa era bien frecuentada, bien galante y bien lúcida, pero de grande recogimiento.</p> <p>Las idas a Palacio son debidas, justas y buenas; las veces deben ser contadas [...]</p> <p>Cotejaba un gran cortesano el servir a las damas y a los reyes con el uso del limón y de la naranja; porque el limón quiere que lo aprieten mucho y entonces da mejor zumo: la</p>	<p><i>Yo soy tan malo que creo que han hecho más daño amigas que enemigas, y así digo que a los hombres hacen perder sus enemigos, y a las mujeres sus amigas. Entiéndase cuáles deben ser las amigas y estas, no tratadas por porfía, basta que sea sin artificio. Esta amistad la señalo yo en la particularidad y cumplimiento con más amigas sin gastar la particular con la gran señora,</i></p> <p><i>pues comparo yo estas estrecheces con el uso del limón y la naranja: que el limón quiere que le expriman mucho y entonces da mejor zumo;</i></p>

naranja quiere ser exprimida levemente, porque si la aprietan, amarga. Las damas quieren ser asistidas: los reyes vistos buenamente. Por esto ya dijo alguno que los príncipes y el fuego querían ser tratados de lejos, porque cerca queman y a distancia calientan y alumbran.	la naranja quiere ser exprimida <i>con mucho tiento</i> porque, <i>en apretándola</i> mucho, amarga. <i>Estimen las particulares a las señoras, mas usen de ellas con el recato que al fuego, que caliente, pero no abrase.</i>
--	---

Tabla 5

Dentro de los lugares plagiados, Guerra se limita a modificar los tiempos verbales para responder a la secuencia lógica de la narración («creo que mucho más daño hicieron» > «creo que han hecho más daño»), parafraseando —y a veces simplificando— las oraciones, probablemente para camuflar su traslado («a los hombres los pierden sus enemigos» > «a los hombres hacen perder sus enemigos»). Como parte de esa industria, abundan también las permutas de ciertas voces por otras sinónimas: («Y esta tal amistad asiento yo entre especial» > «Esta amistad la señalo yo en la particularidad»).

El madrileño hubo de prescindir aquí de ciertos paréntesis que nada casaban con su concepto de la moral, y menos aún con su poética. Serra (1999: 57) ha insistido en la peculiaridad de que Melo dirigiera esta *Carta* a los casados en contra de lo impuesto por la tradición, que hasta entonces solo las había concebido como recurso edificante para el bello sexo. Es probable que Guerra le prestara atención a los avisos del luso por su espíritu pionero: sus principales receptoras ya no eran las damas, sino los casados; de ahí que decidiera esfumar el párrafo en que Melo subrayó los límites de las mujeres, al tiempo que las apostrofaba.

<i>CARTA DE GUÍA DE CASADOS Y AVISOS PARA PALACIO</i> (1651 [1786], pp. 75-76)	<i>CONSEJOS PARA UN AMIGO ME DA CUENTA SE QUIERE CASAR Y ME PREGUNTA Y ME PIDE AMISTOSAMENTE CONSEJO</i> (f. 114r)
<p>¡Oh, cómo me huelgo de ver ignorar a una mujer aquello que no es razón sepa! Hallo una grande perfección cuando yerran aquellas cosas, que las podían poner imperfección si las acertasen.</p> <p>Entienda la mujer, como mujer, sea tal su lección, cuando leyere; su plática, cuando platicare; y semejante o lo mismo que si la hablaren y que si la leyeren.</p> <p>Pues empecé con mis adagios, he de acabar con ellos. Oí un día caminando, y no era él menos que un famoso arriero (vea V. md. que refuto los Filósofos por citar estos autores), en fin, oíle que Dios le guardase de mula que hace hin y de mujer que sabe latín. El gusto y</p>	<p>Pues <i>comencé con refranes este punto</i>, he de acabar con ellos. Caminando <i>a Toledo</i>, oí a un <i>casero</i> —mire vuestra merced cómo <i>desecho</i> los filósofos <i>para</i> citar estos autores— <i>que, tirando de la mula en que iba un par de coces, dijo</i>: «Dios <i>me libre</i> de mula que hace “hin” y</p>

risa con que escuché esta graciosa sentencia me hace ahora acordar de ella: no se juzgue por indecente si es provechosa. El punto está en que el latín no es el que daña, sino lo que trae consigo envuelto de otros saboretos aquel sabor.	de mujer que sabe latín». La risa con que <i>le</i> escuché esta graciosa sentencia me <i>hizo</i> acordar ahora de ella. No <i>la tengáis</i> por indecente, <i>que</i> es provechosa. El punto está en que el latín no es el que daña, <i>sí</i> lo que consigo trae envuelto de otros <i>saberes aquel saber</i> .
---	---

Tabla 6

Exceptuando la elipsis de esa pincelada misógina, la reescritura de Guerra y Sandoval apenas consiste en cambios de sustantivos y verbos por sus correspondientes sinónimos («empecé» > «comencé»; «refranes» > «adagios», para romancear el latinismo), además de la reordenación de alguna que otra anástrofe («Oí un día caminando» > «Caminando a Toledo, oí»).

Las tablas 6 y 7 dan fe de las elipsis de ditologías y pleonasmos («curas y párrocos de sus feligresías» > «curas de sus parroquias»), incluso cuando el cronista de Felipe V sacrificó pasajes de notable extensión.

<i>CARTA DE GUÍA DE CASADOS Y AVISOS PARA PALACIO</i> (1651 [1786], pp. 84-85)	<i>CONSEJOS PARA UN AMIGO QUE ME DA CUENTA SE QUIERE CASAR Y ME PREGUNTA Y ME PIDE AMISTOSAMENTE CONSEJO</i> (fol. 116r)
<p>Muchas señoras de grande estado vi confesar con los curas y párrocos de sus feligresías, que cuando ellos sean hombres doctos y de juicio lo tengo por excelente costumbre. Pues como hasta en la elección de confesor puede haber desacierto, discreta resignación y desconfianza sería, no fiar de su juicio cosa tan importante y seguir aquella que la Iglesia tiene hecha, entregando su conciencia a persona a quien las entrega, aquel a quien Dios y su vicario las entregaron.</p> <p>Tengan las señoras toda piedad y compasión de los pobres y afligidos. Pero unas devociones a beatas y a beatos extravagantes no llevarán nunca mi parecer. Señor N., monjas veleras que no sean las sirvientes de los conventos conocidos, viejas alumbradas, gentes profesoras de novedades que traen oraciones y devociones de tantos días, con tantas velas, y de tal color, porque luego Dios, como ellas, dicen les muestra lo que ha de ser; intimo a V.md. que tal cosa no admita.</p> <p>Galantemente lo advirtió nuestro Sá en sus Villalpandos, espejo de gracia y de cortesanía. Cuando la vieja, que enseñaba la matrona, enviase nueve mozas en romería con velas de</p>	<p>Muchas señoras <i>he visto</i> confesar con los curas de sus <i>parroquias</i> que, cuando son hombres <i>honestos</i> y de juicio, lo tengo por excelente costumbre, pues hasta en la elección del confesor puede haber desacierto. <i>Y así</i>, discreta resignación y desconfianza sería no fiar de su juicio cosa tan importante.</p> <p>Tengan las señoras toda piedad de los pobres y afligidos, pero unas devociones a beatas y beatos no <i>tendrán mi aprobación, que he visto prodigios: beatas y viejas con candelillas que profesan novedades, que traen novenas y oraciones</i> de tantos días con tantas velas <i>blancas ofrecidas porque</i> Dios —como ellas dicen— les muestre lo que ha de <i>subceder</i>. <i>Requiero</i> a vuestra merced no lo permita.</p>

<p>cera virgen, para ablandar la condición del hijo travieso vuelve a hacer la vieja aquella tan extremada memoria: oís, señora, la cera de las velas conviene que en todo caso sea virgen, que las mozas, mas que lo sean o no. Tales acostumbran ser de ordinario aquellas sus devociones y tales las circunstancias en que ellas ponen la fuerza de su virtud.</p> <p>Unas hay que llaman madres, que se precian de decir cosas en secreto, si se casarán, si tendrán hijos, si será el marido gobernador de tal parte, si quedarán viudas luego [...]</p>	<p>Unas hay que llaman madres, que se precian de decir cosas en secreto: si se casarán, si tendrán hijos, si será el marido gobernador de tal parte, si quedarán viudas <i>apriosa</i> [...]</p>
---	--

Tabla 7

Según decimos, las diferencias entre ambos textos se antojan triviales, con la excepción de los cambios por sinónimos o voces de la misma órbita gramatical o léxico-semántica («luego» > «apriosa»; «doctos» > «honestos»); por no hablar de las diminutas reformas en los tiempos verbales («vi confesar» > «he visto confesar»).

<p><i>CARTA DE GUÍA DE CASADOS Y AVISOS PARA PALACIO</i> (1651 [1786], pp. 103-104)</p>	<p><i>CONSEJOS PARA UN AMIGO QUE ME DA CUENTA SE QUIERE CASAR Y ME PREGUNTA Y ME PIDE AMISTOSAMENTE CONSEJO</i> (fols. 120v-121r.)</p>
<p>Respondió: porque pasó sin relinchar a una yegua tan hermosa como la mía; y caballo que es tan para poco, no hará cosa buena.</p> <p>Estas galanterías del marido no pueden ser recíprocas para la mujer, que tiene mucho menores licencias, sin tener razón alguna de quejarse; como sucede, que una ciudad tiene mucho menor comarca que otra, y no por eso tendrá justicia para pretender igual.</p> <p>No alabe la mujer a otro delante de su marido, excepto de aquellas cosas, que las tenga o no, viene a ser una misma cosa.</p>	<p>—<i>Decidle</i>—respondió <i>la reina</i>— que porque pasó sin relinchar a una yegua tan hermosa como la mía; y caballo que es tan para poco no hará cosa buena.</p> <p>No alabe la mujer otro hombre, <i>salvo</i> aquellas cosas que <i>tenerlas</i> o no <i>tenerlas</i> vienen a ser una misma cosa.</p>

Tabla 8

La tabla 8 constituye una *rara avis* dentro del corpus de lugares plagiados, pues si bien hemos venido advirtiendo los mismos fenómenos que en las dos novelas, se percibe ahora un conato de diálogo para agilizar la prosa de Melo. Obsérvese, por fin, la mayor intimidad de la reescritura, coherente con el título elegido por el madrileño («Consejos para un amigo») y con la búsqueda de sinónimos que apuntan hacia el dominio de las consejas. Lo más reseñable respecto a los groseros plagios de *Los amores de don Juan por Teodora en Toledo* y *A lo que el amor obliga y los riesgos a que expone* es la afición

del madrileño a una sintaxis latinizante que, si en sus dos relatos se tradujo en la inserción de cláusulas de gerundio absoluto y en cierto desorden sintáctico, en la tabla 40 se manifestará en el uso y hasta el abuso de cláusulas de infinitivo concertado. De hecho, conmutó una proposición subordinada sustantiva, introducida en la *Carta* por el nexo subordinante «que», el cual rige modo subjuntivo, por una oración de infinitivo, sin duda más forzada —a la vez que sucinta— en nuestro idioma («puede muy bien suceder que no sean ahora menos útiles que esa máquina de griegos y romanos» > «puede acaecer no ser menos útiles que la máquina de griegos y romanos»).

<i>CARTA DE GUÍA DE CASADOS Y AVISOS PARA PALACIO</i> (1651 [1786], p. 3)	<i>CONSEJOS PARA UN AMIGO ME DA CUENTA SE QUIERE CASAR Y ME PREGUNTA Y ME PIDE AMISTOSAMENTE CONSEJO</i> (fols. 91v-92r)
No soy ya mancebo; me crié en Cortes ¹⁸ ; anduve por este mundo; consideraba las cosas; guardábalas en la memoria. Ví, leí, oí: estos serán los textos, estos los libros que citaré a V. md. en este papel, donde juntas algunas Historias, de que me fuere acordando, puede muy bien suceder que no sean ahora menos útiles que esa máquina de Griegos, y Romanos, de quienes (los que llamamos Doctos) para cada cosa nos hacen plato, que a las veces nos fastidia.	No soy ya <i>niño ni toco en anciano</i> . Crieme en <i>la corte, he visto mundo y he atendido con cuidado con sus cosas y guardádolas</i> en la memoria. Vi, leí, oí: estos serán los textos, estos los libros que citaré a vuestra merced en este papel, donde, juntas algunas historias <i>que se me fueren ocurriendo</i> , puede <i>acaecer</i> no ser menos útiles que la máquina de griegos y romanos de que los que llamamos doctos para cada cosa nos hacen plato que a veces fastidia.

Tabla 9

Las antítesis léxico-sintácticas respecto al texto de Melo no dejan de resultar ineficaces para definir el *usus scribendi* de nuestro autor, ya que la cara de los siguientes cambios halla su cruz en otros:

- 1) sustitución por sinónimos que personalizan los *Consejos* y dan hábil entrada a vocativos que denotan la familiaridad de Guerra con su lector;
- 2) permuta de términos patrimoniales por cultismos que hispanizan la lengua del lusitano;
- 3) gusto por el asíndeton, favoreciendo así el aticismo de su prosa;
- 4) omisión de adverbios.

La tabla 10 informa del capricho de sustituir ciertas palabras, al margen de su categoría gramatical. En el íncipit de ambos textos, nos topamos con un pasaje donde el cambio

¹⁸ Como señalamos en nuestros criterios de edición, en los pasajes extraídos de las obras que cotejamos mantenemos mayúsculas, grafías, abreviaturas y puntuación de los editores en cuestión.

respecto al modelo resulta ínfimo: el trueque de la conjunción locutiva «supuesto que» por «y aunque es verdad que». La forma de Melo quizá podría juzgarse más refinada que la concesiva de Guerra, pero, solo una línea después, el caballero de Santiago sustituiría el verbo «hicieron» por la variante adiafóra «han ejecutado», más pulida que aquel.

<p><i>CARTA DE GUÍA DE CASADOS Y AVISOS PARA PALACIO</i> (1651 [1786], p. 1)</p>	<p><i>CONSEJOS PARA UN AMIGO QUE ME DA CUENTA SE QUIERE CASAR Y ME PREGUNTA Y ME PIDE AMISTOSAMENTE CONSEJO</i> (fol. 91r)</p>
<p>En medio estoy, Señor N¹⁹. de aquellas dos cosas más poderosas con los hombres: amor y obediencia: Amo a V.md. mándeme V.md. Y supuesto que me manda una cosa bien dificultosa, la obediencia y el amor, que ya hicieron imposibles, no se negarán hoy a vencer dificultades.</p>	<p><i>Quería casarse en secreto con una señora pobre y con muchos hermanos, año del 500. Vio este y lo suspendió hasta el año del 505, que casó con igualdad y conveniencia. Es mi amigo don Manuel de Borja.</i></p> <p><i>Amigo y señor mío, hállome en medio de dos cosas, las más poderosas con los hombres, que son amor y obediencia: amo a vuestra merced y mándame; y aunque es verdad que me manda una cosa bien dificultosa, la obediencia y el amor, que ya han ejecutado imposibles, no se negarán hoy a vencer dificultades.</i></p>

Tabla 10

Detengámonos ahora en el asíndeton, porque Guerra también eliminó en la tabla 11 un par de nexos copulativos, convirtiendo las frases de su modelo en una cláusula sustantiva sin conjunción subordinante («sabía y estaba esperando» > «sabía le estaba esperando») y en una oración yuxtapuesta («este le es propio y el otro ajeno» > «este le es propio; el otro, ajeno»), respectivamente.

<p><i>CARTA DE GUÍA DE CASADOS Y AVISOS PARA PALACIO</i> (1651 [1786], pp. 3-4)</p>	<p><i>CONSEJOS PARA UN AMIGO ME DA CUENTA SE QUIERE CASAR Y ME PREGUNTA Y ME PIDE AMISTOSAMENTE CONSEJO</i> (fol. 92r)</p>
<p>Ahora sentamos, que cualquier mudanza causa extrañeza. Mudar de unas cosas a otras es de alguna manera esquivo. Síguese luego, que no se mudará la vida sin alguna sospecha. Porque se pierda, imagine V. md. que para este estado nació, y le criaron sus padres: este fue el que V. md. sabía y estaba esperando: este le es propio y el otro ajeno. Ninguno se queja de haber llegado al fin de su camino.</p>	<p><i>Damos por asentado que cualquier mudanza causa extrañeza: mudarse de una casa a otra es, en alguna manera, esquivo. Síguese luego que no se mudará la vida sin algún recelo.</i></p> <p>Porque <i>no</i> se pierda, imagine vuestra merced, <i>amigo</i>, que para este estado nació y le criaron sus padres. Este fue el que vuestra merced sabía <i>le</i> estaba esperando: este le es propio; el</p>

¹⁹ Como glosamos en la nota 13, asumimos que se trata de una abreviatura para «Señor Nuestro». No obstante, al no constituir pasajes de nuestra edición, no la desarrollamos.

<p>Considere, que aquí no padece fuerza alguna su libertad, antes bien, así como aquel que sube apresurado por una escalera, cuantos más son los escalones, más desea hallar uno en que descanse: así también, subiendo el hombre por la escala de la vida, cuantos más son los años y más solo los va viviendo, tanto le es más necesario el reposo de un honrado casamiento, que ya por esa razón le llamamos estado, por ser, no solo fin, sino también descanso.</p>	<p>otro, ajeno. Se queja de haber llegado al fin de su camino. Considere que <i>en él</i> no padece fuerza alguna su libertad, antes, así como aquel que sube apresurado por alguna escalera <i>agria</i>: cuantos más son los escalones, <i>tanto</i> más desea hallar <i>un descanso en que tomar aliento</i>, así también, subiendo el hombre por la escalera de la vida, cuantos más son los años y <i>cuanto</i> más <i>libremente</i> los va viviendo, tanto más necesario le es el reposo de un honrado casamiento: que ya por esta razón le llamamos estado, por ser no solo fin, sino también descanso.</p>
--	--

Tabla 11

Abundamos aquí sobre los bandazos de la pluma de Guerra porque en otros lugares añadió nexos que no constan en su avantexto. En el siguiente ejemplo, una *gradatio* yuxtapuesta se modificó para que los últimos términos se unieran mediante la conjunción «y»: («La desigualdad en la sangre, en las edades, en la hacienda, causa contradicción» > «La desigualdad en la sangre, en las edades y en la hacienda causa contradicción»).

<p><i>CARTA DE GUÍA DE CASADOS Y AVISOS PARA PALACIO</i> (1651 [1786], pp. 6-7)</p>	<p><i>CONSEJOS PARA UN AMIGO QUE ME DA CUENTA SE QUIERE CASAR Y ME PREGUNTA Y ME PIDE AMISTOSAMENTE CONSEJO</i> (fol. 93r)</p>
<p>Pues veamos lo que se le da a un casado a trueque de esa libertad, que ellos alegan tanto que dejan. Dásele otra, entrégasele la mujer con la libertad, con el albedrío, con la hacienda, con el cuidado, con la obediencia, con la vida, y con el alma. ¿Quién pesará lo que deja con lo que recibe, que luego no conozca las ganancias de este trueque? Una de las cosas que más pueden asegurar la futura felicidad de los casados, es la proporción del casamiento. La desigualdad en la sangre, en las edades, en la hacienda, causa contradicción; la contradicción, discordia: veis aquí los trabajos por donde vienen. Piérdese la paz y la vida es infierno.</p>	<p>Pues veamos lo que se le da a un casado a trueque de <i>aquella</i> libertad que tanto alegan que dejan. Dásele otra, entrégasele la mujer con la libertad, con <i>la voluntad</i>, con la hacienda, con el cuidado, con la obediencia, con la vida y con el alma. ¿Quién pesará lo que deja con lo que recibe, que luego no conozca las ganancias de este trueque! Una de las cosas que más pueden asegurar la futura felicidad de los casados es la proporción del casamiento. La desigualdad en la sangre, en las edades y en la hacienda causa contradicción; la contradicción, discordia. Veis aquí por dónde vienen los trabajos. Piérdese la paz y la vida es ya infierno.</p>

Tabla 12

Otras sustituciones casi imperceptibles son el cambio de un determinante demostrativo de distancia intermedia por el correspondiente de lejanía («esa libertad» > «aquella

libertad») y el reemplazo de «albedrío» por «voluntad», quizás para abrazar la lección cristiana que tanto codiciaba Melo.

El único rasgo constante a lo largo de la “copia-reescritura” de Guerra se reduce a la permuta de vocativos de cortesía por aquellos que denotan la frecuentación sugerida por el sustantivo «Consejos»:

<i>CARTA DE GUÍA DE CASADOS Y AVISOS PARA PALACIO</i> (1651 [1786], p. 8)	<i>CONSEJOS PARA UN AMIGO ME DA CUENTA SE QUIERE CASAR Y ME PREGUNTA Y ME PIDE AMISTOSAMENTE CONSEJO</i> (fol. 94r)
Señor, sepa V. md. que a su alma se aumenta otra alma de nuevo; a su obligación, se junta otra obligación. Así deben crecer a proporción los cuidados y los respetos. Y de la misma suerte que a un hombre que poseyese una heredad, la cual cultivase, se le diese otra de nuevo para el mismo efecto, este tal hombre, sin disminuir su alegría, era fuerza que en la diligencia se aventajase, para comprender con su trabajo aquellas dos ocupaciones: ni más, ni menos debe el casado multiplicar el cuidado, y la fatiga (sin que por eso se entristezca) por no faltar al nuevo cargo que tomó, y le entregaron con la mujer que le dieron; no para que la arriesgase, y perdiese, sino para que con mayor comodidad y descanso pudiese pasar con ella la vida.	Sepa, vuestra merced, <i>amigo mío</i> , que a su alma se <i>acrecienta</i> de nuevo otra alma y a su obligación, otra obligación. Así deben crecer <i>sus</i> cuidados y <i>sus</i> respetos, y de la misma suerte que <i>si</i> a un hombre que poseyese una heredad, la cual cultivase, <i>le fuese dejada</i> otra de nuevo para el mismo efecto, este tal hombre, sin disminuir su alegría, era fuerza que en la diligencia se aventajase para <i>asistir</i> con su trabajo <i>a ambas heredades</i> . <i>Del mismo modo</i> , debe el casado multiplicar <i>la atención</i> y fatiga sin que por ello se entristezca por no faltar al nuevo cargo que tomó y le entregaron con la mujer que le dieron; no para que la arriesgase y perdiese, <i>y a sí mismo con ella</i> , sino para con mayor comodidad y descanso pudiese pasar con ella la vida.

Tabla 13

Por último, en la tabla 13 volvemos a registrar tres sinónimos que alejan mínimamente la *Carta* de don Francisco Melo de los *Consejos* de Guerra y Sandoval («se aumenta» > «se acrecienta»; «ambas heredades» > «aquellas dos ocupaciones»; y «el cuidado» > «la atención»).

VI. CRITERIOS DE EDICIÓN

Esta edición de los *Consejos para un amigo que me da cuenta se quiere casar* se basa en el texto recogido en el ms. 8433 de la BNE. Además de sanar los errores y de significar en sendos aparatos críticos las intervenciones del ‘copista-plagiario-refundidor’, hemos adoptado los siguientes criterios:

- mantenemos las voces cuyo empleo continuaba vigente en tiempos del refundidor: «mesmo», «mormuración», «subceder», «obstentación», «cocodrillo»;

- modernizamos, en cambio, las voces latinizantes «escripto» y «escripta» por registrarse en el texto también su variante patrimonial; y lo mismo vale para «asumpto»;
- resolvemos las abreviaturas, restaurando también la consonante nasal indicada con el *titulus*: «qⁿ» se resuelve como «quien»; «cⁿdo» como «cuando»;
- actualizamos el uso de las grafías *c/ç/z* («licenciosos» y no «lizenzies»), *m/n* («también» en lugar de «tanbién»), *j/g/x* («guardar» y no «juardar») y *c/ch/qu* para actualizar la grafía del fonema oclusivo velar sordo /k/ («truque» en vez de «truece»);
- simplificamos las dobles grafías («y una» en vez de «y uuna»);
- dado que Guerra alterna aquí los usos de las dobles líquidas alveolares lateralizadas («deseallos») con el de la alveolar vibrante simple + lateral alveolar («desearlo»), mantenemos ambas;
- respetamos las conjunciones copulativas delante de palabras que comienzan con una vocal con el mismo timbre («y inconvenientes»);
- normalizamos los artículos contractos («al», y no «a el»; y «del», y no «de el»);
- resolvemos las aglutinaciones de la preposición *de* + pronombre o adjetivo demostrativo («de estas» y no «deestas») y *de* + pronombre personal («de ella» en lugar de «della»);
- se registran y normalizan las duplicaciones fruto de reclamos;
- desarrollamos las abreviaturas («Vuestra Merced» en lugar de «V. md.»);
- incorporamos (véase el aparato evolutivo) las adiciones del copista-refundidor en las interlíneas superiores;
- cuando enmendamos a partir de la “tradición indirecta” (por así llamarla, dado que se trata de plagios de Guerra y Sandoval) se respetan los criterios de los editores modernos de la *Carta de guía de casados* de Francisco Manuel de Melo.
- la edición del manuscrito 8433 de la BNE va acompañada de un doble aparato crítico:
 - 1) ecdótico: a) correcciones de errores y *lapsus calami*; b) normalización gráfica de algunas voces; c) desarrollo de abreviaturas; d) desarrollo de sintagmas; e) enmiendas de lagunas o *loci* ilegibles a partir del cotejo con las obras fusiladas por Guerra;
 - 2) genético: variantes de autor que juzgamos inmediatas. Comprenden supresiones, añadidos en los márgenes y líneas superiores, y mudanzas de palabras o sintagmas, fruto en su mayoría de errores por atracción durante la copia. Empleamos cinco signos diacríticos:

$i > <$	Supresión inmediata
$i []$	Añadido inmediato
$< ? >$	Una letra ilegible
$< ??? >$	Una palabra ilegible
• lección1 ➤ lección2	Sustitución inmediata: la flecha bicolor equivale a “se reemplaza enseguida por”.

VII. CONSEJOS PARA UN AMIGO QUE ME DA CUENTA SE QUIERE CASAR Y ME PREGUNTA QUÉ ME PARECE Y ME PIDE AMISTOSAMENTE CONSEJO

Quería casarse en secreto con una señora pobre y con muchos hermanos, año del 500. Vio este y lo suspendió hasta el año del 505, que casó con igualdad y conveniencia. Es mi amigo don Manuel de Borja.

Amigo y señor mío, hálleme en medio de dos cosas, las más poderosas con los hombres, que son amor y obediencia: amo a vuestra merced y mándame; y aunque es verdad que me manda una cosa bien dificultosa, la obediencia y el amor, que ya han ejecutado imposibles, no se negarán hoy a vencer dificultades.

Díceme vuestra merced que se casa, y que para gobernarse en este su nuevo estado, le diga yo, como hecho a él ya, qué tal es y algunos consejos sobre él: esta es una de las cosas que juzgo falta más quién la pida que quien la dé. Verdaderamente que aquel que desea buenos consejos ya parece que no los necesita, porque es tan gran prudencia pedir consejo que, de hombre que le sabe pedir, creeré que ninguno le hará falta.

Lo primero que aconsejaré a vuestra merced será que no se fie en nada, solamente de mi voto; pues, aunque en mí puede haber voluntad para servirle, puede ser que no haya entendimiento para aconsejar bien, porque entendimiento y voluntad se juntan menos veces que honra y provecho; y aunque la voluntad sea potencia¹ generosa, no siempre guía al acierto si le faltan los ojos de la suficiencia.

Grandes cosas dejó escritas la Antigüedad para advertencia de los casados. Son muchas y graves, a que también los modernos acrecentaron otras o nos pusieron en otras palabras las antiguas. Pero nosotros, señor y amigo, en esta materia nos hemos de portar como si ambos estuviésemos en plática a la lumbre², a cuyo abrigo estas noches largas de enero³ voy escribiendo a vuestra merced estas reglas en estilo alegre y fácil, cual requiere

¹ *potencia*: «por antonomasia cualquiera de las tres facultades del alma, de conocer, querer y acordarse, que son entendimiento, voluntad y memoria» (*Aut.*). De acuerdo con la gnoseología luliana, la memoria se considera —junto con la voluntad y el entendimiento— una de las tres potencias del alma racional, imprescindible para el acceso al conocimiento del amor divino. Según los postulados de Raimundo Lulio (c. 1232-1316), el hombre está compuesto de cinco potencias anímicas: el alma vegetativa, que atiende las necesidades fisiológicas; el alma sensitiva, referida a los cinco sentidos; el alma imaginativa, que permite corporeizar lo susceptible de ser imaginado; el alma motora, encargada de garantizar el deseo y el amor; y el alma racional, que analiza lo deseado y permite recordarlo para perpetuar el sentimiento. Calvo Rodríguez (2004: 83) observa esta última es «la dueña de las demás potencias». Cuando Guerra y Sandoval, copiando a Melo, declara que «en mí puede haber voluntad para servirle, puede ser que no haya entendimiento para aconsejar bien», hace gala de su conocimiento de la teoría luliana, que subraya la necesidad de discernir el entendimiento —mediante el cual se consolida la sabiduría adquirida— de la voluntad, que, aun siendo inaprehensible, vincula al hombre con la esencia divina. Calvo Rodríguez (2004: 86-88) reconoce una operación dual del alma, intelectual y mística, cada una con una jerarquía diferente de las potencias del alma a la hora de acceder al conocimiento de la esencia divina. Por su parte, la intelectual relegaría la voluntad a un tercer plano, puesto que primero sería necesaria la memoria para recordar lo aprehendido y después la capacidad de recordarlo, para que la voluntad determine si ama o repudia lo memorizado; por otra parte, la vía mística prima la voluntad de aprehender lo inaprehensible, esto es, Dios, y la voluntad de conocerlo derivaría en la capacidad de recordarlo y comprenderlo.

² *plática a la lumbre*: este sintagma evoca la recopilación paremiológica del Marqués de Santillana, *Refranes que dizen las viejas tras el fuego* (s. XV-XVI). De esta alusión implícita se desprende una declaración de intenciones de Francisco Manuel de Melo sobre el tipo de texto; no solo por lo que atañe a los «consejos», vecinos de los proverbios y refranes, sino a la novela del Barroco, a la que pertenecen tanto *A lo que el Amor obliga y los riesgos a que expone como Los amores de don Juan por Teodora en Toledo*. Recuérdese que Cristóbal Suárez de Figueroa (1988: 178-179) definió la novela en su *Pasajero* (1617) como un conjunto de «patrañas o consejas propias del brasero en tiempos de frío».

³ Se trata de un tópico —el de las «noches»— que hizo fortuna dentro de la prosa de la Edad de Oro, hasta erigirse como una suerte de subgénero: «Las “noches” como título y concepto genérico se encuentran

el estado y amistad de vuestra merced, bien que tan diverso de mi humor cuanto de mi fortuna.

Daranme licencia los Sénecas, Aristóteles, Plutarcos y Platones, ni quedaremos mal con las Porcias, Casandras, Zenobias y Lucrecias⁴. Tan desembrado⁵ he de ir en esta doctrina porque, sin los dichos de aquellos y sin los hechos de estas⁶, espero en Dios nos conceda el que acertemos con lo que vuestra merced desea oír y yo procuro decirle.

No soy ya niño, ni toco en anciano. Crieme en la corte, he visto mundo y he atendido con cuidado con sus cosas y guardádaslas en la memoria. Vi, leí, oí: estos serán los textos, estos los libros que citaré a vuestra merced en este papel, donde, juntas algunas historias que se me fueren ocurriendo, puede acaecer no ser menos útiles que la máquina⁷ de griegos y romanos, de que⁸ —los que llamamos doctos— para cada cosa nos hacen plato que a veces fastidia.

Damos por asentado que cualquier mudanza causa extrañeza: mudarse de una casa a otra es, en alguna manera, esquivo. Síguese luego que no se mudará la vida sin algún recelo.

Porque no se pierda, imagine vuestra merced, amigo, que para este estado nació y le criaron sus padres. Este fue el que vuestra merced sabía le estaba esperando: este le es propio; el otro, ajeno. Se queja de haber llegado al fin de su camino. Considere que en él no padece alguna fuerza su libertad, antes, así como aquel que sube apresurado por alguna escalera agria cuantos más son los escalones, tanto más desea hallar un descanso en que tomar aliento, así también, subiendo el hombre por la escalera de la vida, cuantos más son

explícita e implícitamente en obras como *Navidades de Madrid y noches entretenidas* (1663) de Mariana de Carvajal, [...] y *Sala de recreación* (1649) de Castillo Solórzano, así como en las *Noches de invierno* (1609) de Antonio de Eslava. [...] Si del marco y de la función que la noche desempeña en él pasamos a las novelas propiamente dichas, veremos cómo la noche sirve de escenario a diferentes tipos de acción que ponen de manifiesto la compleja carga semántica de lo nocturno. La noche, oscura y tenebrosa, es el tiempo de la aventura y del peligro, pero también del fingimiento y del engaño. Evidencia el lado oscuro del hombre [y de la mujer], lo reprimido, el crimen y la sexualidad, así como lo arcano y la magia» (Albert, 2014: 367 y 373). Abundando sobre la crudeza del invierno y el papel de los braseros, Castillo Solórzano (2023: 165) escribió en su *Tiempo de regocijo y carnestolendas de Madrid* (1627): «No se había despedido del todo el erizado invierno [...], ocasionándoles sus rigores a buscar templanza ya en abrigados aposentos o ya en calientes estufas». Y algo semejante apuntaría Zayas (2020: 167), solo una década más tarde, en el marco de la *Primera parte de su Honesto y entretenido sarao* (1637): «Juntáronse [...] una tarde de las cortas de diciembre, cuando los hielos y terribles nieves dan causa a guardar las casas y gozar de los prevenidos braseros, que en competencia del mes de julio quieren hacer tiro a las cantimploras y lisonjear las damas para que no echen menos el prado, el río y las demás holguras que en Madrid se usan». Véase sobre todo Bonilla Cerezo (2024).

⁴ *ni quedaremos mal con las Porcias, Casandras, Zenobias y Lucrecias*: todas estas mujeres constituyen un modelo de esposas ilustres desde el *De mulieribus claris* (1361-1362) de Boccaccio, hispanizado y ampliado por Álvaro de Luna en sus *Virtuosas e claras mujeres* (1446). Así las cosas, Porcia, mujer de Bruto, representa el ideal de viuda, al alegar que una mujer no debería casarse una segunda vez; Lucrecia, por su parte, encarna la honradez, pues prefirió la muerte antes que deshonorar de su marido, Colatino, tras ser víctima de una violación. Por último, Casandra y Zenobia son alabadas por numerosos autores desde la Antigüedad, como San Jerónimo, por constituir el ideal de mujer virtuosa. Remitimos a Luna (2008: 269-274, 289-290, 350 y 380-381).

⁵ *desembrado*: «despejado, libre y que no se embaraza fácilmente» (Aut.).

⁶ Guiño a los *Facta et dicta memorabilia* (*Hechos y dichos memorables*) de Valerio Máximo, datados durante el reinado de Tiberio (14-37 d.C.). Aglutinan un conjunto de historias con tintes de *exempla* que se distribuyen a lo largo de nueve libros (Paulin, Cattán y Radiminski, 2014: 47).

⁷ *máquina*: «multitud y abundancia» (Aut.).

⁸ *que la máquina de griegos y romanos, de que los que llamamos doctos para cada cosa nos hacen plato que a veces fastidia*: «[...] que la máquina de griegos y romanos, con la cual [‘invención’] los que llamamos doctos para cada cosa nos ofrecen un plato que a veces nos desagrada (una enseñanza amarga)».

los años y cuanto más libremente los va viviendo, tanto más necesario le es el reposo de un honrado casamiento: que ya por esta razón le llamamos estado, por ser no solo fin, sino también descanso.

Ha subido, vuestra merced, si no muchos escalones —digo que, si no ha vivido muchos años, ha vivido aquellos que bastan—, y aunque mal, porque ha sido con tal carrera que ya el descanso a que llega bien puede creer que llega al mejor tiempo.

Paga el hijo en casarse a su padre aquel beneficio que recibió de él, pues si su padre no casara, el hijo no tuviera ser. De este modo van contribuyendo los hombres unos a otros y todos a la memoria de los que les dieron el ser a quien, después de Dios, somos más obligados que a todos los demás.

Espántanse los mozos con lo que de ordinario oyen decir del casamiento a los malos casados, porque, señor, ha de saber vuestra merced que es mucho más cierto que el mantenimiento bueno se convierta en el humor malo que halla en nosotros, que el convertir el mal humor en su buena virtud. Paréceles a los mozos intolerable la carga del matrimonio. Es, amigo, pesadísimo para quien no la sabe llevar; para los que saben es ligera. Una arroba⁹ de hierro al hombro carga a un hombre, y con el fácil artificio de dos ruedas puede llevar un quintal. No excede el peso del casamiento nuestras fuerzas; fáltale las más veces nuestra prudencia para sustentarles, y de esto proviene el que nos parezca grande.

¿Quiere vuestra merced ver qué ligera es la carga de este modo de vida que toma? Pues contrapésela con el modo de vida que deja. Ponga, vuestra merced, en balanza la inquietud pasada, los peligros, los disgustos, la desorden de los afectos, aquel temer lo todo, no fiar de nada, la queja, que duele, la venganza que arriesga, la ruindad que desespera, los celos que abrasan, los amores que consumen, la honra en ocasión, la salud disminuida, la vida arriesgada, y lo que es más: la conciencia siempre quejosa. Pues albricias, amigo, porque ya salís de todo esto. En verdad, que aunque el casamiento no trujera otro algún bien más que librar de tantos males, justamente merecía el nombre de santa y dulce vida.

Pues veamos lo que se le da a un casado en trueque de aquella libertad que tanto alegan que dejan. Dásele otra, entrégasele la mujer con la libertad, con la voluntad, con la hacienda, con el cuidado, con la obediencia, con la vida y con el alma. ¡Quién pesará lo que deja con lo que recibe, que luego no conozca las ganancias de este trueque! Una de las cosas que más pueden asegurar la futura felicidad de los casados es la proporción del casamiento. La desigualdad en la sangre, en las edades y en la hacienda causa contradicción; la contradicción, discordia. Veis aquí por dónde vienen los trabajos¹⁰. Piérdese la paz y la vida es ya infierno.

Para la satisfacción de los padres, conviene mucho la proporción en la sangre; para el provecho de los hijos, la de la hacienda; y para el gusto de los casados, la de las edades: no porque sea preciso una conformidad de día por día entre el marido y la mujer, sino que no sea excesiva la ventaja; y cuando la hubiese, debe ser de parte del marido en todo superior a la mujer. Y cuando en todo fueren iguales, esa será la suma felicidad del casamiento.

Yo digo que hay tres géneros de casamientos: es, a saber, casamiento de Dios, casamiento del diablo y casamiento de la muerte: de Dios, el de mancebo con mujer moza; el de diablo, mujer vieja con hombre mozo; y el de la muerte, mujer moza con hombre viejo: en ninguno de los dos puede haber quietud, aunque sobre prudencia.

⁹ *arroba*: «pesa de veinte y cinco libras de a diez y seis onzas cada una. Llámase también así la cantidad que consta de igual peso» (*Aut.*).

¹⁰ *trabajo*: «penalidad, molestia, tormento o suceso infeliz» (*Aut.*).

Es claro por qué los casados mozos pueden vivir con alegría: las viejas con mozos están en continua discordia, aunque se hereden, y los viejos con mozas apresuran la muerte, ya por las desconfianzas, ya por las demasías¹¹. Pero porque estas cosas son muy generales y aun los incapaces tienen de ellas el conocimiento que a los discretos les sobra, es tiempo de pasar a algunos más particulares avisos.

Sepa, vuestra merced, amigo mío, que a su alma se acrecienta de nuevo otra alma, y a su obligación, otra obligación. Así deben crecer sus cuidados y sus respetos, y de la misma suerte que si a un hombre que poseyese una heredad, la cual cultivase, le fuese dejada otra de nuevo para el mismo efecto, este tal hombre, sin disminuir su alegría, era fuerza que en la diligencia se aventajase para asistir con su trabajo a ambas heredades. Del mismo modo, debe el casado multiplicar la atención y fatiga sin que por ello se entristezca por no faltar al nuevo cargo que tomó y le entregaron con la mujer que le dieron; no para que la arriesgase y perdiese, y a sí mismo con ella, sino para que con mayor comodidad y descanso pudiese pasar con ella la vida.

Probemos a ver si será posible dar alguna regla al Amor, que suele ser la principal causa de hacer a los casados mal casados: unas veces por falta de él y otras por sobra. Armémosle siquiera las redes¹², caiga él si quiere, aunque lo más cierto será que vuele y huya de ellas, porque quizás por esto le pintan con alas¹³.

Ama, amigo, a tu mujer, pero de tal manera que no te pierdas por ella. El amor ciego quede para las damas y sea para las mujeres propias el amor con vista. Ocurra al amor sus ojos, o pídalos prestados al entendimiento de tantos como le sobran. Digo perder por la mujer: se entienda perder por ella la compostura y dignidad de hombre a trueque de no contradecir a su voluntad cuando es justo que se la contradiga. Tema que también hay narcisos¹⁴ del amor ajeno como del suyo propio. Alababan mucho ciertos cardenales al Papa Pío Quinto a un criado suyo que él más favorecía. Respondióles: «Bueno es, pero nunca me contradice». Tan lejos está de ser desamor que antes es perfección del amor el saber contradecir la voluntad de quien se ama cuando ella no debe ser seguida.

Hay, amigo y señor, algunos de tan poco juicio que hacen ostentación de su mismo cautiverio y alguna afrenta es, aun casado, saberse que le manda su mujer porque

¹¹ *demasia*: «maldad, delito, arrojío» (*Aut.*).

¹² *red*: empleado aquí como dilogía. En sentido literal, léase «instrumento de hilos o cuerdas tejidos en mallas, de que hay varias especies y sirve para pescar y cazar»; y en sentido figurado, «ardid o engaño de que alguno se vale para atraer y conquistar a otro» (*Aut.*).

¹³ *le pintan con alas*: Cupido viene representado desde la Antigüedad como un dios alado que porta un arco y un carcaj: «Cuando se considera al Amor como una figura, como lo hace por ejemplo Propercio, que lo describe en una famosa elegía ‘tal como los artistas lo pintan’, aparece como un niño alado desnudo, con arco y flechas, o una antorcha, o ambas cosas. Estos son sus atributos en *Octavia* de Séneca, en el *Asno de Oro* de Apuleyo y en muchos epigramas helenísticos» (Panofsky, 2017: 206). La idea se registraba ya, casi sin cambios, en la novela *El duque de Milán de Tiempo de regocijo y carnestolendas de Madrid* (1627): «Seguía a estos un lucido y bien fabricado carro en que venía el dios de Amor como le pintaron los antiguos, con sus alas y vendados los ojos, adornado de su arco y aljaba llena de arpones dorados. En la mano llevaba el arco y, puesto en él, uno de estos arpones» (Castillo Solórzano, 2023: 196).

¹⁴ *narciso*: sustantivación del nombre del hermoso protagonista de la fábula de Narciso y Eco; aquí con el sentido de ‘deseoso, ansioso’ del amor ajeno. En el libro III de las *Metamorfosis*, Ovidio (2017: 69-74) recoge este mito, glosado como sigue por Juan de Piña (1635: 50r) en su *Epítome de la primera parte de las fábulas de la antigüedad con una glosa en cada una y la de Endimión y la Luna sin epítome* (1635): «[Neptuno] fue hijo de Liriope, ninfa, y del río Sefiso. Inquiriendo lo que sería, le llevaron a Terisias, dijo que sería hermoso y tendría larga vida si se conociese. Siendo ya mancebo y de grande hermosura, fue amado de muchas dueñas y ninfas, si más de Eco. A todas despreciaba. Andaba un día de caza y, muy caluroso, se fue a buscar una fuente. Llegando a beber, se enamoró de una figura, que era la suya. Creyola ninfa de la misma fuente; ¡tanto de ella se enamoró y encendió que, después de muchas palabras de congoja de no poder haber a sus manos, murió. Las ninfas le buscaron; no hallaron su cuerpo. Vieron un flor que dicen lirio; dijeron que se había convertido en aquella flor».

conoce que la ama su marido, cuanto que sea ella esclava y no compañera. Este fuero¹⁵ y esta prerrogativa de que cada uno es bien que use, conviene que luego al principio se concierte. El marido tenga las veces de sol en su casa y la mujer las de luna. Alumbre con la luz que él le diere y tenga también alguna claridad. A él susténtele el poder, a ella la estimación; ella témale a él y él haga que todos la teman a ella y, con esto, ambos serán obedecidos.

Dijera yo que las mujeres son como las piedras preciosas, cuyo valor crece o mengua según la estimación que de ellas hacemos. Los que casan con mujeres mayores en el ser, en el saber y en el tener están a grandísimo peligro. De este libró Dios a vuestra merced y a los que así casaren, porque en lo que debían ser iguales marido y mujer son muy iguales, y en lo que vuestra merced era bien que excediese es así que excede: los más años son grandes arras¹⁶ en el casamiento en favor de la autoridad del marido.

No me detengo en apuntar remedios a estos riesgos, porque mi edad no es de dar consejos a quien escoge mujer, sí amistosamente avisos para vivir con la que ya se ha escogido. El hombre que casa con mujer de poca edad lleva la demanda¹⁷ medio vencida. En los tiernos años no hay ruin costumbre, si no la abriga mal natural en ella y en el descuido, porque aun la menos advertida está en el ánimo como huésped y no de asientos.

Acusando un hombre a su mujer por de malas costumbres delante de su príncipe, fue preguntado de él de qué edad había entrado en su poder; y como le dijese que de trece años, le respondió: «Vos merecéis el castigo que se había de dar a ella por haberla criado tan mal».

Un león, cuando pequeño, se amansa a los mismos hierros de la jaula en que vive, pero toma afición a un pajarillo, siendo aquel por naturaleza feroz y este libre. Es la crianza otro segundo nacimiento y, si en algo se diferencia del primero, solo es en ser más poderoso el segundo.

El hombre que tuviere discreción y industria casando con mujer de tal edad entienda va a ser padre de su mujer tanto como marido: puede hacer que ella renazca con nuevas condiciones. Si vemos bailar un oso, animal de tan diferente despejo¹⁸ que bruto se afirma de la ciencia¹⁹, ¿qué hay que desesperar de poder instruir a la mujer moza en todas las buenas costumbres y dictámenes en que la pusiere su marido? Y también, ¿qué hay que confiar de que no tome los ruines con seso tan frágil si su marido la tolera y motiva para creer y detenerse en ella?

¹⁵ *fuero*: «cada uno de los privilegios y exenciones que se conceden a alguna provincia, ciudad o persona» (Aut.).

¹⁶ *arras*: «lo que se daba por prenda o señal de algún concierto. Extendíase también al contrato matrimonial» (Aut.).

¹⁷ *demanda*: «busca de alguna cosa, empresa o intento» (Aut.).

¹⁸ *despejo*: «arrojo, temeridad, audacia, atrevimiento, osadía» (Aut.).

¹⁹ Pastoureau (2008) estudió con maestría el simbolismo del oso según las distintas épocas y mentalidades. Si bien es cierto que comenzó siendo retratado en las pinturas de las cuevas prehistóricas como emblema de fortaleza y osadía, la Antigüedad subrayó su relación con Artemisa / Diana, la diosa de los animales y de los bosques, así como de la caza. Sin embargo, por su vinculación con el bestiario pagano de varios pueblos extranjeros, dentro del cual era considerado el rey, aquellas virtudes empezaron a considerarse como defectos a ojos de los Padres de la Iglesia, que vieron en el oso una conjunción de cualidades negativas, tales como la crueldad, la violencia o la ira, hasta el punto de etiquetarlo como una plausible representación del Diablo. Ya en la Antigua Roma, «witnessed bears and monkeys beign led to dance and perform tricks for the amusement of the public» (Tünaydin, 2014: 21), y durante el siglo XIII se instauró ya como práctica habitual la domesticación de estos grandes plantígrados en fábulas y cuentos que los retrataban con un bozal en el interior de las grutas o bailando en las ferias, acompañados por sus dueños. Conocedores de dichas prácticas, Francisco de Melo, y luego Juan Alfonso de Guerra y Sandoval, remiten a esta suerte de meiosis burlesca, asentando un símil con la mujer salvaje “amansada” por su marido.

Corren algún peligro las muy mozas por el sobrado amor a sus padres o parientes que de tales las han servido y a los hermanos con quien se criaron, y es tanto más ocasionado este inconveniente cuanto a la vista parece más lícito. De ordinario esta acción se regula por el ser de los padres y parentela cuando los padres son como deben. Loable es la inclinación, mas si los parientes no son así, necesario es que se vaya, desde luego y por buenos medios, apartando aquella familiaridad.

Yo quisiera antes ver en las casadas para con sus padres reverencia que amor: no que le nieguen, porque sin algún amor no hay obediencia; mas cuando sea amor y ellos tales que no sean dignos de él, si en el marido hay arte, el remedio no es dificultoso.

Juzgo yo que para esta tal medicina era bien conveniente una nueva blandura, un nuevo halago —digámoslo así—, un enamorar a la mujer otro tanto más de lo que sin esta razón sería necesario.

El niño que no gusta otra cosa sino el pecho de su madre le deja en dándosele a conocer la su habilidad de la miel o del azúcar, por ser materia más dulce que la leche. No se duda que el bien querer del marido es más propio para la mujer que el de sus padres o parientes de donde procede, que la mujer obligada y acariciada del marido olvida fácilmente el trato de los padres y hermanos. Este halago también debe ser discreto, repartido igualmente por obras y palabras: el vestido cuando no se pide, el divertimento que no esperaba, la salida que no pensó y no salir de casa una tarde, el recogerse temprano una noche (y si dijere un levantarse más tarde una mañana, no mentiré, que lo tengo experimentado). Harán luego ya mismo el camino, para el desvío en la comunicación de los padres o parientes, cuando para la quietud del marido le convenga. Hubo quien dudase si podía ser perfecto el amor entre aquellos que se casaban por conveniencia y por conciertos paternos, entendiendo que la perfección del querer solo se guardaba para los que casaban por amores. A este se arrimaba un amigo mío que, convidado para casar con parienta suya por conciertos, dio por respuesta: «A nadie me obliga a amar por fe de escribano²⁰ sino por la mía».

De uno y otro no faltan buenos y malos ejemplares, pero yo, que soy más amartelado²¹ de la razón que de los sucesos, diré con alguna novedad lo que se me ofrece. Persuádome, amigo mío, que esto a que el mundo llama amor no es solo una cosa, sino muchas con un propio nombre. Bien podrá ser que por esto los antiguos fingiesen haber tantos amores en el mundo, a quien daban diversos nacimientos; y también puede ser venga de aquí que al amor llamamos amores, pues si él fuera uno solo, grande impropiedad fuera esta.

Yo considero dos amores entre la gente: el primero es aquel común afecto con que, sin más causa que su propia violencia, nos movemos a amar, no sabiendo lo que amamos ni por qué amamos; el segundo es aquel con que proseguimos en amar lo que trabajamos y conocemos. El primero acaba en la posesión de lo que se deseó; el segundo comienza en ella, pero de tal suerte que ni siempre el primero engendra, ni siempre el segundo procede del primero. De donde infiero que el amor que se produce del trato, familiaridad y fe de los casados, para ser seguro y excelente, en nada depende del otro amor que se produjo del deseo, del apetito y desorden de los que se amaron antes desconcertadamente, a quien no sin error llamamos amores que a muchos dañaron más que aprovecharon.

Parecerá dificultoso el considerar cómo podremos amar con perfección a persona que nunca hemos visto: larga es la disputa y no de este lugar. Yo digo, señor mío, que en

²⁰ *fe de escribano*: en M rezaba «fee dess.no». Desarrollado a partir de la *Carta de guía de casados* (Melo, 1786: 14).

²¹ *amartelado*: part. pas. del verbo ‘amartelar’. *Amartelar*: «dícese también por lo mismo que amar o tener particular afición o pasión a alguna persona» (*Aut.*).

este caso hagamos como los que cortan madera y la arrojan al río para que su corriente la lleve sin trabajo alguno al puerto. Ellos no saben por dónde va su mercadería, pero bástales saber que llega a salvamento por otras que han llegado ya para que la entreguen a las aguas con mucha confianza.

Déjese llevar el casado del poder de aquella virtuosa costumbre, no luche ni forcejee con la corriente, que cuando menos espere —y sin saber cómo ha sido— se hallará amando a salvamento a su mujer y siendo de ella muy seguramente amado. Désele a entender a la mujer que la cosa que más debe querer es a su marido y tenga el marido para sí que la cosa que más debe querer es su honra y luego su mujer.

Dice un antiguo refrán: «Quien no tiene marido no tiene amigos»²². Otro dice: «Quien tiene mujer tiene lo que ha menester»²³; y en la verdad así es entre los buenos casados. Y los refranes, amigo mío, son sentencias verdaderas que la experiencia, suma maestra de las artes, pronunció por las voces del pueblo.

Pero porque subcede que, sin embargo de todas las medicinas recetadas, cuando Dios quiere castigarnos con la pena y afrenta de que encontremos con una condición siniestra, la mujer lucha por sustentarte en sus demasías. Discurrimos aquí por los varios géneros de ruines calidades que suele haber en ellas para que a todas se puedan aplicar remedios convenientes, pero no por esto se espere que de todas se consiga la mejoría.

Piensan con falso discurso algunas mujeres que, como ellas guarden la ley de vida a la honra de sus maridos, en todo lo demás las deben ellos sufrir cuanto ellas quieren que las sufran. Este es un mero engaño por dos razones: la primera, porque nada se les debe a las honradas por cumplir la obligación en que las ha puesto Dios, la naturaleza, el mundo y el miedo. Acuérdomo que, estando en Toledo, conocí una mujer de terrible condición que, riñendo un día como siempre lo hacía con su marido, que era hombre de honrada condición, no cesaba de decirle, y con verdad: «Hermano mío, soy muy honrada». Y él, hostigado de oír cada día esto, díjole: «Hija, a Dios que te lo pague, que a mi cuenta no está el pagarlo cuando lo seas, sino es el castigarlo cuando dejes de serlo». La segunda, porque no solo se pierde la honra de su marido por su incontinencia, sino también por las ocasiones en que ponen a los hombres por otros muchos excesos que cometen: fue muy graciosa, más que segura, la opinión de cierta persona que decía: «Ninguno sufría tanto como el que tenía buena mujer, buen criado y buen caballo, porque a cuenta de buenos, cada uno hace su voluntad y rara vez la de su dueño»²⁴. Sí fue quizás por esto la chanza castellana: «Buena mula, buena cabra y buena hembra son tres malas bestias»²⁵.

Las mujeres de recia condición, a quien comúnmente llaman bravas, son las que tienen menos cura, porque hasta la templanza del marido, que había de ser su total medicina, toman ocasión de sus demasías, siendo ya antiguo que el soberbio se hace más

²² «*Quien no tiene marido no tiene amigos*»: variante muy libre del refrán «los amigos de mis amigos son mis amigos», que aquí valdría parafrasear como “Los amigos de mi marido son mis amigos” o, en su defecto, “Si no se tiene marido, tampoco amigos”. No descartamos una refacción del popular «Al marido quererlo como amigo y temerlo como enemigo» (Mouronval Morales, 2017: 42).

²³ «*Quien tiene mujer tiene lo que ha menester*»: no lo hemos registrado en ningún volumen de paremias. No obstante, quizá derive de «El dinero y la mujer, en la vejez son menester» (Mouronval Morales, 2017: 113).

²⁴ «*Ninguno sufría tanto como el que tenía buena mujer, buen criado y buen caballo, porque a cuenta de buenos, cada uno hace su voluntad y rara vez la de su dueño*»: no hemos localizado de dónde procede la cita, si bien dentro de ella late un eco del refrán «A buen amo, buen criado» (Canellada y Pallarés, 1997: 239).

²⁵ «*Buena mula, buena cabra y buena hembra son tres malas bestias*»: paremia recogida por Gonzalo Correas en su *Vocabulario de refranes* («Una buena cabra, y buena mula, y una buena mujer, son muy malas bestias todas tres», 2000: 799). Según Núñez (2008: 420), «los *Diálogos familiares* de John Minsheu (*Pleasant and delightfull dialogues in Spanish and English*, Bollifant, London, 1599) señalan la variante “una buena mula y una buena cabra y una buena mujer son tres malas cucas”».

insolente a vista de la humildad, y el bravo se enfurece delante de la mansedumbre. La violencia y el castigo no tiene lugar en gente de calidad, por lo cual digo que entre las cosas que los villanos tienen usurpadas a los hidalgos es una el poder castigar sus mujeres cada vez que lo mereciesen.

Poco más remedio suelen tener estas tales condiciones que una gran prudencia con que se atajan. Aconsejaría a aquel a quien sucediese, se apartase lo posible de vivir en las cortes y casas de mucha vecindad. Quien grita en despoblado o casa sola es menos oído. Atájense así inconvenientes, excusando a los vecinos mormuradores el plato que hacen de semejantes casados, de que procede no leve injuria y, por lo menos, un escrúpulo de afrenta que anda siempre zumbando en los oídos del pobre marido como los gritos de su propia mujer.

La fea es pena ordinaria porque muchas veces al día se puede aliviar tantas cuantas su marido saliere de su presencia o ella de la de su marido. Considere que más vale vivir seguro en el corazón que contento en los ojos; y de esta seguridad, viva contento, que poco más viene a ser haber perdido de una vez la hermosura que verla ir perdiendo cada día con lástima del que ama. Esto sucede siempre en las mujeres, ya por la edad, ya por los achaques a que vive sujeta toda hermosura, por la cual se quejaba con mucha razón un discreto, no de que la naturaleza acabase las hermosuras, sí de que las envejeciese.

Mujer necia, cosa pesada es, pero no insufrible. Procure el marido prestar de su juicio a las acciones de su mujer aquella discreción que viere hacerles falta. Así lo hará el entendido, mas si él tampoco lo fuere, poca pena le dará que ella no lo sea. La enfermedad que a muchos aflige es también un trabajo no pequeño. Vese penar a la persona que se quiere bien y por ventura suelen ser estas las que menos lo merecían, porque males y bienes mucho ha que acostumbran andar desordenados. Debe la mujer, cuando enferma, ser tratada de su marido con todo el regalo posible y sufrida con toda la paciencia. Puédese hacer esta cuenta: que estando dispuesto el que padezca el hombre en la mitad de su alma, favor grande de Dios fue el que padeciese antes en aquella parte que menos falta haría a su familia. Considérese —para que se sufra bien— que la obligación del fiel compañero es guardar compañía tanto por el malo como por el bueno. Si se mudasen las suertes, de la misma manera quisiera el marido ser amado y tratado de su mujer.

Hay no pocas mujeres prolijísimas, de condición impertinente y prolija, cuya demasía de ordinario descarga sobre los criados, a quien²⁶ son insoportables, de lo cual resulta a la casa ruin fama y hallar con dificultad el señor de ella quien le sirva. Conviene que a estas tales se les apriete el freno, se les dé poca mano en el gobierno y como a personas heridas de mal contagioso, las sirvan y asistan de lejos, oyéndolas poco y dándolas a oír menos. Muéstreseles por experiencia los frutos de su condición, faltándoles tal vez con lo necesario, porque si con el garrote²⁷ de la falta del nuevo traje no vuelven en sí, son por otro medio de dificultoso remedio, y viene a pagar sin culpa el marido los desabrimientos de su mujer agresora y merecedora de la ruin voluntad de los criados que, como poco prudentes, no distinguen, en acciones tan propias como las de marido y mujer, cuál de ellos es digno de amor y cuál de desamor.

Sucede el ser escasas, y de los defectos más ligeros que en ellas se hallan, este es uno de ellos. No juzgo que sea de algún peligro —aunque puede ser de descontento y

²⁶ *quien*: el uso plural de *quien* no extrañaba en la Edad de Oro. Véase Keniston (1937: 147, § 14.171; 170, § 15.225).

²⁷ *garrote*: «suplicio o pena de muerte que se impone a ciertos reos, y se ejecuta ahogándolos con un instrumento de hierro aplicado a la garganta» (*Aut.*).

motivo de poca paz— porque si el marido es liberal²⁸, él dará luego remedio a la condición de la mujer; y si tuviese la misma costumbre vivieran con miseria, pero con contento.

Cierto que no me parece que los egipcios, con toda su agudeza, inventaron más excelente jeroglífico que el que descubre un proverbio que dice: «El marido barca y la mujer arca»²⁹. Oílo a una vieja que me crio, llamada María Peña³⁰, que sabía muchos y buenos, y le he estimado como si de boca de sabio hubiese salido: esto es, traiga el marido y guarde la mujer. Celosa es bien ocasionada mujer que se viva sin contento. Decía una de buen juicio que yo conozco: «A la mujer celosa tenedla ociosa», que es decir «no la deis causa, que ella no la tomará». Esta no venía en distinguir la queja de los celos, porque aquella que con razón se siente, no la llamo yo celosa. La celosa es la que sin causa se queja y estas son las trabajosas, porque enmendar cada uno sus flaquezas, aunque dificultoso, no es imposible, pero enmendar las ajenas no es dificultoso, porque esto es imposible.

Contra las celosas sin razón, el mejor remedio es que no la tengan, y así se asegura la conciencia y la honra. Contra las celosas con razón, curándose el marido de la liviandad, queda la mujer curada de los celos. Para desconfianzas ligeras, que un discreto llamaba³¹ «sarna del amor»³², que causa dolor y gusto juntamente. Digo yo que como se satisficieran las damas, se satisfarán las esposas. Aquel amor desordenado más furioso es y, así, más vehementes sus celos, como es del mejor vino la mejor vinagre, quien supo —que todos supieron— desmentir los celos de su dama cuando la tuvo, por ese mismo modo desmienta los de su mujer cuando la tenga.

¿Veis? Aquí vienen las gastadoras y guardosas de lo suyo y ajeno, fuego perenne de las casas y de las familias. Siempre fue causa de muchos males esta tal condición, porque tiene sus colores de cosa buena y, sobre todo, es muy aceptada. Digo, amigo mío, con verdad, que me parece debe una mujer honrada tratar el dinero con aquel mismo temor que una espada o boca de fuego³³, y otras cosas de que conviene sean medrosas. Parece el dinero, en manos de la mujer, arma impropia. Pregunto: si para despedir y echar de su casa un criado no tiene por sí la mujer casada bastante autoridad, ¿por qué la ha de querer tener para despedir y echar fuera de casa su hacienda, en que consiste el bien y reposo de amos y criados?

Para la que fuere herida de este mal³⁴, es necesario armarse de un gran recato y vigilancia; y así como el que navega se teme mucho más de que se abra una hendidura en el casco del navío —por donde sin duda se irá a pique— que si se le abrieran muchas por el bordo³⁵ que va fuera del agua, así no es tan peligroso a una casa otro cualquier desorden ni le amenaza ruina como el exceso de la mujer gastadora y desreglada, porque como este

²⁸ *liberal*: «el que obra con liberalidad o la cosa hecha con ella». *Liberalidad*: «virtud moral que consiste en distribuir generosamente los bienes sin esperar recompensa alguna» (*Aut.*).

²⁹ «*El marido barca y la mujer arca*»: este refrán es de origen portugués «*Homem barca, mulher arca*» y se refiere a la separación de los deberes conyugales: “Traiga el marido el dinero y guárdelo la mujer a buen recaudo” Véase Llanos y Torriglia (1947: 66).

³⁰ Referencia incorporada por Guerra y Sandoval. El texto de Melo (1786: 22) se lo atribuye a un sabio: «*El marido barca, la mujer arca. Oílo días ha a una vieja y lo escuché como de la boca de un sabio. Traiga el marido, y guarde la mujer*».

³¹ *llamaba*: en M «lla». Corregido a partir de la *Carta de guía de casados* (Melo, 1786: 23).

³² *sarna del amor*: Melo y Guerra y Sandoval le hicieron un guiño al romance «De las espaldas de un monte» de Salvador Jacinto Polo de Medina (1630: 76): «De celos, sarna de amor, / Hernando se está rascando; / que es, como Bras, cosquilloso, / y Gila celos le ha dado» (vv. 25-28).

³³ *boca de fuego*: «cualquier arma que se carga con pólvora, pero comúnmente se entiende por escopeta, pistola, trabuco, etc.» (*Aut.*).

³⁴ *Para lo que fuere herida de este mal*: en la obra de Francisco Manuel de Melo (1786: 24) rezaba «Para la fuerte herida de este mal».

³⁵ *bordo*: «el lado o costado de cualquier navío» (*Aut.*).

defecto está dentro del agua —dentro, digo, del propio caudal— por allí se va luego a fondo toda la familia.

Hay algunas de estas apetitosas³⁶ y que por un dije³⁷ venderán el derecho de una muy buena renta, aun si es del marido. Es defecto que comprende no solo a las grandes señoras —bien que en ellas menos peligroso y más disculpable—, pero hasta la gente de pequeña condición. Sucedió, estando en Madrid, venir a mi casa con grande ansia la mujer de un oficial a pedir que sobre dos sábanas le prestasen doce reales; y preguntándosele cuál era su necesidad, «¡Ay, señores —dijo—, aquí tengo concertadas para comprar media docena de higas³⁸ de azabache lindísimas y si ahora no las tomo, no sé cuándo podré después haberlas!». Súfrese mejor una de estas demasías cuando no es costumbre. En la moza, es tolerable; en la ya mujer, condenable. Sepa toda mujer que el mundo es mayor que su apetito porque no quiera juzgar que necesita de todo cuanto viere y oyere. Dios nos guarde de unas que hacen cierto aquel refrán bien vulgar, pero muy propio: «Mi hija Teresa, cuanto ve, tanto desea»³⁹. Respóndasele en este particular que primero está la obligación, luego la templanza, y después el gusto.

¿Qué diré a las voluntariosas que por nombre no menos propio se llaman temosas⁴⁰ de otras que porfían, las más constantes y aun contumaces en su parecer? Sucede esto con mayor frecuencia en las muy necias o muy presumidas. No vengo en que se litigue con la mujer, que es concederle una igualdad en el juicio, y mando cosa de que debemos huir. Avísele que a su cargo no está el entender sino el obedecer y hacer ejecutar, aunque no entienda; y muéstresele algunas veces que, habiendo —cuando se casó— entregado su voluntad al marido, comete ahora delito en querer usar de aquello que ya no es suyo.

Todo esto es cosa de chanza si se compara con el defecto de la facilidad o ligereza en creer, y aun no acabo de decirle porque no hallo nombre decente: mujeres hay ligeras y vanas,preciadas de su parecer. Yo juzgo que nuestros antiguos las daban el nombre de Lauras o laureles⁴¹ para significar que a cualquier soplo del viento se movían como la

³⁶ *apetitoso*: «el que sigue sus apetitos» (*Aut.*).

³⁷ *dije*: «las joyas, relicarios y otras alhajas de que suene usar las mujeres y aun los hombres por adorno» (*Aut.*).

³⁸ *higa*: «la mano derecha cortada al topo o tejón, o una pieza de azabache en figura de mano, que entre otros dijes se pone a los niños, creyéndose supersticiosamente por algunos que tiene virtud para preservar del mal de ojo» (*Aut.*).

³⁹ «*Mi hija Teresa, cuanto ve, tanto desea*»: no lo hemos documentado en ningún compendio, aunque sí comparte sentido con el popular refrán «Amor trompero, cuantas veo, tantas quiero», que «se refiere a quienes se enamoran con suma facilidad. En general, censura la inconstancia y volubilidad de los afectos humanos» (CVC). También recuerda al popular «Culo veo, culo quiero», recogido en el *Gran diccionario de refranes de la lengua española* de Sbarbi y Osuna (1943: 297). Espar (1865: 295) hizo suyo («a lo divino») el primero en su *Curso teórico-práctico de predicación*: «el avaro se hace insaciable, para desgracia de infinitos hermanos suyos. Cuanto ve, tanto desea. Ni su ojo se sacia viendo, ni su corazón recibiendo».

⁴⁰ *temoso*: «tenaz y porfiado en algún propósito o aprehensión» (*Aut.*).

⁴¹ *Lauras o laureles*: Melo le hace un guiño al mito de Apolo y Dafne, en latín «Laura», cuya etimología deriva de *laurus* (“laurel”) y que, por metonimia, significa “triunfadora” o “victoriosa”. La interpretación por parte de Piña (1635: 18v) casa bien con el modo en que aquí lo rentabilizó Melo: «habiendo muerto Apolo a la serpiente Pitón, por la victoria triunfaba glorioso, encontrando a Cupido, hijo de Venus. Viéndole traer arco y saetas, le dijo que solo podía traerlas el Sol. Ofendiose el mozuelo, voló a la cumbre del Parnaso, sacó del aljaba dos saetas, una con la punta de oro, que hacía amar, otra que la tenía de plomo, para aborrecer: con la de oro hirió a Apolo, con la de plomo a Dafne, ninfa hija del río Peneo. Viola y quedó preso de su amor, siguiola diciéndole su pena: por no oírle, huía la ninfa; por lo más áspero corrían amando y aborreciendo. Pidió a su padre la convirtiese en otra figura. Viendo cerca de sí al dios, conviértiela en laurel: cubrieron las cortezas sus entrañas, los cabellos se vieron hojas, los pies perezosas raíces. Amaba siempre Apolo, puso la mano sobre la corteza, sintió bullir debajo el caliente cuerpo, abrazaba el árbol, aunque el árbol huía. Dijo Apolo: “Pues no puedes, ¡oh laurel!, ser mi esposa, tú serás mi árbol”. De allí

hoja del árbol. Este es el último de sus males. No le quiero considerar por no ser necesario. La honra y la conciencia de cada uno sean en tan triste caso consejeros. Con agudeza me definió este punto un mozo de bien pocos años, diciéndome: «Sufra el marido a la mujer en todo si no es ofensa, que la mujer al marido, ofensas y todo»⁴².

Con todo eso advertiré que aquel pretexto suyo de que cortesanas o galanterías no hacen mal es conclusión erradísima cuya plática introdujo la industria, no la razón. Para que se fije un clavo, solemos hacerle primero lugar con una barrena⁴³: ningún vicio entra tan grande como es. Aquel gusano que en el Brasil se padece por achaque sin duda que con providencia nos le⁴⁴ dio Naturaleza a todo el mundo por ejemplo. Entra sin verse, comienza entretenimiento, pasa a molestia, llega a ser dolencia y acontece que puede ser peligro⁴⁵. Comparo yo la honra de la mujer a la cuenta del guarismo: tanto llora quien erró en uno como quien erró en mil. Hagan las honradas buenas cuentas y hallarán esta cuenta cierta.

De unas que se precian de hermosas no nos descuidemos. Que la mujer se conozca no es vicio, antes es opinión mía, que en muchas partes lo he escrito. Debemos tanto conocer el bien, si le hay en nosotros, como el mal cuando le haya; aquel, para que se guarde y no pierda; este, para que se enmiende y no vaya adelante. Soy de parecer que de la hermosura se use como de la nobleza: alégrese cada uno de tenerla, pero no haga alarde de ella. Sacar la espada a cada paso arguye poca prudencia. El marido que viere a su mujer inclinar a esta vanagloria, viva por ella misma avisada y sepa que tiene peligrosa mercadería, siendo esta de las mujeres al revés que las otras, pues cuanto más codiciada es, menos es para codiciar; y por esta razón no falta quien dude si la hermosura se da por premio o por castigo.

Ya hemos pasado este enfadoso laberinto y por estos monstruosos miedos que le guardan. De todo hay en el mundo donde en nada peligrará la persona advertida. Verá

adelante tuvo el laurel virtud de poder despedir fuego de sí, semejante a las saetas o rayos calurosos de Apolo». Véase sobre todo Barnard (1987).

⁴² «Sufra el marido a la mujer en todo si no es ofensa, que la mujer al marido, ofensas y todo»: se trata de un refrán no documentado, pero el sentido se infiere fácilmente: “La mujer ha de perdonarle al marido todas sus faltas, y el marido sabrá perdonar aquellas leves que no dañen su honra”. Melo debió extraer su máxima de los *Discursos de los estados de las obligaciones particulares del estado y oficio, según las cuales ha de ser cada uno particularmente juzgado* de Francisco Escrivá (Valencia, Juan Crisóstomo Gárriz, 1613): «Sufra, pues, el marido a la mujer si quiere que le tengan por cuerdo. Porque, como dice el sabio, “qui patiens est multa gubernatur sapientia, qui autem impatiens est, exaltat stultitiam”. [...] Sufra el marido a la mujer siquiera por lo que la mujer la habrá sufrido y sufre a él. Que no hay marido tan bueno que no tenga algo, si no es mucho, que se le haya de sufrir. [...] Sufra el marido a la mujer, y la mujer al marido; y de esa manera se conservará mejor la paz y la buena correspondencia entre ellos. Sufra la mujer, que a ella, como a súbdita, le es más dado el sufrir: sufra, y con ello le irá mejor y excusarán otras mayores pendencias, en las cuales no puede dejar de llevar ella lo peor» (Escrivá, 1613: 69-70).

⁴³ *barrena*: «instrumento de hierro de diferentes gruesos y tamaños con una manija de palo atravesada arriba: en la parte inferior tiene unas roscas hechas en el mismo hierro, el cual sirve para taladrar o hacer agujeros en la madera» (*Aut.*).

⁴⁴ *le*: Melo empleó aquí «lo», un pronombre de complemento directo. Sin embargo, Guerra y Sandoval optaría por «le», evidenciando de nuevo su naturaleza leísta: «Aquel gusano, que en el Brasil se padece por achaque, sin duda que con providencia nos lo dio la naturaleza [...]» (Melo, 1786: 27).

⁴⁵ Lo más probable es que Melo se refiriera al negujón, gusano oriundo de las Indias que entonces se creía que carcomía la dentadura: «En los dientes se engendra un gusanillo pequeño que llaman negujón» (*Aut.*). Cervantes (2017: 248) se hizo eco de esta dolencia en el capítulo XVIII del *Quijote*: «—¿Cuántas muelas solía vuestra merced tener en esta parte? —Cuatro —respondió don Quijote—, fuera de la cordal⁹, todas enteras y muy sanas. —Mire vuestra merced bien lo que dice, señor —respondió Sancho—. —Digo cuatro, si no eran cinco —respondió don Quijote—, porque en toda mi vida me han sacado diente ni muela de la boca, ni se me ha caído ni comido de negujón ni de reuma alguna. —Pues en esta parte de abajo —dijo Sancho— no tiene vuestra merced más de dos muelas y media; y en la de arriba, ni media, ni ninguna, que toda está rasa como la palma de la mano».

vuestra merced en los mapas por donde se gobiernan los navegantes, notados con tanta diligencia los bajíos⁴⁶ de que se han de guardar como los puertos donde deben ir a surgir.

Habiendo, amigo mío, mostrado a vuestra merced así unas sombras de los peligros y inconvenientes que causan las mujeres con algunas de sus imperfecciones, vengo a haber dicho a vuestra merced los descansos y los contentos que traen consigo las buenas: ellos son tantos que a la verdad no se pueden decir.

No hay en la elocuencia alabanza que no venga estrecha para la mujer honrada, y así la debe tratar el marido como prenda celestial. Para la conservación de esta honra y de esta mujer, en que ella tanto estriba, iré apuntando a vuestra merced algunas cosas, las cuales no sirven aprendidas, sí usadas, y usadas muchas veces.

Bien se ve que no basta plantar la murta⁴⁷ en el jardín, por de mejor casta que sea, para que le adorne y haga figuras y labores agradables⁴⁸. Es necesario torcerla a veces los ramillos y otras cortarle las varillas; y, con todo, nada aprovecha si perpetuamente el jardinero no la atusa y cultiva, porque crece mucho más de lo necesario. Húyase como de peste de repartir la casa y recibir criados con distinción, tales para el señor y tales para la señora. Si el casamiento es unión, ¿de qué sirve dividillo? Este punto es más provechoso a la advertencia que agradable a la especulación. De aquí viene que «Ni le huyo, ni le sigo».

Tiénesse hoy por grandeza labrar cuartos y aposentos aparte y se conservan así por toda la vida entre algunos casados; y hay alguno que vive tan distante de su mujer como de sus vecinos. Pregúntese en este caso a las paredes de las casas más antiguas, que pues las paredes hablan⁴⁹, ellas dirán las costumbres de los pasados. Vese en su modo de edificar que, donde hoy no cabe un pobre escudero, cabía poco tiempo ha un gran señor. Yo no soy tan amante de la antigüedad que siga ciegamente sus costumbres, pero me parece bien aquella sencillez y no me parece bien esta cautela. Vivan todos ellos en todas las casas, marido y mujer, que lo contrario es abuso lleno de peligros.

Afirmo ser error que trae grandes inconvenientes haber en la casa gente parcial⁵⁰ que piense, alguna de ella, que solo a su ama debe fidelidad y secreto. Solo a ella quiera servir y dar gusto; solo tema su enojo y espere su premio. Suelen decir los grandes señores: «Tantos criados, tantos enemigos», sentencia —que lo fue— del Espíritu Santo⁵¹. Estotra casta de criados, que lo son y no lo son, es la quintaesencia de criado y

⁴⁶ *bajío*: «llaman en la marina a un peñasco o conjunto de arena que tiene poca agua encima de sí y en que suelen peligrar las navíos» (*Aut.*).

⁴⁷ *murta*: «arrayán» (*Aut.*). Según Cancelliere (2006: 50), «el mirto [o murta], más que cualquier otra planta, simboliza el amor, la pasión que se hace fuerza fecundante».

⁴⁸ *figuras y labores agradables*: los mirtos eran habituales durante la Edad de Oro a la hora de embellecer jardines, fuentes y parterres. Así, Castillo Solórzano (1992: 47) escribió en sus *Tardes entretenidas*: «Ya Eduardo había entrado en el jardín, y estaba escondido entre los mirtos que adornaban una pequeña placeta en que estaba una hermosa fuente de terso y blanco alabastro; y cerca de ella un agradable cenador, donde Isabela y su dama se sentaron». Véase sobre todo Colón (2014: 155-179), donde expone las características de los jardines y huertas en las novelas del siglo XVII. En la configuración literaria de estas áreas de recreo, su proximidad al *locus amoenus* se antoja decisiva para que en los jardines se desempeñen labores afines a este marco idealizado, como la contemplación de la naturaleza o los juegos en las riberas de los arroyos. Por tanto, para el deleite de los sentidos, las plantas del jardín se dispondrán en cuadros, conforme a la tradición musulmana, y en numerosas ocasiones se fusionarán con el arte mediante figuras escultóricas, como fuentes o figuras mitológicas. Esta integración del arte en el espacio del jardín se verá reflejada asimismo el arte topiario, siendo la planta la que constituya el elemento decorativo, mediante formas originales, hablándose así de «molduras de yerbas» (Colón, 2014: 161).

⁴⁹ *paredes que hablan*: porque antes «las paredes oyen»: «Y aun mi señora la duquesa... Quiero callar, que se suele decir que las paredes tienen oídos» (Cervantes, *El Quijote*, XLVIII, 2017: 444).

⁵⁰ *parcial*: «el que sigue el partido de otro o está siempre de su parte» (*Aut.*).

⁵¹ «Tantos criados, tantos enemigos»: atribuida al Espíritu Santo en la *Carta de guía de casados*, aparece ya recogida en los *Essais* (1580) de Michel de Montaigne (2018: 66), quien se la atribuyó a Catón el Viejo

enemigo. Introdujo la costumbre, o inventó el demonio, un linaje de pajecillos que llaman de hacha⁵², que lo son de estrado⁵³. No apruebo tal uso si se le hubiere de señalar particular ejercicio; antes soy contra él, porque entran y salen, son despiertos para cualquier enredo, toman brío con el favor como cuartagos⁵⁴ gallegos y salen después con malas mañas. Sean los pajes todos del amo, y de estos el más modesto y honrado se aplique al asistencia⁵⁵ de su mujer; y si se variaren, es oro sobre azul. No es necesario para hacer esto sino el verse, que es mejor que lo contrario. Hágase porque es bueno y más seguro que lo que no se hace. Entren poco y hasta parte señalada, porque si son pequeños, tratan demasiado con las criadas y a veces podrán abogar por otros; si son grandes, traen poder en causa propia y siempre con daño del decoro de la casa.

Vio un día el duque de Alba, abuelo del que hoy lo es, entrar un paje ya espigado en cuerpo en el cuarto de las criadas, y llamole y le dijo: «Andad y decidle al mayordomo que os cape o os encape»⁵⁶. Había sucedido un desconcierto en casa de una señora a cierta criada suya, y fue tal que se hubo de descubrir de noche y írsele a buscar el remedio en casa de una comadre. Y daba el paje en grandes voces y decía él después que, por parecerle más honesto, había dicho: «Señora, venga vuestra merced aprisa en casa de mi ama doña Fulana, que está de parto doña Fulana, la doncella».

¿Qué pregón este y quién tan culpado en la infamia de aquella casa como el descuido del marido, señor de la misma casa? Amigo mío, atienda vuestra merced, cuando el fuego anda en su principio, limpiar muy bien los caminos, que no quede una arista ni astilla; y esto para que no salte de una parte a otra por medio de aquellas materias en que se enciende. Estas sabandijas pequeñas, estas pajillas, estas aristas son a veces causa de grandísimos incendios. Ande, amigo mío, la casa de vuestra merced limpia y bien barrida que, demás de ser aseo⁵⁷, es gran descanso.

Quiero hablar en criadas, y quisiera hablar más bajo si lo escrito tuviera tono como lo hablado. El número de ellas ni falte al estado de cada uno ni sobre a la hacienda. En esta escasez nos llevan los extranjeros grande ventaja. Señores de gran porte en algunas partes que he andado aún en numerosos reinos se sirven con un par de criadas y

(Montaigne, 2018: 66). No obstante, también se registra en la carta 53 de las *Epístolas morales* de Séneca (1884: 53): «—Te remitiré a Epicuro, y él será quien pague. “El exceso de la cólera engendra la locura”. Debes saber cuán verdadera es esta sentencia, puesto que tienes criados y enemigos. Porque esta pasión, que así procede del amor como del odio, se exagera contra toda clase de personas». La fórmula pronto se lexicalizó en Italia como proverbio: «Tanti servitori, tanti nemici» (Guazzotti y Oddera, 2006: 497).

⁵² *paje de hacha*: «[el paje] que alumbra con ella» (Terreros, 1787).

⁵³ *estrado*: «el conjunto de muebles que sirve para cubrir y adornar el lugar o pieza en que las señoras reciben las visitas, que se compone de alfombra o tapete, almohadas, taburetes o sillas bajas» (Aut.). Por lo que atañe a su papel literario y de sociabilidad femenina, Romero-Díaz (2013: 258-259) recuerda que «saraos como el del estrado zayesco y medios como la carta agrediana ejemplifican algunas de las maneras que tiene la mujer del Siglo de Oro para aliarse y socializar discreta y honestamente, cumpliendo así con los condicionantes físicos y culturales de la época, que insisten en el aislamiento y el enclaustramiento de la mujer [...]. En las casas nobles del Siglo de Oro solía existir una sala de recibir visitas, con un área dedicada a las mujeres conocida como el estrado, donde se reunían a merendar, a conversar y, en algunas ocasiones, a organizar “saraos”. Aunque [...] solían asistir solo mujeres, también lo podían hacer los hombres por invitación, en cuyo caso era obligatorio que cada grupo ocupara un espacio predeterminado y separado dentro de la sala». En el caso que nos ocupa, «estrado» se emplea con un sentido metafórico para subrayar la función meramente ornamental de estos pajes.

⁵⁴ *cuartago*: «rocín de mediano cuerpo» (Aut.).

⁵⁵ *asistencia*: durante el Siglo de Oro, se usaba tanto en masculino como en femenino.

⁵⁶ «Andad y decidle al mayordomo que os cape o os encape»: agudeza festiva sobre la búsqueda de una solución; ya sea “castrarlo”, o bien “disfrazarlo y esconderlo” para visitar a las criadas en sus aposentos.

⁵⁷ *aseo*: en la *Carta de guía de casados* de Melo (1786: 32) se lee «asco». Empero, en virtud del contexto, parece oportuno interpretar —con Guerra y Sandoval— la letra ce como una e, corrigiendo así el error del amanuense o el cajista de turno.

aún más de las hijas que de ellas. Y yo creo, por esta causa, los franceses a las damas de palacio llaman «hijas de honor», dando a entender que no menos se pueden hacer de las hijas criadas que se pueden tener las buenas criadas en el número de hijas. Si lo he de decir en otra parte, sea aquí luego, antes que se me olvide. Oí muchas veces en Madrid a un predicador —que todos oímos— repetir este dicho gracioso: «Quien gasta menos de lo que tiene es prudente. Quien gasta lo que tiene es cristiano. Y quien gasta más de lo que tiene es ladrón». En nada debe haber exceso en la casa bien gobernada; y si en alguna casa se compadece⁵⁸ falta, es en aquella que menos se ve cuáles⁵⁹ deben ser las criadas, que estas convienen que sean las cosas menos vistas de las casas, aunque no sean las menos para ver. Cierto que, cuando no fuese más que por atajar los embarazos que ellas causan a la familia, se podían tener y usar con grande moderación. Valida⁶⁰ especial de su señora no haya alguna, porque todas lo han de ser en el grado conveniente: todas la amen, a todas estime, sean todas sus criadas, sea señora de todas, de ninguna amiga, con ninguna se muestre compañera.

Cierto que he de contar a vuestra merced en amistad —sin pasar más que a contarla— una cosa que acaeció a un mozo, mi amigo, de buen juicio y su mujer de sobrada viveza. Decíame: «Así que mi mujer se declara en favorecer alguna criada más que a las otras, si es moza, la galanteo luego, hasta que mi señora, a puros celos, me la echa de casa o, por lo menos, de su valimiento. Si es vieja, la compraba con dinero y dádivas, de manera que, también sospechosa, la descomponía». Veis aquí todo trocado y a voluntad del marido, de suerte que con tal destreza se portaba que nunca veía a su mujer tres días particularizarse⁶¹ más con una criada que con otra. Téngolo por demasiada astucia —bien que este la necesitaba—, mas él hacía mucho caso de esta treta. Quede dicho, pero no aconsejado.

Pues estamos en esto, digamos lo que se ofrece cerca⁶² de los criados y sepa vuestra merced que de propósito me detengo, porque juzgo este punto por el más principal a la honra y paz de los casados. Mujeres que son como el río Nilo, a quien no se sabe el nacimiento ni toda la corriente, huye, amigo mío, de ellas como de los cocodrillos que cría este río. Hay unas que dan en tener dones, otras que precian de nobilísimas —quiera Dios que no sea por afinidad—, otras que precian ser hijas bastardas y, aunque lo sean, están criadas al vaho⁶³ de las madres, son poco a propósito para criadas; algunas a quien tantos años se les fueron sus maridos: nada de esto es seguro y apenas cierto. Estas suelen ser discretas cantoras, saben hacer el tocado, bordan, trabajan labores diferentes y, con el cebo de estas habilidades, hechizan las amas mozas, que, mal advertidas de aquellos lazos que en apariencia se encubren, están a peligro de incurrir en sus enredos. Son luego de su cariño, y las más queridas levántanse de repente a dominar las demás; anda la casa revuelta, y aun este es el menor inconveniente. Introducen cuentos en sus amas, muéstranles, si hallan ocasión, la facilidad de vencer un imposible, ejemplificanles con casos pasados y, finalmente, son el sarna de la honra, que, siendo una ruin y asquerosa dolencia, pasa por gusto, daña con gracia a la persona que la padece.

Era para pensar despacio si convenía servirse de persona de grandes prendas. Cuando ellas fuesen conocidas, muy bueno sería. Con todo eso vemos que en estas hay

⁵⁸ *compadecer*: aquí con el sentido de ‘sentir’ o ‘percibir’.

⁵⁹ *cual*: usado como adverbio, «vale lo mismo que “como” o “así como”» (*Aut.*).

⁶⁰ *Valido*: «el que tiene el primer lugar en la gracia de algún monarca o en la estimación de cualquier particular» (*Aut.*).

⁶¹ *particularizar*: «hacer distinción especial de alguna persona, en el efecto, atención o correspondencia» (*Aut.*).

⁶² *cerca*: «comúnmente se dice por lo que mira o por lo que toca a alguna cosa» (*Aut.*).

⁶³ *vaho*: aquí con el significado de «vaharada», o sea, «la acción de arrojar o echar el vaho, aliento o respiración» (*Aut.*).

el mayor peligro, porque la fortuna tiene publicadas guerras contra la naturaleza: siempre la una desfavorece a quien la otra favorece. Hallolo con agudeza y razón aquel amigo mío que escribió: «Eran los cuatro costados de la locura música, poesía, valentía y amor»⁶⁴. No porque todo esto deje de ser muy bueno, sino porque, por ventura, por ser tan bueno, jamás se conceden estas buenas partes —y otras como estas— sin la pensión de un juicio ligero, las más veces arriesgado, y no pocas defectuoso. Cuando la mujer tuviere deseo de recibir en su servicio personas semejantes, opóngasela con suavidad su marido. Dele a entender que los encajes y tocados se venden y hacen en la Calle Mayor, y todo lo que cuesta dinero es más barato que vivir con recelo o inquietud o ocasión. Ninguna de estas es buena.

Son buenas para criadas las hijas de las que lo fueron o que tienen hecha prueba del amor y de la lealtad, las vasallas —quien las tuviere— y aquellas de antiguo conocimiento y todas de aquella esfera de gente que, sin vergüenza de su estado, puede y debe servir; y de quien sus amos, sin empacho ni vanidad, pueden y deben ser servidos.

Un género de mujer que hay por el mundo, que son entre huéspedas y recogidas, tampoco llevarán mi voto. Muchas señoras se alegran de valer a estas tales con la autoridad de su casa. No me opongo a que se haga bien, pero poco próspera⁶⁵ sería la piedad de quien quitase de la lumbre los carbones encendidos porque no se gastasen y los metiese en el seno para que le abrasasen. Todavía no es general esta regla que puede por la prudencia del marido ser alguna vez dispensada.

Contra la antigua modestia, introdujo la costumbre que las criadas anden en el mismo traje que sus señoras, ayudándose de otra astucia: metiendo en la cabeza a las necias amas —a quien con tales persuasiones dejan más pobres— que la honra de su señora está en traer sus criadas más lucidas que a sí mismas y le apuntan que vea aquella y la otra, que no es tanto como ella, y viste las criadas mucho mejor.

Puede así acontecer cada día, según la igualdad de los trajes, no saberse quién es el ama o la criada con mucha más ocasión de la que dicen. Tuvo cierto mayordomo de un caballero novio muy mozo que, entrando con un presente en la pieza donde estaban en la cama sus amos y, no distinguiendo cuál fuese él o ella —pues las caras ni las barbas no las diferenciaban—, preguntó sencillamente: «¿Cuál de los dos al servicio de Dios es el señor novio, mi amo? Porque a él quiero dar este recado».

¿Cuántas veces pudieran hoy otros más prácticos, viendo las señoras y las criadas de este tiempo, preguntar cuál es la señora ama? Amigo, tengo la experiencia de este caso, pues viniendo a buscar a mi padre un su amigo y saliendo una criada de bastante porte a abrirle, preguntó si estaba en casa su padre o su marido. Toque vuestra merced el desengaño: el menor peligro que hay aquí es el exceso y desorden de la tolerancia y gasto, que uno y otro es grande, pues, a la verdad, si se midiere el anhelo y trabajo en que viven muchos amos para sustentar la vanidad, el plato y visitas de sus criadas —de que adolece una casa y que yo conozco con dolor mío—, es mucho mayor el que pasan los amos por el servicio de sus criados que el que pasan los criados por el de sus señores.

⁶⁴ «Eran los cuatro costados de la locura música, poesía, valentía y amor»: Melo le hizo un guiño a las octavas *A la Ilustrísima Señora Doña María de Guzmán, hija única del Excelentísimo Conde Duque de Olivares* conocidas como *La rosa blanca* («Hermosa Venus, alma Citerea»), incluidas en *La Circe* de Lope (Madrid, Alonso Pérez, 1624): «Mercurio, hijo de Júpiter y Maya, / cuya boca dio al cielo aquella vía, / que de cándida nieve el cielo raya, / cuando la argiva prónuba le cría: / a quien la competencia no desmaya, / celos, música, amor y valentía / de dos tan altos dioses importuna, / a su industria remite su fortuna» (vv.137-144.) (Lope de Vega, 1624: 93).

⁶⁵ *próspero*: «prevenido, cuidadoso y diligente para proveer y acudir con lo necesario al logro de algún fin» (Aut.).

Pero tornando al fausto⁶⁶ y excusado adorno de las criadas, muestra bien la experiencia lo⁶⁷ que esta costumbre trae consigo. Ellas, viéndose majestuosas, realzan sus pensamientos y tratan de aprovechar aquel buen tiempo, dejándose ver y procurando por aquel medio algún estado que, siendo habido por ellas y por aquellos conductos, suele ser siempre bien ruin. Sea el marido almotacén que tase las galas de su familia; a las criadas convierta toda limpieza y adorno de aseo, pero no toda lozanía. Diferéncielas el traje, ya que Dios las diferencia en el oficio. No se les llame ni asistentas ni doñas ni se les consienta devaneo. Quede ese permiso para la casa de los reyes, donde el miedo del castigo y la fuerza del decoro suprime la malicia que algunas veces se desaforó tanto, aunque no en mis tiempos—: venció el miedo y se rebeló contra el decoro de su rey.

En parientes de criadas muy solícitas —y también en parientas— haya gran tiento: primos y tíos que no fueren muy ciertos y conocidos hablen desde afuera, y si no hablan, darán menos en que hablar. Licencias para irse a curar en casa de hermanas y tías, y aun a verlas, sin ir con criado de confianza, serán enfermedades de peligro, pues en visita fuera de casa, aunque sea con compañera o dueña anciana, tienen su riesgo de medio a medio.

Amistades especiales entre esta gente son dignas de reparo; secretos entre criados y criadas inducen sospecha, mas no por esto aconsejo a los amos lo que Maquiavelo a los príncipes, a quien persuadía revolviesen los criados para que, habiendo alguno que sea fiel al otro, lo sean todos a él. Vele el casado cuando pudiere, pero no espere por ruines medios la concordia que no se alcanza —si se alcanza— sino en la casa pacífica y concertada. No quiero poner en cerco a estas mujeres ni negarles lo lícito; solo señalo a donde hay peligro para que de él se aparten por el cuidado del amo de la casa, la señora y las criadas de ella.

Sobre todo, conviene que el señor procure ser bienquisto⁶⁸ de sus criadas y para este efecto las trate con la benignidad posible, vuelva por ellas en la sinrazón que les hiriere el ama, no se particularice por ninguna, procure igual para todas la liberalidad y galantería: ayuda a esto mucho dándoles de cuando en cuando lo que no esperaban de él.

Verdaderamente, amigo mío, que podemos afirmar que, así como entre la cabeza y las demás partes del cuerpo humano conviene que haya gran conformidad para que vivamos con salud, así también entre el señor de la casa y los familiares de ella conviene que haya concordia para que se pueda vivir con gusto. Y de la misma suerte, así como los hombres más sutiles son los que primero se revuelven y corrompen, así las mujeres son las que primero dan pausa a cualquier movimiento, por lo cual es necesario vivir con ellas muy reglado, porque no se destemplan, enfermen y maten el contento.

Ahora pido a vuestra merced, por premio del riesgo a que me he puesto tan libremente hablando, que lea y guarde solo para sí estos avisos, pues lo que he visto en muchas casas, así de amigos como propios⁶⁹, me hacen que tema.

Por lo que tengo dicho de las criadas se pueden sacar algunos documentos para los criados. La primera observación de ellos sea que a ninguno se trate de manera en el agasajo que dé cuidado a su ama, cosa que no acontece pocas veces —y yo hablo de experiencia—. Cuando este favor es indiscreto, piensan las mujeres que los criados sirven a sus amos en ruines oficios y, particularmente, se cansan de aquellos que son de antigua obligación de los maridos, como antiguos artífices de sus mocedades. Si tal subcediese, sea el marido fácil en persuadir a su mujer que, a trueque de que viva satisfecha, le será

⁶⁶ *fausto*: «grande ornato y pompa exterior» (Aut.).

⁶⁷ *lo*: añadido en el interlineado superior. Nótese que en *Carta de Guía de casados y avisos para palacio* se lee: «muestra bien la experiencia [los daños] que esta costumbre trae consigo» (Melo, 1786: 40).

⁶⁸ *bienquisto*: «el que es estimado de todos y tiene buena fama» (Aut.).

⁶⁹ *proprio*: alomorfo de *propio*.

ligero no tratarle con tanto valimiento al criado; y hágalo, si conviniese, para su quietud de casa, porque en este caso la resistencia es constelación de las contrarias sospechas y oficio. Y así, la bien inclinada y amante de su marido se contente con saber le es posible desasirse de aquel enfado si cuerdamente la dejara su elección el remedio.

No es cura para la mujer la cólera, y así se debe usar con ellas de blandura y cortesía. Si admitiésemos para entre los casados algún artificio, dijera ser buena regla para la mujer mostrarle que con el marido lo puede todo sin que pueda realmente más de lo que fuere razón. Sepa con todo eso la mujer entendida que debe honrar a quien su marido honra, y el hombre honrado que a ninguno de los nacidos dé ocasión de que pierda a su mujer el respeto.

No se niega que a alguno de los criados tenga su amo mejor voluntad, según lo que él se aventajase en merecimientos. La regla general de este negocio es que, de favorecer al criado que merece mucho, ninguno se escandaliza; de ver acertar sin orden para con su amo al que todos tienen por un vil y flojo, nacen sospechas. Esto es general en señores, reyes y particulares.

La elección de criados, siendo siempre necesario que se haga con consideración, lo es más en la casa de los casados. Los que se precian de valientes son ruidosos; los músicos, inquietos; los enamorados, infieles; los lindos, impertinentes; hombres limpios y bien criados, amigos de honra, son a propósito y estas sus mejores partes.

Tase el número la hacienda. La razón pide una continua igualdad en la casa de un hombre cuerdo. En esta parte dispensará fácilmente cuando la ocasión lo pidiese contra la igualdad. Bodas, hijos, alegrías públicas piden se adelante la familia, pues, pasado aquel tiempo, será defecto reformarla y también lo sería que en estas ocasiones no haya esplendidez y lucimiento, porque el mundo con quien vivimos, como el sabor de los pensamientos de los hombres, no juzga aquella templanza por prudencia, sino es por avaricia.

Acuérdome de un dicho cortesano acerca de esto: salió de la corte con cierta embajada una persona prudente y no quiso acrecentar el lucimiento ni muchedumbre de su familia. Notose por culpa esta medianía prudente en el vulgacho porque el rey a esta sazón estaba enfermo. Decían los necios que su Majestad enviaba en su nombre aquel embajador de aquella manera por haber hecho voto de ir descalzo a cierta romería, si Dios le daba salud. ¡Vea vuestra merced qué buen discurso!

Lo mismo que del número diré del trato. El inferior y de puertas adentro siempre conviene que sea suficiente; a la gente de no grandes pensamientos nada la satisface tanto como el buen pasto, que es la felicidad del trabajo que padecen. El exterior, de puertas afuera, en que entiendo el vestido, puede —como ya dije— crecer o menguar, según los tiempos. Particularizando más este punto, tengo por gran prudencia el dar todo lo necesario a los solteros: coman y anden limpios, que el dinero es ocasionado; juegan y le gastan mal, después lo padecen. Este peligro es en los grandes; el de los pequeños es bien conocido.

Aunque vuelva a decir lo dicho, hago memoria de haberme contado, hablando en estas materias, un prelado⁷⁰ de cierta religión en Toledo que siempre traía sus frailes hambrientos porque no pensasen en otra cosa que comer; mas los criados al contrario se han de tratar, porque, estando bien mantenidos, roerán menos el hueso de la honra de su amo y tendrán mejores pensamientos.

Tenemos ya señalada familia o puesta casa al casado. Digamos alguna cosa de la mujer y después diremos cómo debe usar de todo. Mi ánimo —según ya he dicho— no fue aconsejarle cómo debe casarse, que el acierto de vuestra merced me libró de este

⁷⁰ *prelado*: «el superior eclesiástico constituido en alguna de las dignidades de la Iglesia, como abad, obispo, arzobispo, etc.» (*Aut.*).

trabajo, pudiendo con su ejemplo aconsejar a todos cómo era bien que casasen. Si todos fueren tan venturosos, que casen así. Para el que ya está casado, y suponemos que casó bien y que tiene obligaciones, es para quien juntamos estas advertencias, que a los infelices por naturaleza en poco les sirven.

Preguntó alguno ya si sería lícito dejar usar a la mujer propia de aquellas buenas partes de que la dotó Naturaleza, como cantar, danzar, hacer versos y otras semejantes prerrogativas que se hallan en algunas y pudiera haber en muchas si el recelo no las encubriese. Verdaderamente, amigo, que si vuestra merced me hiciera esta pregunta, me viera en gran confusión, porque aniquilar a una persona las perfecciones que Dios le dio parece impiedad, y hacerlas ejercitar en aquellos límites que requiere la prudencia parece imposible. Decía acerca de esto Madama de la Roca Sorión, francesa discretísima: «De todas las gracias de las mujeres, la gracia tengo por más peligrosa, porque para usar de ella se necesita de menos prevenciones, siendo a mi juicio esta gracia la más peligrosa desgracia».

Cantar la mujer a su marido e hijos, si los tiene, causa parece lícita; y el danzar alguna hora, en ella, en cuanto la edad permitiese, es alegría. No alabo el traer las castañetas⁷¹ en el bolsillo y entender de mudanza⁷² ni zarambeques⁷³, por ser indicios de desenvoltura.

Aquello de ser agraciada y aguda o decidora en la visita, en la iglesia, en el coche, en el paseo, trae grandes inconvenientes consigo y muy difíciles de atajar, porque de las cosas a que se sigue aplauso, bien o mal ganado, ninguno se arrepiente. Tenga gran vigilancia en esto su marido, y si el cuidado lograre la enmienda, crea que hizo mucho, porque de este mal he visto enfermar muchas y no convalecer ninguna.

Hemos entrado, amigo mío, en la máquina⁷⁴ de las costumbres de la corte y de sus hijas, las ciudades grandes. Con fieros celos estoy de que empiece a no saber lo que digo, si ya no he empezado. ¿Quién dará término a visitas, a meriendas, a juegos, a amigos? ¡Viéales yo término y fuera dado por quien fuera!

Amigo, hay unas cosas que no son buenas ni malas, y las hace lo uno o lo otro la costumbre. Hay otras que de sí no son buenas, y por más que se acostumbren, siempre son malas. Hay otras que son ruines y la costumbre las ha hecho tolerables. Alegrárame yo mucho que, pues vuestra merced es discreto, me dijera «ya, te entiendo», sin hacerme declarar cuáles son unas y cuáles otras, que declararé por ejemplos muy comunes.

Quiero lisonjear a las mujeres: el uso en sus colas, tontos lazos, huecos en la cabeza —que bien hueca está siempre— y las demás cosas de su adorno, poniéndolas entre aquellas que de sí no son ni malas ni buenas y el uso les da el ser y estimación o se le quita, pues yo las he visto con tontillos⁷⁵ parecer muy bien. Después las he visto sin ellos y parecen de la misma manera. Cuando estas cosas se usan, las juzgan dignas y cuando no, se tienen por indigna. ¿Puede ser más de lo que diré? Yo tengo en mi librería un libro que compuso Alonso de Carranza contra las guedejas⁷⁶, de que diré cosas

⁷¹ *castañeta*: «lo mismo que castañuela» (Aut.).

⁷² *mudanza*: «cierto número de movimientos que se hace en los bailes y danzas, arreglado al tañido de los instrumentos» (Aut.).

⁷³ *zarambeque*: «tañido y danza muy alegre y bulliciosa, la cual es muy frecuente entre los negros» (Aut.).

⁷⁴ *máquina*: «artificio compuesto de varias piezas para representar o figurar algún hecho» (Aut.).

⁷⁵ *tontillo*: «una especie de faldellín o guardapiés que usaban las mujeres, con aros de ballena o de otra materia, puestos a trechos para que ahueque la demás ropa» (Aut.).

⁷⁶ *guedeja*: «el cabello que cae a mechones» (Aut.). Melo aludía aquí al *Discurso contra malos trajes y adornos lascivos* de Alonso de Carranza (Madrid, Imprenta de María de Quiñones, 1636). Se publicó en un contexto reformista, propiciado por el Conde Duque de Olivares, con el fin de salvaguardar la imagen de la monarquía de Felipe IV, deteriorada por los lujos y excesos que comenzaron a dominar el Imperio de los Austrias menores. La preocupación socioeconómica y moral del exceso de adornos en los trajes derivaría

abominables. Y tengo otro compuesto por Pedro Mejía, en el cual no acaba de llorar ver a los hombres trasquilados⁷⁷. La razón de esto es el uso: en tiempo del uno se usaban los cabellos grandes y parecía abuso raparse; en tiempo del otro se usaba quitarse el cabello y parecía deshonestidad el traerlo crecido. Estas cosas, no siendo malas ni buenas, el uso las hace buenas o malas.

En Flandes y en Alemania me han dicho varios sujetos es acto de galantería, amistad y buena ley beber los hombres tanto que salen fuera de sí, pero esta tal costumbre no puede desmentir ni honrar el vicio, porque aquella demasía que hay en ella es de su naturaleza injuriosa. Los antiguos quebrantaban el ayuno con cualquier cosa que comiesen fuera de la hora destinada para ello. Vino el uso, introdujo la colación⁷⁸ y pudo tanto que lo está y lo estará en la noche de Navidad. Estas fueron introducciones sin alguna concesión o derecho, pero ya calificadas por el consentimiento inalterable, se hicieron tolerables y perdieron el nombre de vicio.

Veis aquí bien claro los modos del poder de la costumbre, pero dejémoslas con sus usos, que ellos vendrán a ser malos —si ahora no lo son— en hallando ellas otro traje que piensan las hace más airosas. Dejémoslas con sus visitas, pues tienen para ellas privilegio de la naturaleza. Pero juegos excesivos, banquetes desordenados, el ir después que sus maridos de noche, amistades con porfía, las comprendidas —si las hay— den licencia que me resuelva a decir a vuestra merced y a todo el mundo que estas tales son aquellas cosas que ningún uso puede hacer decentes.

En conociéndose el mal, procure el marido con presteza el remedio antes que se apodere de la persona. Si consiste en la ociosidad y apetito, dé remedio a la ociosidad ocupándola el trabajo honesto de su casa; y al apetito, encaminándola a otro empleo de más honra y provecho, como decirla será quietud y provecho el apartarse de aquella imaginación para la quietud de su marido, que de otra manera le será imposible.

Oí decir a un príncipe, hablándole una persona de respecto por otro, a quien aquel príncipe había descompuesto: «Dejadle, dejadle estar en mi desgracia, que primero que estuviese en ella, le rogué mucho que me tomase por amigo entre los demás por quién me dejó; y nunca quiso sino es dejarme por sus amigos». Este requerimiento debe hacer el marido a su mujer, y cuando ella no convenga en él, otro tal castigo merece. Es fuerte cosa que la señora de casa de todos sea amiga, si no es de su casa, como acontece a las que nunca están en ella o porque el estar en ella las ayuda a que se echen a perder.

Dije que sería bueno se ocupasen en lo necesario a la casa, no solo porque se ocupe, sino es porque el marido tenga ese cuidado menos. Cosas tan menudas no es bien que embaracen el pensamiento de un hombre y para los de la mujer son convenientes. Pregunto: ¿no se riera vuestra merced si viera un elefante cargado con un grano de trigo en la trompa? Sí, por cierto; y luego alabara a Dios si se le viese llevar a una hormiga en la boca. Y así es cierto el refrán: «Del hombre, la plaza; de la mujer, la casa». Los maridos

en una actitud restrictiva acerca de la vestimenta, por más que el «Licenciado Arias Gonzalo» apenas tardara en replicar a Carranza, tachándolo de arbitrista, en su *Memorial en defensa de las mujeres de España y de los vestidos y adornos que usan* (Lisboa, Antonio Álvarez, 1636). Según González Cañal (1991), muchas de las propuestas de Carranza no tuvieron éxito, entre ellas la que reprehendía el uso de copetes y guedejas por los hombres, lo cual no supondría ningún obstáculo para que muchos ingenios de la época debatieran sobre el asunto; verbigracia fray Hernando de Talavera (*Reforma de trajes*, ilustrada por Bartolomé Jiménez Patón, Baeza, Juan de la Cuesta, 1638) y el propio Bartolomé Jiménez Patón, quien abundaría sobre esta controversia en su *Discurso de los tufos, copetes y calvas* (Baeza, Juan de la Cuesta, 1639). Véanse Madroñal (2009: 118-139) y Osuna Cabezas (2014).

⁷⁷ *trasquilado*: p.p. de *trasquilar*. *Trasquilar*: «menoscabar o disminuir alguna cosa, quitando o separando parte de ella» (Aut.).

⁷⁸ *colación*: «la porción de cascajo, dulces, fruta u otras cosas de comer, que se da a los criados el día de nochebuena» (Aut.).

que en todo quieren mandar son dignísimos de reprehensión y igualmente los que no quieren mandar en nada.

En fin, amigo, quede asentado que el gasto ordinario conviene que se entregue a la mujer para contentarla, para ocuparla y para hacer de ella confianza por darla aquellos cuidados y apartarla de otros. Si lo hace, como es razón, ¿qué mayor ventura? Las casas de la gente ordinaria suelen estar mejor gobernadas porque guardan infaliblemente esta regla: uno trae y otro aprovecha.

Soy de parecer que se entregara a la mujer una porción del dinero, tal que excediese poco del gasto de cada día; no por usar con ella de escasez, sino porque tengo por indubitable no conviene a las mujeres muchísimo caudal, porque gastan sin orden. Aquellas que sin orden reciben, dígala el marido: «Yo soy tu escritorio. Acude cuando necesites de dinero como pudieras a una gaveta⁷⁹ de tus contadores⁸⁰». Y hágalo así: llévela por la vanidad de que tiene grande gobierno, dé a entender que se espanta de lo mucho que a su industria aprovecha. No se conoce el buen sastre donde hay mucho paño ni el buen cochero en calles anchas⁸¹. Y yo fio que, si la mujer es vana, para el mes siguiente gaste un tercio menos. Para que no sea molesto el pedirle cuenta, dele cuenta su marido de lo que gasta o corre por su cuenta, que mostrarles confianza les obliga a que hagan lo mismo. Estas cuentas de hacienda no soy de parecer se ajusten rigurosamente; sí por encima, porque gaste con miedo. Pero jamás sea despojada de lo que tiene, porque entonces agradece como si la dieran aquello que no la quitan.

Si prometió el marido algunos alfileres a su mujer, aconséjole que lo cumpla, y a quien no lo prometió aconséjole que lo haga. No es para lo propuesto pequeño el inconveniente que hay cuando se casa con hija heredera, las cuales con mayor razón pretenden ser señoras de lo que es suyo y tener en el gobierno de sus bienes mayor mano que sus maridos, por lo cual he leído algunas discordias entre el rey don Fernando y doña Isabel⁸². Cuando la mujer tal pretendiese, certifíquela su marido que quién es señor de la

⁷⁹ *gaveta*: «especie de caja corrediza y sin tapa que hay en los escritorios y papeleras, y sirve para guardar lo que se quiere tener a la mano» (*Aut.*).

⁸⁰ *contador*: «especie de escritorio o papelera con seis u ocho gavetas sin puertecillas ni adornos de remates o corredores que se hacen y sirven para guardar papeles» (*Aut.*).

⁸¹ *No se conoce el buen sastre donde hay mucho paño ni el buen cochero en calles anchas*: Melo sugiere que conviene que la mujer disponga de una parte del dinero para conocer si su natural es vanidoso o humilde. Aunque no se trate de un refrán propiamente dicho, sí existe en castellano el modismo «*por la muestra se conoce el paño*» para indicar «que se puede conocer cómo son los demás por un detalle en su comportamiento. También se emplea para indicar que por una parte de algo se puede conocer cómo es el todo» (Correas, 1627: 768).

⁸² *discordias entre la reina Isabel y el rey Fernando*: en materia de la gobernabilidad, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón decidieron respetar la soberanía del otro en sus respectivos territorios. Según Sánchez Prieto (2004: 274-275), el 15 de enero de 1475 «las dos personalidades más destacadas de ambos bandos, a saber, el Cardenal Mendoza y el Arzobispo Carrillo, zanjaron [una disputa político-conyugal] al establecer, por la Concordia de Segovia, las bases sobre las que se regiría el conjunto del reino: en virtud del acuerdo así concluido, Isabel sería proclamada reina de Castilla y León “como legítima sucesora y propietaria de dichos Reinos”, y Fernando reconocido como “legítimo marido de la reina”. Al margen de los intereses políticos de uno y otro partido en Castilla, Mendoza y Carrillo no hicieron otra cosa que respetar lo previsto por las Partidas, y así Fernando debería ser reconocido como rey de Castilla, compartiendo el trono el el gobierno con Isabel, aunque sólo en tanto que permaneciera casado con ella, y de hecho Fernando el Católico se cuenta como el quinto de ese nombre en la nómina de los reyes de Castilla, con lo que se evitaban los celos del llamado partido aragonés, que consideraba a Fernando como único heredero por ser el varón más propincuo de la dinastía. Isabel, por su parte mantendría el gobierno pleno de los territorios heredados. [...] En Aragón, sin embargo, donde Fernando fue proclamado rey tras la muerte de Juan II en enero de 1479, ambos ostentarían el título de reyes, pero únicamente a Fernando correspondería el gobierno efectivo. A pesar de ello, el 14 de abril de 1481 el rey Fernando dictará en Calatayud una provisión nombrando a su esposa “corregente, gobernadora, administradora general y otro yo de todos los Reinos de la Corona de Aragón”. Verdad es que Isabel prácticamente nunca llegó a

persona y de la vida [lo es también de la hacienda]⁸³. ¿Quién dio un anillo de diamantes en una cajita de felpa a la medida que no diesen la caja con el anillo?

No me detengo en el modo de vestir. Vístase conforme su edad y múdese con ella. Téngase en esto atención a los hijos, a la salud, al gusto, a la presencia o a la ausencia del marido; y más particularmente a su edad. Si hubiese yo de dar regla, me parece que hasta tener tres hijos, que hasta los veinticinco años o treinta se permita toda gala decente; y aun en este tiempo tenga sus crecientes y menguantes, pues hasta en los altares se mudan los colores y adornos, y una vez al año nos enseñan a estar tristes. Danme enfado unas mayas⁸⁴ muy afeitadas, siempre con cintas y joyas, que parecen fama de procesión o reina mora de comedia. Sea más confiada de sí la hermosura si son hermosas, y más reportada la fealdad, si son feas.

Decía un marido galante a su mujer que gastaba mu[chos] jueces⁸⁵, que, en viéndola de aquella suerte, le causaba más devoción que amor; porque andar de aquella manera no era andar vestida sino revestida. Paréceme conveniente dejar cebar a las mujeres —digámoslo así— en que seanpreciadas de cosas femeniles y caseras, como de hacer para su gasto buenos dulces, exquisitas cazuelas, labores ricas y cosas semejantes, que verdaderamente las que se enfrascan en estas cosas caseras no se acuerdan de otros, si no es solo para ella, y esto es digno de alabanza.

De las visitas habrá mucho que decir, aunque ya toqué algo, mas no todo lo que quisiera. No dejaré de contar lo que me refirió un hombre discreto y no bien casado que, habiéndome dicho varias quejas de su mujer, remató con esta, por fin de todo. ¿Y ve, vuestra merced, esto? Pues lo que más siento de ella es ser muy bienquista; y verdaderamente las muchas amigas es cosa para dar cuidado, porque no todas pueden ser como han de ser las buenas amigas.

Una cosa que antiguamente entre las amigas se llamaba «barro», que con él se hacía una cuelga⁸⁶ y era de él amistad muestra, hoy es insuperable exceso. No sé cómo sea buena amistad andarse destruyendo unas a otras, empeñando las casas, disgustando los maridos con peticiones impertinentes: si esta demasía se encamina a mostrar amor, por cierto es indigna la amistad que tiene alguna⁸⁷ por este fin; si a ostentar grandeza por los medios que se alcanza la amistad, que entre todos aquellos por quien se alcanza ningunos son tan propios como el gasto desordenado⁸⁸.

Había adolecido un hidalgo de pena de verse empeñado sin propósito por los despropósitos con que su mujer gastaba lo que no tenía. Y como estando con grandes calenturas viese en casa un plato de acitrón mol⁸⁹ con que, a pesar de su careza⁹⁰, se servía la mujer de ordinario en los convites. Y así dijo el pobre doliente: «Dadme acá aquel

intervenir activamente en los asuntos aragoneses, pero de todos modos la mencionada provisión garantizaba la igualdad jurídica entre ambos cónyuges».

⁸³ En la *Carta de guía de casados y avisos para palacio* reza: «asegúrela el marido, que quien es señor de la persona y de la vida, lo es también de la hacienda» (Melo, 1786: 58).

⁸⁴ *maya*: «la persona que se vestía con cierto disfraz ridículo para divertir y hacer el reír al pueblo en las funciones públicas, como sucedía con los zaharrones, diablillos, etc.» (Aut.).

⁸⁵ *gastar muchos jueces*: ‘a la que admiraban o pretendían muchos jueces’.

⁸⁶ *cuelga*: «regalo o fineza que se da a alguno en el día que cumple años» (Aut.).

⁸⁷ En *Carta de guía de casados* se lee «la gula» (Melo, 1786: 63). Aceptamos la enmienda de Guerra y Sandoval.

⁸⁸ La segunda parte de la cláusula condicional es de veras elíptica: «si [la demasía se encamina] a ostentar grandeza por los medios que se alcanza la amistad, [es indigna], que [con valor causal: ‘porque’; o bien declarativo: ‘digo que’] entre todos aquellos [medios] por quien se alcanza ningunos son tan propios como el gasto desordenado».

⁸⁹ *acitrón*: «la fruta llamada cidra después de confitada» (Aut.). En la *Carta de guía de casados* reza «cidra blanca» (Melo, 1786: 63).

⁹⁰ *careza*: «lo mismo que carestía» (Aut.).

acitrón, que lo quiero comer». Requeríale la mujer que no hiciese tal porque el acitrón era un fuego para quien se hallaba en aquel estado. Respondió entonces: «Bien sé que es fuego, que bien abrasado me tiene, pero dejadme ver si acaso tiene la propiedad del perro rabioso, cuyos pelos, si los ponen en la mordedura que hizo, dicen que luego sana».

No anduvo menos discreto un criado que, preguntándole cierta persona qué hacía su señor, porque quería verle, le respondió agudamente: «No está su merced para visto, porque ahora lo está merendando⁹¹ mi señora con sus amigas». Haga el marido de cuando en cuando exhortación a su mujer en los estrados que no mormure, cosa en ellos muy cierta y de que se origina que los mordidos echen mano a las quejas; que no desenvuelva cuidados ajenos, como son si Fulano mira a la Fulana, que es cosa impropia en mujer de obligaciones. Pues bien, no sepa más que de sí y de su casa, sin registrar los pensamientos de las otras; nunca alabe ni injurie a hombre conocido. Es en las mujeres este diverso efecto, aunque ordinario, procedido de una misma causa: de aquellos de quien mucho mal se dice o mucho bien se cuenta, juzgué siempre un igual misterio. Y es lo peor, que nunca me he engañado. Debe ser la conversación de las mujeres de sus bordados, de sus muestras, del tiempo que hace, de quejarse de las criadas —que lo mismo hacen ellas—. Y porque sé necesitan de más campo para explayar la conversación, podrán hablar de los vestidos y de los tocados, con tal que las colores que trae alguna amiga no las interpreten como lo he oído varias veces, causando el descuido en quien las trae cuidado en quien mal las mira.

Yo soy tan malo que creo que han hecho más daño amigas que enemigas, y así digo que a los hombres hacen perder sus enemigos, y a las mujeres sus amigas. Entiéndase cuáles deben ser las amigas y estas, no tratadas por porfía, basta que sea sin artificio. Esta amistad la señalo yo en la particularidad y cumplimiento con más amigas sin gastar⁹² la particular con la gran señora, pues comparo yo estas estrecheces con el uso del limón y la naranja: que el limón quiere que le expriman mucho y entonces da mejor zumo; la naranja quiere ser exprimida con mucho tiento porque, en apretándola mucho, amarga. Estimen las particulares a las señoras, mas usen de ellas con el recato que al fuego, que caliente, pero no abraze.

Ser puntuales y no perder ninguna fiesta, particularmente las de iglesia, es enfado. Ninguno puede dudar ser lícito acudir a ellas y no siempre la mucha frecuencia en lo lícito suele ser conveniente. Désele confianza bastante a la mujer para creer que puede ir a todas las fiestas, pero con el amor y la cortesía merézcasela que no vaya a todas. De una a quien no se la escapa fiesta ni alegría en que no se halle, suelo decir yo: «Mi señora doña Fulana es pena en gloria, porque verdaderamente es un género de purgatorio no haber fiesta donde no se halle presente». Preguntando yo a un casado amigo mío un día festivo: «¿Dónde ha ido tu mujer a misa?», me respondió: «Donde oyere chirimías»⁹³. Yo conocí una señora titulada, mujer de edad y por extremo graciosa, que cuando entraba en su coche y la preguntaba el criado «¿a dónde vamos?», respondía: «Donde hubiese más gente».

⁹¹ *merendar*: «vale también registrar y acechar con curiosidad lo que otro escribe o hace. En el juego se dice del compañero que ve las cartas del otro». Juego de palabras con el anterior «No está su merced para visto»: el caballero no está para ser «visto» porque las damas se lo están comiendo con los ojos.

⁹² Guerra y Sandoval corrige aquí una lección anterior que terminaba con «trar» (¿entrar?). Luego insertó «gas» (o quizá «gus») en la interlínea, resuelto a escribir «gastar» o «gustar», pero se le olvidó suprimir la primera erre de «trar» en la lección primitiva. Nos hemos decantado por «gastar» en virtud del sustantivo «estrecheces» dentro de la misma frase. También puede y debe leerse «gastar» como ‘usar’, ‘tratar’.

⁹³ *chirimía*: «instrumento músico de boca, derecho, de tres cuartas de largo, encañonado y con diez agujeros para el uso de los dedos, con los cuales se forma la armonía. Es de madera y en la parte por donde se junta con a boca tiene una lengüeta de caña por donde se introduce el aire» (*Aut.*).

Introducciones de hombres mecánicos por habilidad o de locos por diversión, que entran y salen por donde quieren, no quisiera, amigo mío, que ni fuesen ni entrasen por la casa de vuestra merced. Todo esto, aunque no lo parece, es muy reparable y me alegro de verlo lejos de las puertas de mis amigos. La mejor diversión es ocuparse el ama con sus criadas en hacer algunas labores exquisitas, pues si en su casa sobrasen estas con la abundancia de conveniencias, podrán seguir el ejemplo que yo he leído de la reina doña Margarita de Austria, madre del rey don Felipe, que bordaba ella y sus damas⁹⁴; y no habiendo de la labor necesidad, lo vendían y aplicaban sus ganancias para el regalo de las monjas de la Encarnación⁹⁵, y esto mismo hicieron otras muchas.

Hay unas mujeres ídolos que son inútilísimas y precian de serlo, y les parece nacieron para ser adoradas y solo eso quieren servir. Yo me contento con que no hagan más que una hacienda en su casa, sirva de señora en ella, cumpla las obligaciones de este oficio y, con esto solo, serviría de mucho a su casa y a su marido, si lo hiciera como debe.

¿Cómo llevará vuestra merced si dijese mal de las varoniles? Amigo, yo me fundo en razón. Si yo hubiese por cierto que el gran corazón de la mujer se había de ocupar siempre bien, lo sufriera; pero no en duda tengan miedo de un ratón, asústense de ver una espada desnuda, un trueno sea para ellas un día de juicio. Criolas Dios flacas, sean flacas. Ojalá que hagan lo que son obligadas, que no se las ha de pedir otra cosa. Ya sé que de esta vez quedarán todas mal conmigo. No quisiera discurrir en su entendimiento ni dar reglas a cosa que sirva de regla a las demás cosas, pero, pues me atrevo a ofrecer preceptos sobre el amor, que es afecto más libre, no temo el darlos para el entendimiento.

He de extrañar forzosamente lo que leí de un obispo de Portugal, llamado don Alonso⁹⁶, que decía: «La mujer que más sabe no pasa de saber componer una arca de ropa blanca»⁹⁷. Ni siento mejor de otro que afirmaba que la mujer que sabía más, sabía como

⁹⁴ *doña Margarita de Austria, madre del rey don Felipe, que bordaba ella y sus damas*: es harto probable que Melo hubiera leído la biografía *Reina católica: vida y muerte de D. Margarita de Austria reina de España* de Diego de Guzmán, arzobispo de Tiro (Madrid, Luis Sánchez, 1617): «Habiendo cumplido Su Majestad y su madre con sus devociones y estaciones, y visitado todos los santuarios que había en las ciudades o lugares adonde se detenía algunos días, se ocupaban también con gusto en ver ejercer algunos oficios mecánicos, como tejer telas de oro, bordar, labrar; y para ver y entender mejor y a su placer cada cosa por sí, hacían llevar las telas y telares a palacio, porque su gusto era ver que nadie estuviese ocioso. Y en esto se entretuvieron en Milán, aplicándose a ello con el extremo que si hubieran de sustentarse de estos oficios. Navegando [...] por el mar, se ocupaban madre e hija grandes ratos en hacer labor, en leer buenos libros, en sus devociones y confesiones, las cuales –y las de sus criadas– eran tan a menudo como por la tierra» (Guzmán, 1617: 70-71).

⁹⁵ *monjas de la Encarnación*: el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid es un convento de monjas agustinas recoletas, fundado por Felipe III y Margarita de Austria, durante el lustro comprendido entre 1611 y 1616. Se le encargó al arquitecto Juan Gómez de Mora y su primera superiora fue doña Mariana de San José. La monarca les hizo copiosos donativos para agradecerles su labor. Según Hortal Muñoz y Labrador Arroyo (2014: 276), el papa Urbano VIII «emitió la bula *Militantis Ecclesiae Regiminis*, por la que el convento [...] se convertía en la cabeza y modelo de la recolección agustina de toda la Monarquía, al que debían imitar todos los conventos fundados en territorio hispano». En la citada *Reina católica: vida y muerte de D. Margarita de Austria reina de España*, se describe cómo doña Margarita «fue siempre enemiga de la ociosidad. Nunca estaba ociosa, ni lo dejaba estar a las mujeres de su palacio, y todo nuevo género de labor que viese en cualquier parte del mundo por donde pasaba, siendo aun ya mayor de edad, la procuraba deprender. Y toda la que labraba era para las iglesias, y con la labor juntaba algunas veces el oír alguna lección espiritual y otras el dictar cartas, y otras tratar cosas del gobierno de los estados, o del servicio de Dios o provecho particular o público de pobres y necesitados» (Guzmán, 1617: 17v).

⁹⁶ En *Carta de guía de casados*, Melo (1786: 73) cita a un obispo que atendía por don Alfonso.

⁹⁷ «*La mujer que más sabe no pasa de saber componer una arca de ropa blanca*»: tópico misógino que haría fortuna durante el siglo XVIII. No en balde, Feijoo (1773: 350), en el primer tomo de su *Teatro crítico universal* (discurso XVI: «Defensa de las mujeres»): «a lo más que puede subir la capacidad de una mujer es a gobernar un gallinero o a ordenar una arca de ropa blanca», repetiría lo dicho por don Francisco Manuel en su *Carta de guía de casados*.

dos mujeres. Soy de contraria opinión y tengo por cierto hay muchas de grande juicio. Yo he tratado una que tenía tal presteza en el percibir y discurrir que hace ventaja a cualquier discreto. Necesitan estas se las temple con gran cautela. En los cuidados y empleos de los hombres no se metan las mujeres, fiadas en su entendimiento, que, aunque el alma no es macho ni hembra, como alegan algunas a su favor⁹⁸, deben saber los maridos que no por esta tasa es justo que la mujer de juicio deje de dar su parecer al mal marido ni deje en tal caso de pedirle. Sea la mujer como la mano del reloj y el marido como el reloj; señale ella y suene él; uno muestre y otro resuene, que, andando así concertado, todos le creen; porque desconcertado lo uno, se desconcierta lo otro y no se le da fe.

Pues comencé con refranes este punto, he de acabar con ellos. Caminando a Toledo, oí a un casero —mire vuestra merced cómo desecho los filósofos para citar estos autores— que, tirando de la mula en que iba un par de coces, dijo: «Dios me libre de mula que hace “hin” y de mujer que sabe latín». La risa con que le escuché esta graciosa sentencia me hizo acordar ahora de ella. No la tengáis por indecente, que es provechosa. El punto está en que el latín no es el que daña, sí lo que consigo trae envuelto de otros saberes aquel saber.

Ya que estoy puesto a la lumbre y desde ella hablo con vuestra merced como si me oyera, va otro cuento: confesábase una mujer honrada con un fraile viejo y quejicoso, y como empezase a decir la confesión en latín, preguntola el confesor: «¿Sabéis latín?». Díjole: «Padre, crieme en un convento». Tornola a preguntar: «¿Qué estado tenéis? Respondiolo: «Casada». A que volvió a decir: «¿Dónde está vuestro marido?». «En las Indias, Padre». Entonces, con agudeza, replicó el viejo: «Aguardad, hija. ¿Vos sabéis latín, os criasteis en convento en Toledo y tenéis el marido en Indias? Pues andad en buen hora y volved por acá otro día, que es forzoso que tengáis mucho que decir y yo estoy ahora de prisa.

Deseara que las mujeres no supiesen de guerras, de estado, ni tuviesen cuidado de eso. Enfádame unas que se meten en elecciones de gobierno, otras que tratan cuestiones de amor y fineza y traen de memoria preguntas a este fin; otras que se censuran de sermones y anotan palabras; otras que las usan exquisitas y hablan en falsete con

⁹⁸ *el alma no es macho ni hembra, como alegan algunas a su favor*: motivo frecuente en los debates misóginos y femeninos del Barroco. Así, María de Zayas denunció en el prólogo de la *Primera parte de su Honesto y entretenido sarao* (Zaragoza, Hospital Real y General de Nuestra Señora, 1637) que «las almas ni son hombres, ni mujeres; ¿qué razón hay para que ellos sean sabios y presuman que nosotras no podemos serlo?» (Zayas, 2020: 159). Y Thieman (2009: 123), basándose en el *Examen de ingenios para las ciencias* de Juan Huarte de San Juan (Baeza, Juan Baptista de Montoya, 1575), ha concluido que «formación, cuerpo y alma son los mismos porque tienen la misma base material. Dejando de lado la cuestión de orden metafísico de la creación que lleva a una jerarquía de todos los seres (Dios, hombre, mujer, animales, plantas, minerales), [...] [Zayas] insiste en la materialidad común y aboga por una horizontalidad de los géneros. Aparte de Huarte de San Juan, [...] [la madrileña] podía apoyarse con esta argumentación materialista en los logros científicos de su tiempo: la misma sangre, los mismos órganos y, con esto, los mismos sentidos y facultades —este fue el resultado que descubrían los anatomistas al abrir los cuerpos—; y si había una diferencia, como en el caso de los órganos genitales, no era por su sustancia, sino por su posición. Con este materialismo, que se expande también a la discusión de la igualdad y materialidad del alma, es decir, a la cuestión de si el alma forma parte del cuerpo o no, Zayas va conforme con los pensadores más modernos de su época y —entre ellos— con don Juan de Huarte». Pero no solo, porque la misma idea figuraba ya en la probable fuente de la madrileña, la presentación de Aminta en la *Historia de Hipólito y Aminta* del padre Francisco de Quintana (Madrid, Viuda de Luis Sánchez, 1627): «Bien sé yo, ¡oh ilustre, oh agradable, oh noble Hipólito!, que mi historia no os ha de ser desapacible si atendéis a que, demás de ser extraña, es verdadera, que como las verdades son objeto del entendimiento, también se ajusta más con ellas el gusto. Si alguna vez os pareciere que salgo en la narración de los límites que en nosotras suele tener el discurso, no os admiréis, porque ni somos de diferente naturaleza que los hombres ni son menos perfectas, en cuanto a la perfección sustancial, nuestras almas (Quintana, 2022: 142-243). Remitimos asimismo a Bonilla Cerezo (2023).

circunloquios que alaban con términos no usados. ¡Fuera todo esto, que parece ficción, y ni verdadero ni fingido es bien que sea! No me tenga vuestra merced por maldiciente, más vale por prolijo, pero en verdad que todo lo que apunto es digno de traerlo a la memoria.

Hablar siempre es malo, recio⁹⁹ es malísimo, en lugares públicos peor que todo. Acontece a algunas hablar recio en la iglesia para que las oigan o aplaudan; conversan con las amigas que están lejos a fin de ser oídas. También el suspirar en la iglesia y el rezar desentonado son cosas que no deben ser. Hable la mujer discreta con tono modesto cuanto la entienda con quien habla. Yo comparo las mujeres con las campanas, que por el sonido se conocen si están sanas o quebradas. Las palabras informan del ánimo: así como el correo que viene de tal parte trae las nuevas que allí corren, así por las palabras que vienen del juicio sabemos lo que allí hay.

Ya sé que me tendrán por sospechoso, pues hasta los movimientos les he de medir. Una de las cosas terribles que hay en la mujer es el andar con meneos¹⁰⁰. Sé que no todas pueden ser aiosas, pero graves todas lo pueden ser. Hízonos gran daño una maldita palabra que se llama «despejo»¹⁰¹, de que muchas se precian, y cierto que en buen castellano hallo que «despejo» es «descompostura». Otra explicación peor la iba a dar, pero ceso. Amigo, tan importante es que estas costumbres exteriores anden concertadas como es a un noble edificio la hermosa portada para que se tenga por noble.

Pues de la demasía de carcajadas de risa, ¿qué diremos? Porque si ellas tienen buenos dientes y esto que llaman gracia en el rostro, en esto le digo a vuestra merced que está el peligro. Hay mujer de estas que reirá con ocasión o sin ella en un sermón de Pasión o en un pésame, como si lo fuese de gracias en Pascua o en visita de enhorabuena por manifestar su tesoro; por lo cual, mejor que Séneca ni Platón, dijeron nuestras viejas a este propósito «Mucha risa, poco seso»¹⁰².

Estoy lejos de persuadir que sea melancólica¹⁰³, porque la que está siempre triste persuade poca satisfacción de su vida. Ríase y alégrese en la conversación de las amigas y familiares, y deje la mitad en casa cuando salga fuera, al modo de la serpiente que vomita la ponzoña primero que vaya a beber y después de hecho la vuelve a recoger. Vuelva a su casa y tome toda la risa.

Aún quedo con escrúpulo sobre las que leen a todas horas comedias y saben romances de ellas y los entonan desentonadamente. Otras son muertas por novelas. Aquí es más peligrosa la afición que el uso. Bien veo que se les puede permitir este desahogo,

⁹⁹ *recio*: «reciamente, fuertemente» (Aut.).

¹⁰⁰ *meneo*: «movimiento del cuerpo o parte de él» (Aut.).

¹⁰¹ *despejo*: he aquí otro sustantivo que menudea por las controversias misóginas de aquel tiempo. Por ejemplo, en el citado prefacio de la *Primera parte del Honesto y entretenido sarao*, reza: «Quién duda, lector mío, que causará admiración que una mujer tenga despejo no solo para escribir un libro, sino para darle a la estampa» (Zayas, 2020: 159); en *La injusta ley derogada (Fiestas de jardín, Valencia, Silvestre Esparsa, 1634)* de Castillo Solórzano (2019: 135), donde Camila, «con mucho despejo», le responde al príncipe que «venía a hacer lo que él no hacía, que era verla»; o en *A un engaño otro mayor (Los alivios de Casandra, Barcelona, Jaime Romeu, 1640)*, también del maestresala de Tordesillas: «[el auditorio] volvió luego al quieto silencio que había guardado, viendo que [...] Estefanía tomaba asiento para novelar, la cual, con gentil despejo y mucha gracia, dijo así» (Castillo Solórzano, 2020: 172).

¹⁰² «*Mucha risa, poco seso*»: adaptación del refrán «Donde mucha risa sale, poco fundamento queda» (Panizo Rodríguez, 1989: 71).

¹⁰³ *melancólico*: No sería hasta el ocaso del siglo XV cuando esta visión infamante de la melancolía sería reemplazada por una lección positiva. Del año 1489 data el *De vita triplici* de Marsilio Ficino, quien reflexionó sobre la melancolía y su relación con la genialidad creativa, rentabilizando las teorías galénicas a propósito de este humor con Saturno, «el benevolente dios de la abundancia, de la actividad y de la realización, así como el negro dios del abismo, la depresión y el miedo» (Aladro, 2005: 579). Desde entonces, el genio adoptó la melancolía como otro de sus atributos.

pero sea con cautela y no a todas horas. No quisiera que nadie gustase sino es de lo que es justo que guste.

Conocí en un lugar madre y dos hijas dadas a leer novelas de que tenían abundancia de exquisitos libros. Y preguntando pocos días ha a uno de su lugar por ellas, me respondió que cada una había hecho su novela huyendo del lugar con su mancebo como buenas aprendices de la doctrina que tan bien habían estudiado. Esto se saca de tales leyendas.

Hemos entrado en la santidad o, por mejor decir, en la mujeril beatería. Tengo cansado a vuestra merced. Quisiera pasar por aquí volando, pero temo que no he de poder. La materia es importante. Óigame vuestra merced con atención, que yo también, renovando el cuidado, procuraré hablar con ella.

Muchas personas de porte y excelente natural hemos visto a título de virtud caer en vida de desordenada. Nuestro enemigo, el demonio, se va con nosotros algunas veces, como un hombre cuando busca a otro que si le topa en un camino y ve que viene hacia él, le espera; mas si se desvía a otra parte entonces acelera el paso hasta que le alcanza. A las personas que viven mal, muchas veces no les sale al encuentro porque sabe bien vendrán a él, pero a las que viven bien, a esas personas sigue su ligereza.

La reformación de las costumbres es cosa buenísima y santísima, pero tiene su límite en las casadas, de manera que por darse del todo a aquellos santos ejercicios, no desamparen en nada la obligación de su estado, en el cual puso Dios virtud y santidad bastante para que, sin salir de él, se puedan salvar aquellas a quien comprende. Andan por el mundo esparcidos unos hombres y mujeres que hacen profesión de maestros de virtud, aun no siendo discípulos; y arrebatan los ánimos sencillos y piadosos de las amigas y gente principal, y guían todos tan mal como nos lo enseñan mil ejemplares.

Conviene que la casada tenga su confesor señalado y este sea persona grave y conocida, y de aquella religión que más floreciese en el lugar donde se vive. Muchas señoras he visto confesar con los curas de sus parroquias que, cuando son hombres honestos y de juicio, lo tengo por excelente costumbre, pues hasta en la elección del confesor puede haber desacierto. Y así, discreta resignación y desconfianza sería no fiar de su juicio cosa tan importante. Tengan las señoras toda piedad de los pobres y afligidos, pero unas devociones a beatas y beatos no tendrán mi aprobación, que he visto prodigios: beatas y viejas con candelillas que profesan novedades, que traen novenas y oraciones de tantos días con tantas velas blancas ofrecidas porque Dios —como ellas dicen— les muestre lo que ha de subceder. Requiero a vuestra merced no lo permita.

Unas hay que llaman madres, que se precian de decir cosas en secreto: si se casarán, si tendrán hijos, si será el marido gobernador de tal parte, si quedarán viudas aprieta; bendicen enfermos, gastan cuentas con sus nudos todo el año, afirman que el alma del pariente no estuvo más de tres días en el purgatorio. Amigo mío, guardarse de todo esto como del mismo infierno.

Ya veo que me están preguntando cómo se portarán en el trato de los frailes. Responderé con la respuesta de un cortesano o aconsejaré con su consejo. Decía este tal a la misma pregunta: «Mirad que soy amigo de los frailes. Si no son buenos, no quiero darles ocasión en mi casa para que sean peores; si son buenos, no les quiero dar ocasión en mi casa para que no lo sean. De suerte que siempre los amo y siempre los excuso». Otro más escrupuloso decía que en cuatro partes le parecían bien los religiosos: altar, púlpito y confesionario. Y preguntándole cuál fuese el cuarto lugar, respondió: «pintados».

Lícito es que el pariente religioso vea a la mujer de su pariente o su parienta, venga a casa, ayude a alegrar en las ocasiones de contento y a consolar en las de disgusto, componga la discordia, si acaso sucedió entre los casados. Haga lo mismo el prelado de

la religión, o el hombre docto y virtuoso de ella; asístale el marido, dé autoridad a sus visitas, que entonces queda más universal la plática¹⁰⁴ y la visita más solemnizada. Enfádame —y es para eso— el modo de algunos hombres que, en llegando a la sala fraile o persona de quien ellos no gustan, luego le encaminan a doña Fulana; y por verse libres de la impertinencia o petición de algunos de tales mensajeros, los arrojan a la pobre mujer como quien arroja un pellejo lleno de viento a un toro para que allí pierda su braveza. Este es un mal considerado remedio. También el ser descortés con los religiosos y estar como potro espantadizo, teniendo miedo de cualquier paja que vuela por el aire, es andar mucho por él. La mujer desconfía viendo lo poco que de ella fían, escandalízase la casa, el señor se afrenta y nada queda mejorado.

Reduciré finalmente las beaterías de la mujer casada en amar y temer mucho a Dios, atender a las obligaciones de su estado. Vaya a las iglesias no de mayor concurso: ir temprano y no entrar en la casa de Dios con el mismo estruendo que si entrara en un banquete. Esta es maña de algunas y por cierto que no es buena maña. Hay hombres fáciles en dejar ver a cuantos van a su casa su mujer y su puesto, que esta costumbre dice sencillez. Con todo eso, no está hoy el mundo para estas sencilleces y para que uno solo quiera ser sencillo, porque se suelen ocasionar casos que pudieran muy bien haber desterrado esta costumbre.

Convidaba un señor —y bien casado— algunos amigos suyos. Quiso que viesan a su mujer, ella se excusó, pero al fin la visitaron. Después quiso su marido que se sentase con ellos a la mesa. Retírese y, instándola con recados, respondió: «Decid a don Fulano que, pues me hizo vajilla, no me hará vianda»¹⁰⁵, mostrando con agudeza que si la había hecho ver como vajilla, no la quisiese también facilitar como vianda. Que el señor lleve a su casa algunas veces al pariente, al amigo, al ministro, al prelado, al forastero, al hombre docto y principalmente al honrado, y que los convide a su mesa, no solo no lo extraño, pero antes lo alabo. Es cosa honrada y que hace los hombres bienquistos. No debe evitallo su mujer, antes bien disponer que se sirva con todo el concierto decente, honrando a su marido en aquella acción de que aun los muy ásperos se obligan, porque los corazones nobles mucho más satisfacen de ver que se ama lo que ellos aman que aun de ser ellos por sí mismos amados.

Aquí he de hablar de las que se precian de matronas y, ya por bien, ya por mal, quieren ser los señores de su casa. Pretenden estas su mayoría por muy honradas, por muy sabias o por muy ilustres, y a veces sin ninguno de estos títulos ellas se dan tal maña que lo consiguen, especialmente de los maridos buenos, sencillos y divertidos. Vele luego al principio el que tales pensamientos descubriese en su mujer, porque si los hubiere, y una vez se deja señorear, lo intentará muchas hasta que de él todo lo consiga: el ser ella el señor y el siervo. Decía uno en semejante caso a su mujer: «Señora, yo os he de llevar en casa de vuestro padre y le he de poner demanda por justicia para que me dé mi mujer». Y preguntando ella para qué, respondió él: «Porque vos no sois mi mujer, sino mi marido». Y a mí me decía un casado discreto y galante que dejar las mujeres de mandar a sus maridos era imposible, pero que lo que estaba a cuenta de los hombres honrados era que

¹⁰⁴ *plática*: «el razonamiento o discurso que hacen los predicadores, superiores o prelados para exhortar a los actos de virtud o instruir en la doctrina cristiana o reprender los vicios, abusos o faltas de los súbditos o fieles» (*Aut.*). Con carácter más general, entiéndase «conversación o discurso que una persona tiene con otra» (*Aut.*).

¹⁰⁵ «*Decid a don Fulano que, pues me hizo vajilla, no me hará vianda*»: quiere decir que el marido 'puede mostrarla a los amigos como una vajilla', pero no 'integrarla en la conversación con sus convidados', que equivaldría a convertirla en el tema de conversación y, por extensión, en potencial 'vianda' de aquellos comensales.

esto fuese lo más tarde que pudiese ser. Yo no me contentara con menos que con que nunca fuese, dando por muy bien excusadas esas matronerías¹⁰⁶.

Deseara conocer una casada, de quien me contaron es dotada de grande entendimiento, que, estando lloviendo y ella para salir fuera, cuando ya se mojaba bien, viéndolo las criadas y criados, llamó a un paje y le dijo: «Dile a tu señor me envíe a decir si llueve, porque no me fío de estos ni de mí, y excusaré el salir con su informe». ¡Oh, qué discretísima ignorancia! ¡Oh, qué invención de obediencia tan digna de ser aplaudida!

Aún no he hablado del tráfago¹⁰⁷ de la casa. Esto es cosa que requiere mucha atención. Quisiera yo las casas de una sola entrada: muchas puertas, muchas entradas, no las apruebo. Las casas de los reyes y príncipes tienen infinitas guardas y porteros. Con esto se defienden de inconvenientes como quien pone defensa a un muro bajo. Las casas de los hidalgos particulares no pueden tener estas porterías y así tener algún criado antiguo y fiel que sea vigilante en avizorar la demás familia¹⁰⁸, pero deberá el señor de la casa velar alguna vez este criado, pues le entrega el peso de su casa, de que dimana su honra; ni se debe permitir en la casa ir gitanas a decir la ventura a los criados y criadas, y mujeres que andan vendiendo por las casas. Otras que vienen a decir evangelios, los que remedan animales y gentes y predicán ser monos de chanza son ponzoña; y las más refinadas, las que quitan el vello y venden agua para el rostro. Todo esto, amigo, es una casta de gente que anda alrededor de las casas con el pez alrededor de la piedra. Apártanse con dificultad, súfrense con peligro, estorbarlo requiere tanta fuerza como industria, porque cada uno de estos no piensan sino es engañar, llevar, robar, mentir, dar noticias y, a veces, y no pocas, en hacer muy ruines mensajes o traerlos en daño y descrédito de las casas donde las consienten. No sea de estas la de vuestra merced.

Estaba enferma una hija doncella de un hombre honrado y principal. Guardábala con mucho cuidado porque había quien la quisiese bien. Escribíala su amante, y revuelto el papel, sobre él armaba un ramillete. Venía una beata conocida de mejor opinión que obras, hablaba al padre, daba el ramillete diciendo le había tenido tal imagen, y él mismo con gusto era el corredor¹⁰⁹ de su hija, dándole disimulada la ponzoña en el ramillete. ¿Quién tal había de pensar? Por este, y por muchos, bien se podía decir lo que dice el romance o adagio latino: «Entre las hierbas delicadas se oculta el áspid».

Suelen algunos hombres de calidad introducir a sus mujeres para el logro de sus pretensiones. Pocos son los casos en mi juicio en que me parezca lícito hablar y pedir por la prisión de su marido, la venida de su destierro, el riesgo de su persona. Estas sí, y no otras, las cosas que hará lícita esta diligencia, siempre peligrosa y no siempre provechosa¹¹⁰.

Cierto ministro grande acostumbraba dar audiencia fuera de su casa a las mujeres, y el lugar era demasíadamente recogido. Llevaron dos caballeros hermanos sus mujeres para facilitar su dependencia¹¹¹ y, dejándolas a que esperasen al ministro, se salieron fuera. Vieron esto otros y dijo uno de ellos: «Cierto que Fulano y Fulano no hicieron bien en salirse porque, estando allí, autorizaban su negocio». Respondió otro: «Reíos de eso, que Fulano y Fulano no son de los que quieren autorizar su negocio, sino es de los que quieren hacer su negocio».

¹⁰⁶ *matronería*: 'ardid femenino'.

¹⁰⁷ *tráfago*: «conjunto de negocios, ocupaciones y dependencias, que ocasiona mucha fatiga o molestia» (Aut.).

¹⁰⁸ *y así, tener algún criado antiguo y fiel que sea vigilante [...], pero deberá el señor de la casa velar*: 'y así, deberá tener algún criado antiguo y fiel que sea vigilante [...], pero deberá el señor de la casa velar'.

¹⁰⁹ *corredor*: «el ladrón que concierta algún hurto» (Aut.).

¹¹⁰ *Estas sí, y no otras, las cosas que hará lícita esta diligencia*: 'Estas sí, y no otras, son las cosas que hará lícita esta diligencia'.

¹¹¹ *dependencia*: «negocio, encargo, agencia» (Aut.).

Nunca será bastante alabada aquella sentencia tan repetida del discretísimo conde Vimioso¹¹²: «Quien pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y, demás, la honra»¹¹³.

Amigo, ninguno prudente, ninguno honrado pretenda sus mejoras con riesgos. ¿Qué ha de ganar en lo porvenir quien luego de antemano entra perdiendo? Los buenos mercaderes aseguran las encomiendas de mayor valor. Sea la mujer honrada como el Cuerpo Santo, que no se ve sino en las grandes tempestades y siempre para remediarlas; acuda a los males de su casa, a los trabajos de su marido, procure librarle de ellos; sea su voz y no su procurador; pueda ser instrumento al remedio de la necesidad, no al logro del interés.

Oblíganse mucho las casadas de que sus maridos les cuenten lo que saben, lo que oyen y lo que pasa por la ciudad. Ser los hombres secos es tener andado el medio camino para ser aborrecidos; ser habladores es haber andado todo el camino para ser despreciados. Débese elegir un buen medio, de suerte que ni la mujer piense que el marido hace poco caso de ella ni que él haga de manera que sea tenido de ella en otro semejante. Las más traen luego de memoria aquel refrán: «Quien bien me quiere, dícame lo que sabe y dame de lo que tiene»¹¹⁴.

Guárdese el discreto de contar a su mujer las historias pasadas de sus amores y de su mocedad, porque en esto causan dos males: dar a conocer a las mujeres la flaqueza de su natural y que entiendan hay otras por el mundo que se dejan engañar fácilmente. Por ningún caso se les sirva el plato de la liviandad ajena; y en aquellas cosas tan públicas que no pueden negar, por lo menos se disculpen o se desvíen. Muestre siempre horror a tales subcesos, y habiendo de platicar en ellos, cargue la culpa y causa a la parte del marido y discúlpele de la mujer, dando así a entender que el que fuere buen marido siempre tendrá buena mujer, como de ordinario subcede, y él lo espera de sí y de la suya.

Algunas veces vemos que la casada de grandísima honra trata y se acompaña confiadamente con otras de no tal igual fama. Haya en esto grande atención y lo mejor será excusarlo de todo. La reputación es espejo cristalino: cualquiera le quiebra, cualquiera vaho le empaña. Cuanto más seguras están ellas en sus procedimientos, se aventuran —puede ser— más en tratar las que no lo estén. El vulgo siempre ciego no sabe o no quiere distinguir lo bueno de lo malo: las más veces, quien tira no da allí donde apunta, sino es cerca de aquel lugar. Así los maldicientes, intentando acusar a alguna persona, no siempre aciertan y, por ventura, infaman a las que andan junto a ella.

¹¹² *conde Vimioso*: como casi siempre, Juan Alfonso Guerra y Sandoval fusiló aquí el texto de Melo, errores del amanuense (o del cajista) incluidos («Vimiosa»), deturpándolos un grado más («Viomoso»), pues la lección correcta era sin duda «Vimioso». La estirpe de Vimioso fue una de las más influyentes en el reino lusitano durante la monarquía de Felipe II de España y I de los Algarbes y Portugal. El primer titular de esta casa atendió por don Francisco de Portugal, padre de Alfonso de Portugal, II conde de Vimioso, fruto de su matrimonio con Juana de Vilhena de Melo-Portugal. Alfonso representó la figura del cortesano y estrecharía lazos con otra de las dinastías de abolengo al otro lado de la raya, la de Braganza, al contraer nupcias con Luisa de Gusmão. Su sucesor, el bastardo don Francisco de Portugal, III conde de Vimioso, se convirtió en uno de «los más significativos enemigos de la unidad ibérica pretendida por Felipe II» (Rubio Esteban, 1927: 322). Este último había sido concebido por el infante don Antonio, prior de Crato, quien se disputó el trono del país vecino con Felipe II, una vez fallecido el rey Sebastián I «El Deseado» en la batalla de Alcazarquivir y luego de ostentar la corona su tío abuelo, el Cardenal don Enrique I de Portugal, tras aquel funesto hito (Rubio Esteban, 1927: 322-325).

¹¹³ «*Quien pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y, demás, la honra*»: la cita se ha atribuido a Quevedo (1644: 9), quien en su *Vida de Marco Bruto* subrayó la jerarquía del honor en todos los ámbitos de la vida (Freixa y Rabasó, 1860: 108).

¹¹⁴ «*Quien bien me quiere, dícame lo que sabe y dame de lo que tiene*»: refrán muy popular entre los que perfilan las cualidades del amor. Su sentido se antoja cristalino: ‘el que ama es generoso tanto en bienes como en noticias, sin reservarse nada’ (Panizo Rodríguez, 1996: 138-144).

Válgome siempre de las cosas naturales, y asómbrome cierto en este caso, considerando que una gota de tinta en una redoma de clarísima agua sobra para enturbiarla, y para aclarar una redoma de tinta no basta una tinaja de agua clara. Así es la mala y la buena fama, que la muy buena no puede clarificar la ruin y la ruin ofende luego a la muy buena.

Aparte esta contienda la prudencia del marido. Contaba uno, que en este caso se portaba con destreza, que instaba a su mujer que viese y asistiese con fulana y fulana, de quien él tenía satisfacción, porque con estas persuasiones adquirían nueva autoridad para estorbar que no viese ni anduviese con fulana, de quien él no estaba satisfecho.

Alabar a la mujer la hermosura de otras, las más de ellas lo tienen por descortesía, pero como en esto no hubiese exceso, sería tolerable, si no lo hiciese con la imprudencia de un hidalgo que, platicando con su mujer, en quien sobraba la gentileza y discreción que faltaba en él, exageraba por extremo la hermosura y prendas de otra mujer. Sufrió la propia cuanto pudo y, viendo su demasía, le dijo: «No quisiera más, para vengarme de las envidias que me das con Fulana, que verla casada con vos, para que no os pareciese nada de eso y para ver cómo se portaba ella cuando me alabaseis tanto».

No se niega por esto al marido que pueda mostrarse galante con las damas conocidas cuando la ocasión lo pidiese, porque esta es obligación de buena sangre. Y como no sea vicio, antes virtud, por lo menos política, no obliga contra ella el matrimonio. La mujer, si es generosa, se alegra que su marido se muestre cortesano donde lo debe ser.

Estando los Reyes Católicos para salir fuera y la reina a la ventana, vio pasar el caballo del rey por junto a su yegua sin hacer alguna lozanía¹¹⁵. Dio voces llamando al caballerizo mayor y le dijo al punto:

—Cortad las piernas a aquel caballo.

—¿Qué razón le daré al rey —dijo— de un tal hecho?

—Decidle —respondió la reina— que porque pasó sin relinchar a una yegua tan hermosa como la mía; y caballo que es tan para poco no hará cosa buena.

No alabe la mujer otro hombre, salvo aquellas cosas que tenerlas o no tenerlas vienen a ser una misma cosa. Hay algunos hombres tan poco advertidos que requiebran a sus mujeres estando a la mesa, o por la casa delante de las criadas. Es indignísimo, porque igualmente ofenden a la modestia de los criados y a la honestidad de las doncellas. Tenga este exceso su contradicción en la mujer cuando no tuviese su advertencia en el marido.

Paso a extrañarlo también para con los hijos. Vi un día a un juez superior de una ciudad en un corro de personas de séquito y, rompiéndole, dio a correr para recibir un hijuelo suyo que acaso pasaba por la calle; y empezó a besarlo y hacer extremos delante de aquel concurso que le estaba mirando y admirando que una persona tan grave pudiese¹¹⁶ tan poco consigo.

Digo a vuestra merced, amigo, que si tuviera poder le quitara luego el oficio, porque el ánimo de los hombres no se ve cuando resistan aquellos afectos que aborrecen, sino es cuando vencen a aquellos que aman. Dirán a esto los padres que los que no los tienen no pueden dar reglas de su amor. Ellos dirán lo que quisieren, pero yo no diré otra cosa. Y todos saben que mucho mejor conoce los lances del juego el que mira que el que juega. Pues que hablamos en hijos, concluyamos lo que hay que decir. Deseallos es tan justo como merecellos; deseallos, pero no obligue este deseo a hacer demasías. En los mozos debe haber confianza, y ya que nos servimos de los refranes, no viene aquí mal aquel que dice: «A Dios rogando, etc.»¹¹⁷. Excúsome de acabar el adagio porque de todos es sabido.

¹¹⁵ *lozanía*: «gallardía, despejo, donaire y alegría» (*Aut.*).

¹¹⁶ *poder*: «tener fuerza y actividad o para obrar o para resistir o sufrir» (*Aut.*).

¹¹⁷ «A Dios rogando, etc.»: «A Dios rogando y con el mazo dando». Vale decir: ‘Siempre conviene encomendarse a Dios, pero tras poner todos los medios para acometer una empresa’ (Correas, 2000: 10).

Medicamentos, baños, medicinas sospechosas, frailes que bendicen, monja que toca¹¹⁸, médicos que apalpan¹¹⁹ y emplastos¹²⁰ no conocidos. Libre Dios a vuestra merced de todo esto, ponerse en las manos de Dios y tomar de ellas lo que viniere, que siempre es más conveniente que nuestros deseos.

Nacidos ya los hijos, evítese el hacer extremos con ellos y contar sus gracias, porque esto los hace malcriados, y a los padres es de poca estimación. Quieren las madres que los tomen en brazos. Si vuestra merced cayere en esta venialidad¹²¹ sea al modo que se celebran los oficios en la iglesia, que hay entredicho: quiero decir sea a puertas cerradas. No es cosa que pertenece a un hombre el ser ama ni cuna de sus hijos.

Amigo, si Dios diese a vuestra merced hijas, no las consienta más que un solo nombre liso: aquel que le dictare la devoción o la obligación. Tengo por gran liviandad esta letanía —o mejor, carta de nombres— que hoy se usa poniendo unos sobre otros, dejando los de más sonido para lo último. Dieron las mujeres en este nuevo linaje de dameraía; y acontece que la que nació y se crio mera Dominga o Francisca pone sobre sí media docena de Jacintas, Leocadias, Michaelas, Hipólitas y otros nombres esdrújulos, solo porque vieron que se llamaba así, poco más o menos, a sus amigas.

Parece que iba olvidando una cosa que juzgo ser digna de advertencia. Suele haber exceso en los maridos por uno de dos modos: cuando sus mujeres se hallan de parto, unos que las sirven y asisten mejor que las mismas comadres; otros que como enemigos huyen de ellas. Decía uno de estos con donaire que, si se casase, no había de ser sino en julio. Y preguntándole por qué, respondió: «Porque si fuese tan desgraciado que haya de parir mi mujer, sea en marzo y pueda yo hallar embarcación para las Indias, donde me iré antes que verla en aquel estado».

La buena o no buena voluntad que se tuviere a la mujer dará en esto el mejor consejo. También el natural del marido ayudará mucho para ello. No repruebo a los que sirven en aquellos casos, repruebo a los que en ellos no son algo. El salir de casa es reprehensible, porque puede haber mil sucesos para que sean necesarios. Bastará estar en una pieza¹²² retirado, donde con igual semblante y cordura reciba las alegres o infaustas nuevas.

Alegremos un poco esta materia con un dicho discreto: a un general pidiole un capitán licencia por escrito para ir a su casa a hallarse al parto y nacimiento de un hijo. Púsole el general a la margen del memorial: «Al tener el hijo quisiera yo hallarme en mi casa, que al nacer poco importa».

La miseria de nuestros tiempos, que en todo se van atrasando, ha hecho que las amas que eran mujeres honradas se hayan trocado villanas de buena disposición. Venimos de las madres a las amas, y ahora vamos de las buenas a las malas. En fin, es uso conformarse con él, pero contra la natural obligación de las madres; porque, como dijo un sabio, «quien antes nos vea y conozca nos sustenta dentro de sí, ¿por qué, después que nos ve y conoce, nos desecha y busca otra que nos sustente?». Bien me alegrara yo a los hijos de mis amigos verlos mamar buena leche, no solo en la calidad del cuerpo, sino también en la del espíritu. A quien fue hijo tan bien criado como vuestra merced, poco o nada tengo que acordarle tocante a la crianza de los hijos. Si los alcanza, críelos vuestra merced como le criaron sus padres, que con eso nos daremos por contentos.

¹¹⁸ *toca*: aquí con el sentido de «cascar o castigar» (*Aut.*). En la *Carta de guía de casados* se registra el sintagma «monjas penitentes» (Melo, 1786: 108); de ahí la elección de «tocar» con dicha acepción.

¹¹⁹ *apalpar*: «lo mismo que palpar» (*Aut.*).

¹²⁰ *emplasto*: «medicamento dispuesto en forma sólida, pero muy blanda, que se aplica sobre la parte enferma con algún paño que le sujete» (*Aut.*).

¹²¹ *venialidad*: «la calidad de la culpa o error leve y fácil de perdonar o disimular» (*Aut.*).

¹²² *pieza*: «cualquiera sala o aposento de una casa» (*Aut.*).

Es también esta materia muy larga: hay unos hijos bastardos, alhajas cierto bien escusadas y de no poco embarazo a los casados, pero porque el que los tiene no puede ponerlos a vender en una casa de prendas, es fuerza aconsejarles no los desechen antes de tiempo, que fuera sobrada tiranía.

Con los padres me parece está esto conseguido; en las mujeres es mayor la dificultad. Muchas hay de tan generoso natural que agasajan con mucha galantería a los hijos de sus maridos; otras que no los pueden ver y los maltratan. Notable fue la fineza de Margarita de Valois, reina de Francia¹²³. Estaba en el lecho con su marido Enrico IV el Grande —que le fue grande ingrato—¹²⁴. Vio que se afligía porque le avisaron en secreto que estaba de parto en el mismo palacio madamisela de Fosseuse¹²⁵, dama de la reina y del rey, con quien había tenido comunicación¹²⁶. Vistiose Margarita y fue a asistir al parto de su criada que tan mal la servía. Trató de su regalo y, lo que es más, de su honra, mandando a todas aquellas de quien se ayudó que, so pena de su desgracia, ninguna descubriese este secreto.

Si obraran de esta manera las demás mujeres, bien se les podía fiar los hijos que llaman de ganancia¹²⁷, pero viendo que no es así, será hacer todo criarlos siempre no solo fuera de la casa, pero del lugar donde se vive; las hijas, en conventos. Y los unos y otros nunca se desamparen, que, en fin, suelen ser hijos del amor, a quien se debe buena correspondencia, y que, por faltos de amparo, suelen verse en mil aflicciones que todas resultan en daño de la honra y de la conciencia de sus padres. Las Indias y la religión suelen dar buena acogida a esta gente. Cordura será encaminarlos a este refugio.

Entre aquí la advertencia de la enmienda de la vida libre y descompuesta, que si antes del casamiento comprendió alguna parte de la edad del hombre, tanto mayor debe ser después el apartamiento de ella. ¡Oh, amigo, que a veces huye libre el que estaba preso, quiebra las cadenas y corre sin ellas; pero, allá por la parte que estuvo preso, ha sido un eslabón de la cadena, conque aún no se tiene por suelto y libre! Huid, amigo, como del demonio, de cosas pasadas, porque es la última perdición salir del mal estado y volver a poner los ojos en él.

¹²³ *Margarita de Valois*: la reina Margarita de Francia, duquesa de Valois (1553-1615), hija de Enrique II y de Catalina de Médicis, además de hermana de Francisco II, Carlos IX y Enrique III, fue la primera mujer de Enrique de Navarra, futuro Enrique IV de Francia. Pasaría a la historia gracias a las *Memorias* que escribió durante su exilio en Auvernia, donde relata los hitos de su turbulento reinado, sobresaliendo las sucesivas guerras de religión, que culminaron en la famosa matanza de San Bartolomé, durante cual acabó masivamente con los hugonotes en 1572 (Rubio Tovar, 2017: 5).

¹²⁴ *Enrico IV el Grande*: conocido también como Enrique «El Grande» o «El Buen Rey», sobre él recayó la corona de Francia entre 1589 y 1610, además de la de Navarra desde 1572 hasta 1610. Hijo del duque de Vendôme y Borbón y de Juana de Albret, la soberana de Navarra, se desposó en 1572 con la ya citada Margarita de Valois. A pesar de haber sido bautizado, luchó al lado de los hugonotes durante la tercera guerra de religión francesa, que concluiría con la Paz de Saint-Germain en 1570. Un bienio más tarde, se concertó su boda con Margarita, en un afán reconciliador entre ambos bandos que despertaría la oposición de varios sectores de la nobleza. Dicho enlace no cumplió sus propósitos, pues solo una semana más tarde tendría lugar la matanza de San Bartolomé, iniciada por los radicales católicos, que puso fin a la vida de un buen número de hugonotes. Este matrimonio fue anulado por el Papa Clemente VIII en 1599, lo cual permitió que en 1600 el rey navarro volviera subir al altar con María de Médici. En 1610, sería víctima de un magnicidio, heredando el trono su hijo Luis XIII de Francia (Pedrosa, 2018: 436-441).

¹²⁵ *madamoiselle de Fosseuse*: Françoise de Montmorency-Fosseux, o *La Belle Fosseuse* (1566-1641), fue amante de Enrique IV desde 1579 hasta 1581, además de la dama de honor de la reina Margarita de Francia desde 1580. Solo un año después, quedaría encinta del rey y, para ocultar el escándalo, viajaron a Aigues-Caudes en Béarn, donde se reunieron con la soberana. Durante el parto, a petición del monarca, su propia (y cornuda) esposa acompañaría a la dama, pero Fosseuse dio a luz a un hijo muerto. La versión oficial sería que aquel periplo obedeció a una enfermedad de la menina (Pitts, 2009: 98-99).

¹²⁶ *comunicación*: «el trato y amistad ilícita entre hombres y mujeres» (*Aut.*).

¹²⁷ *ganancia*: «la utilidad que resulta del trato, comercio o de otra acción» (*Aut.*).

Muchos hay que, fiados no sé en qué, dan en tener amistades con monjas. Paréceles que en nada ofenden a sus mujeres. Sácase de aquí mal fruto, porque las más, comenzado en buen celo¹²⁸, acaban en malísimos celos, divirtiéndoles la afición peor que otro caudal; y más si la mujer fuese de aquellas que con sola la afición de sus maridos se alimentan.

Fue cuestión, y aún no concluida, cuál le sería peor a un casado: dar celos a su mujer o tenerlos de ella. Excúsome de averiguarla: uno y otro abomino. Hay muchos que de dar celos no hacen caso y le hacen grandísimo de recibirlos. El engaño, amigo mío, es manifiesto, porque el dar celos, que se desprecia de ordinario, se funda sobre causa grande; y el recibirlos, que se aprecia en mucho, las más veces es imaginación. Y como las mujeres padecen de flacas aún menos que de vengativas, sucede que mil veces produce en ellas más terribles efectos la venganza que la flaqueza.

Dijo uno muy bien que los celos eran como Dios, que hacen de nada alguna cosa. Amonesto a vuestra merced huya de esta peste y que aquello mesmo que tan justamente no debe querer para sí no lo quiera tampoco para la que ama o, a lo menos, debe amar. Dijo un discreto que el llegar el casado a dar por dichos a entender a su mujer tiene celos de ella es andarla el camino para que lo haga, aludiendo a lo que vulgarmente se dice: «El salir de casa es la mayor jornada»¹²⁹.

Así como en el derecho dicen que dejó muchos casos sin señalarles castigo por no parecer acontecerían en el mundo, así el casado debe mostrarse olvidado de tal pensamiento por no presumir que le pueda ser necesario. Distingo los prudentes de los celosos: los prudentes cautelan, desvían y aseguran todos los caminos de las sospechas. Nada de esto hacen los celosos, con que, para no ser un hombre celoso, conviene que sea prudente para vivir con gusto y descanso; al contrario del celoso, que pasa la vida ignorando lo que es paz y reposo.

El juego en todos los estados es mal oficio; sí es oficio cuando no pasa de ocupación cortesana y que anda aneja a la ociosidad. Yo viniera fácilmente en que se jugase, si supiera medir hasta lo lícito donde llega el juego; pero aún hallo mayor dificultad en poder tener las riendas de la cólera o ambición en los que juegan, afectos siempre desordenados. Sobre pequeña causa se arma gran porfía, y sobre ella una palabra mal dicha y peor entendida; y de ella, una pérdida en el punto o la vida, porque los hombres no toman el motivo de la cantidad de la pérdida, sino de la calidad de la duda.

El soltero, si juega, juega lo que es suyo —si le concedemos que sea suyo lo que juega—; el casado juega lo que es ajeno, porque él no tiene en su familia más que una parte y respectivamente tienen allí otras la mujer, los hijos y los criados. Luego, ¿cómo puede con justicia más que entretenerse sin pasar a contratar y perder lo ajeno?

Tenía un caballero muy inclinado a jugar una hija muy querida y, con una medianía de bienes, comenzó a ir perdiendo poco a poco el dinerillo que ganaba. Pasó a las joyas de la mujer e hija, y después a la poca plata que había. Todo esto era parte del dote¹³⁰ de su hija. Ella, afligida y quejosa justamente, fuese donde jugaba el padre y con algún sobresalto la preguntó qué quería: «Vengo, señor, a que me juegue también y me pierda, porque, así como así, ¿de qué valdré en casa sin lo que vuestra merced sacó ya de ella?». Acabará de hablar en el juego con bien gracioso dicho de un mi amigo. Decía este

¹²⁸ *comenzado en buen celo*: 'habiendo comenzado en buen celo'.

¹²⁹ «*El salir de casa es la mayor jornada*»: variante del refrán «El salir de la posada es la mejor jornada», que sugiere que «los preparativos de un viaje, hasta que uno sale de casa, son más largos y molestos que el viaje en sí» (CVC). Se recoge ya en el *Tesoro lexicográfico* de Sebastián de Covarrubias (1611: 490).

¹³⁰ *dote*: «el caudal que lleva la mujer cuando toma estado» (*Aut.*). Durante el Siglo de Oro se usaba tanto en masculino como, sobre todo, en femenino.

que tres bienes deseaba a sus enemigos para verse vengado de ellos: pedir, aunque los diesen; pleitear, aunque venciesen; y jugar, aunque ganasen.

Otro género de peligro no menos urgente es de unos que andan hechizados con una cuadrilla de amigos. Van con ellos a caza, holguras¹³¹, banquetes, viajes y todas las demás ocasiones que trae consigo la ociosidad. Digo a vuestra merced que este daño comprehende más a los hombres de inferior suerte, porque verdaderamente entre los honrados son tan pocos los amigos que, así como no hay gozar de los provechos de la amistad, así no le hay de peligrar en los inconvenientes de ella; pero siempre se deben evitar.

De aquí se sigue que estos amigos y solteros suelen dar malos consejos al casado: que no se sujete a su mujer y viva como libre. Es maña antigua de nuestra flaqueza alegrarnos de hacer los vicios comunes. Los enfermos desconfían haya quien se guarde de su mal; aquellos que padecen o afectan su libertad procuran despegarla a los que viven en debido recogimiento. Es para ser seguido y acompañado del casado, el casado —o soltero— de buen proceder, y de estos siempre debe ser preferido el pariente, si lo merece. Son buenos para amigos aquellos cuyas mujeres, madres o hermanas son también amigas de sus mujeres propias. Puédense ayudar en las ocasiones, con ellos se comunican las desazones caseras con más confianza de compasión y remedio, porque demás de referirse a persona que las conoce, se dice a persona que a otro día hace lo mismo.

Días ha que me preguntó un querido amigo y recién casado a qué hora sería bueno el recogerse a su casa de noche. Y me acuerdo que le respondí: «Esa hora la ha de dar el amor o la ocupación, y no el reloj». Pero él, no bien satisfecho, hizo discurrirse así en este punto.

A unos les parece que se debe recoger el casado siempre a una hora; y tal que pueda muy bien antes de ella haber negociado lo que se le puede ofrecer sin dar sobresalto en la tardanza. A otros, que no debe ser así, sino a la hora que se pudiere, porque, viniendo unas veces temprano, se manifiesta que las otras que tardó tuvo la culpa la ocasión y no la voluntad. Tengo para mí que nada de esto es seguro, porque los cimientos de la confianza del casado se deben poner en el crédito y no en el artificio. Inclínome siempre al recogerse con poca diferencia, siempre a una hora justa y proporcionada con las ocupaciones o de casa o de fuera. Sobre todo parece que los recién casados deben guardar más cortesías con sus mujeres, asistiéndolas con mayor cuidado.

Lo cierto es que son varios los dictámenes que en esto se siguen por los hombres, y así yo respondo, a mi entender, con esta pregunta: «¿Sabéis, amigo, por qué el cuervo es negro? Porque no se pregunta si es negro o blanco».

Ya vuestra merced ha visto cómo en estos avisos no sigo orden alguna, sino aquella o aquello que se va ofreciendo. Entiendo que viene muy lejos de su lugar —pero en cualquiera parte viene a tiempo— el amonestar al casado, que con la misma atención que debe hablar delante de su mujer, alabando a las ajenas, debe —y aún con mayor— alabar imprudentemente a la propia delante de los hombres.

Bien puede y debe el marido, cuando haya razón y necesidad, alabar modestamente las virtudes de su mujer. Digo las virtudes, pero no digo sus prendas; y de las mismas virtudes no se haga ostentación a cada paso. Al padre, al hermano, a parientes muy cercanos y a los de corazón amigos con mucho juicio pudiera ser lícito que diese alguna vez muestra de la satisfacción que tenía de los dotes que Dios era servido darle por su mujer, a quien por tal estimaba y veneraba.

No son pocos aquellos que, llevados de cortesanos y agradecidos, alaban en público las buenas prendas de sus mujeres, cosa en mi juicio indignísima y de gran

¹³¹ *holgura*: «regocijo, diversión entre muchos» (*Aut.*).

reprehensión. Yo me quedé un día aturrido de oír a un hombre de edad y autoridad que había tenido un gran mal en los pechos su mujer y le habían abierto uno a fuego. Pues como yo le preguntase cómo estaba mi señora la Fulana, me respondió: «Ya está buena, pero ha quedado muy delicada de las teticas; y es lástima, que las tenía bellas». No he sido el más modesto¹³² del mundo, pero aseguro a vuestra merced, amigo, que me salieron colores al rostro de oír al viejo.

Contome un tío mío que estuvo en Flandes muchos años que una noche en cierta casa donde asistían a la que llaman asamblea, donde frecuentaban muchas personas de autoridad, fue uno de los circunstantes tan poco advertido que sacó en una caja de tabaco el retrato de su mujer¹³³ y lo mostró a los otros. Era de unos que se hacen con diferentes trajes, que se los ponen según la voluntad del apetito, que tantas salsas ha inventado el vicio para la vista como para el gusto. Estaba el retrato de máscara¹³⁴, vestido de alférez¹³⁵ con su venablo¹³⁶ y no malo a la vista, por ser hermosa la copiada.

Hallábase entre los caballeros un mancebo ilustre, pero muy dado a las costumbres del país; y como todos estuviesen de sobremesa —y en él se conociese mejor que en los otros—, dióle en la cabeza quitar de la mano al simple del marido el retrato de su mujer. Y más libremente que si fuese suya, decía: «¡Oh, alférez mío! ¡Oh, alférez mío, que hermosa estás!» y otros dichos no muy compuestos¹³⁷.

En fin, el negocio caminó de manera que todos llegaron a las manos y estuvieron en términos de matarse con tal vergüenza y escándalo que, no siendo aquella gente celosa ni la tierra maliciosa, hubo bastante mormuración y duró harto tiempo, todo procedido de la incauta confianza de aquel descuidado más que discreto marido.

Otros hay tan poco cautos y corteses que, aun sin desearlo, dan a entender a sus mujeres no les pesara, aunque se viesen viudos; y aunque sea chanza, las ponen en desconfianza. La buena ley acontece a estos lo que a uno que, estando su mujer agonizando y con gran desconsuelo —como ella decía— de morir sin haber hecho tal y tal cosa, respondió él: «Moríos, señora, ahora, que después todo se hará bien».

Cuidado, amigo mío, con no ser prolijo y cansado, como no pocos lo son, para sus mujeres y familias. Cierto que es cosa intolerable la impertinencia de muchos que, sin alguna razón más de aquella de que están en su casa, gritan, son insufribles y enfadan las criaturas, ya queriendo una cosa, ya no queriéndola. El odio empieza en el desagrado y por allí va subiendo a ser odio irremediable —que muchas veces hallamos entre la mujer y el marido— y no pocas en la familia, sirviendo las cosas de perpetuo cosario, que habían de ministrar¹³⁸ amistad y fe de persuadir la enemistad y la perfidia.

Ya que cuento a vuestra merced historias, vaya esta: solicitaba con exquisita importunación¹³⁹ en Roma la beatificación de la venerable matrona Margarita de Chaves¹⁴⁰ un hijo suyo. Había el Papa Paulo quinto remitido la causa a cierto cardenal

¹³² *modesto*: «compuesto y recatado en el mirar, trayendo frecuentemente bajos los ojos» (Aut.).

¹³³ *en una caja de tabaco el retrato de su mujer*: Guerra y Sandoval recicla aquí el mismo detalle que ya había utilizado en *Los amores de don Juan por Teodora en Toledo*.

¹³⁴ *de máscara*: ‘disfrazado’.

¹³⁵ *alférez*: «el oficial que lleva la bandera en la infantería y el estandarte en la caballería» (Aut.).

¹³⁶ *venablo*: «dardo o lanza corta arrojadiza» (Aut.).

¹³⁷ *compuesto*: ‘lucidos’.

¹³⁸ *ministrar*: «dar, suministrar a otro alguna cosa, como ministrar dinero, ministrar especies, etc.» (Aut.).

¹³⁹ *importunación*: «instancia porfiada y molesta» (Aut.).

¹⁴⁰ *Margarita de Chaves*: hermana de la Tercera Orden de San Agustín, según Sebastián de Portillo y Aguilar (1732: 593) en su *Chronica espiritual agustiniana* (Madrid, Imprenta del Venerable Padre Fray Alonso de Orozco, 1731-1732), sus coetáneos la describieron como «santa mujer, que aun viviendo, era tenida por tal». Nació en 1570, en la Isla de San Miguel, en el seno de una familia noble, y se le ordenó contraer matrimonio con el ilustre Antonio Jorge Correa, natural de aquella misma ínsula, a pesar de que su vocación era servir a Dios. Tuvo tres hijos y una hija, que seguirían el camino religioso de su madre.

que ya andaba tan temeroso del impertinente procurador que, en viéndole, huía de él. Sucedió llegar a hablarle un día, estando el cardenal más que otros enfadado; y habiéndole cansado por largo tiempo sobre su negocio, le respondió: «Señor, no nos cansemos en pruebas de la santidad de vuestra madre. Probad solamente que os sufrió, que con eso el papa la declarará luego por santa».

Es así, que si se considerase lo que se sufre a los hombres impertinentes y que se precian de absolutos en su casa, y que en nada lo parecen tanto como en dar que padecer a las pobres mujeres y familia, sin duda ellas harán a Dios tan grande sacrificio de paciencia que bien podrán ser contadas en el número de las santas. Pues unos gritones, y que por cualquier mosca que voló contra su gusto, hunden a voces la casa y son pregoneros de su mala condición, y ellos mismos lo sacan a la calle. ¡Dios nos libre, amigo, de tan mala costumbre! Dijo bien el que me dijo que ninguno padece tanta descomodidad que, si pusiere los ojos en lo que otros padecen, le falte cordura ni razón para sufrir lo que padece. Esta pasión toca siempre en los muy altivos y voluntariosos, y en los que no conocen más razón que su gusto. Aquellos piensan que todos y todas tienen hecho voto solemne de servirlos y no quieren dar descontento y tienen demasiada tolerancia. Son ambos defectos infelicísimos porque, como las más de las cosas y casos, no están en nuestra mano. Acontece que todo el día, todo el año y toda la vida nos van sucediendo al contrario del gusto y de la conveniencia, a lo cual nada ayuda la desconformidad con que llevan estos sucesos.

Paréceme razón hacer un recuerdo a algunos que dan en torcerse con sus criadas con peligro cierto de la reputación de su casa, a quien ellos mismos son alevosos y merecedores de que en daño suyo los castigue Dios severamente por semejante osadía. Las aves de rapiña que no tienen otro oficio que cazar y apresarse lo que encuentran acostumbran ir lejos de donde habitan a hacer sus empleos. ¿Por qué serán los hombres menos fieles y menos doctrinados?

Siendo cierto que la puerta principal para todo el peligro de los hombres es el ilícito trato con las mujeres, ninguno de los más licenciosos resulta con tan pésimos efectos como el que se toma dentro de la misma casa. El desconcierto del señor de ella es luego bien percibido de la familia; y como un delito llama a otro, estos se multiplican hasta un triste exceso. Viéndose queridas las criadas de sus amos, conspiran luego contra las señoras, trazando de ordinario tales enredos para minorar su delito que, no contentas con él, procuran y desean mal contra la honra y vida de sus amas, con esperanza de suceder en su lugar, como no pocas veces acontece; y otras, por gozar más sueltamente su ruin libertad. De aquí suceden tragedias lastimosas, de aquí vienen bodas infames. Tales son sus principios.

Díjose llevar un hombre viejo de buen juicio de la pasión que le causó una criada suya de bastante parecer, aunque el de su mujer le lleva ventajas por ser moza y hermosa. Y como una tarde estuviese su mujer y sus criadas bordando con unas amigas en un jardín que en su casa había y viese levantar la criada de quien estaba prendado para irse a cerner¹⁴¹, así que le pareció ocasión se fue a ella y, como la recuestase¹⁴² en sus amores, viéndose apretada, le dijo:

Una vez viuda, satisfizo su deseo de tomar los hábitos en la Tercera Orden de San Agustín, a petición de su confesor. En las crónicas se la exalta como penitente y devota de los pobres, hasta el extremo de que el mismo Portillo y Aguilar (1732: 590) rememora que «su mortificación era extraña, porque, siendo de su natural muy limpia, un día lamió las llagas asquerosas de una pobre que vino por limosna a su casa».

¹⁴¹ *cerner*: «andar o menearse, moviendo el cuerpo a un lado y otro lado, como quien cierne» (*Aut.*). *Cerner*: «apartar, separar con el cedazo la harina del salvado, [...] de suerte que lo más grueso quede sobre la tela y lo sutil caiga abajo al sitio destinado para recogerlo» (*Aut.*).

¹⁴² *recuestar*: «demandar o pedir» (*Aut.*).

—Señor, dejad que cierre esa puerta y que vea si están aseguradas mis compañeras y conseguirás tu gusto; mas para que no dejen de oír los cedazos, cerned vos mientras vuelvo.

Y poniéndole sus paños, le dejó así. Y bajó a su ama, y llamándola aparte, la dijo lo que con su señor la pasaba. Subió la discreta mujer a donde estaba su marido y, visto por ella de aquella forma, con gran modestia le dijo:

—Señor, ¿qué es esto?

A que respondió discreto cuanto arrepentido, poniendo una mano en la cabeza y otra de la cintura abajo:

—¿Qué ha de ser, señora? Que cuando esta envejece, este florece.

En este labró su buen juicio y la prudencia de su mujer la enmienda, siendo instrumento tan honrada y leal criada: no son todas así y huir la ocasión es prudencia¹⁴³.

Entre los consejos que tocan a las virtudes del ánimo que variamente hemos repetido, a vuestra merced conviene presentarle algunos avisos tocantes al buen gobierno de su casa, que los filósofos llaman económico.

No son numerables los desconciertos de un hombre flojo en su casa. De aquellos digo que no se les da nada del desbarate y que no saben prudencialmente reprehender la mala distribución en las horas y hacienda. Vulgar pero certísima sentencia es aquella que entonces duelen todos los miembros cuando adolece la cabeza. Conozco un hombre de calidad, en tanta manera remiso en el gobierno de su casa que envía a pedir a un amigo suyo vaya a reñir a sus criados y obligarlos a que hagan lo que deben¹⁴⁴.

Acuérdome de haber ido una víspera de Reyes a ver un amigo casado de poco gobierno, así él como su mujer. Era la una del día y mientras llamé a la puerta, oí decir: «Vayan por algo, al fogón¹⁴⁵, que comer». Y la mujer y criadas decían: «tenga usted paciencia, que se puso a las once la comida». Y el criado —que a este tiempo quitaba el aldaba a la puerta— dijo no existía la falta, que a las ocho estaba en casa el recado. Ve a vuestra merced qué buena providencia había en la casa, y advierto que había en ella muy sobrado caudal, pero pocos caudales.

Todo el gobierno de una casa le reduzco a dos puntos: pan y paño, o plato y trato; reglas que ha muchos días las sabe la prudencia. Por el pan o plato debemos entender todos los bienes y comodidades de las puertas adentro; por el paño o trato entendemos todos los bienes y comodidades de las puertas afuera. Algunas cosas de estas toqué en los avisos antecedentes, pero menos de lo necesario.

Particularizando más esta materia, conviene que el señor de casa procure que su familia ande acomodada según su estado, desvelándose en buscar los medios para conservarla en ambas calidades. La comodidad del pan, por el cual se denota el mantenimiento ordinario, debe proveerse a tiempo y con providencia para que la casa esté abundante y que en ella se reparta con orden y sin miseria. Poco importa que se traiga de sobra a casa si en ella se vive sin gobierno o en continua miseria. Mucho peor llevan los criados la abundancia miserable que la pobreza liberal y lo mediano a las horas precisas que lo abundantísimo a las poco acostumbradas.

Otros con el escritorio bien proveído pagan mal y visten peor. No me pongo de parte de la fortuna que muchas veces hace que los amos que peor tratan a sus criados sean los más bien servidos. Abogo por la razón, que obliga, desengaña y manda a quien quiere tener buenos criados que les quiera ser buen señor. Aquel que de sus criados quiere que le adivinen sus pensamientos, adivine también sus necesidades.

¹⁴³ *En este labró ... prudencia*: este párrafo es de la cosecha de Guerra y Sandoval.

¹⁴⁴ Guerra y Sandoval optó aquí por desordenar la disposición de la *Carta de guía de casados*. Véase el anexo.

¹⁴⁵ *fogón*: «el lugar donde generalmente se hace lumbre para guisar en las cocinas» (*Aut.*).

Tengo por regla general muy conveniente que el plato de la familia sea copioso, aunque no costoso, y el trato más curioso que costoso. Comer a su hora y vestir a su tiempo. Decía un caballero por otro de menos estado, pero de gran concierto, que nunca había deseado cosa como ser criado de Fulano, porque de tal manera los trataba y conservaba que no solo no se envejecían en los vestidos, pero ni en la edad.

Pague bien, esto es, a tiempo, a los criados lo que les prometió dar y será bien servido de ellos. El premio debe seguir al servicio. Quien paga luego paga con menos, porque si el dar luego es dar dos veces, verdaderamente se estima más de lo que es. Quien paga tarde tiene ya los ánimos tan desabridos que, con otro tanto más de lo que debe, no los deja satisfechos. Preguntaban a un criado a quién servía y respondía que a un hijo suyo; y vuelto a preguntar qué quería decir esto, dijo: «Sirvo a mi heredero». Por semejante razón dijo un discreto andaba errado el proverbio de que «quien bien paga es heredero de lo ajeno». Por lo dicho, convengo en que el casado honrado tenga su mesa no hambrienta, limpia y bien servida, pero que sea mesa para la boca, no para los ojos. Quiero decir, sirva a la necesidad, no a la vanidad.

Ahora contaré dos cosas a este propósito: había un señor tan grande en la vanidad como en la miseria. Mandaba le sirviesen doce platos a la comida y otros tantos a la cena, que se le servían en público con notable ceremonia; y era certísimo que de ellos solo tres llevaban vianda y los nueve pasaban su carrera tan vacíos como la cabeza de su dueño.

Otro vi que, teniendo por razón de su cargo el plato del señor a quien servía, hacía llevar las viandas a su casa, las cuales le servían a él a la mesa, después a la mujer, luego a la de un hijo soltero y desde esta volvían a la de los criados, los que jamás vieron poner olla en aquella mísera casa, en la cual si los amos comían con ganas, se aumentaba la suya, porque los míseros platos hacían cuatro papeles distintos; por cuya causa decía un discreto, viendo tal cosa: «Los criados de Fulano están en el cuarto grado con el duque Fulano», aludiendo a los platos.

Yo gusto sirvan a mi mesa las criadas y así lo aconsejo a vuestra merced, pues de hacerlo solo se saca un mal, pero tolerable, y es destituir los criados de nunca saber servir, si hubiese huéspedes donde es necesario que los criados asistan, aunque ni de un género ni de otro lo hacen en la ocasión bien. Para tener la familia gustosa, podrá el casado llevar toda la familia tres o cuatro veces casa año a las comedias, y si no las hubiese, a la huerta, campo o paseo deleitoso, dándoles unas meriendas o comidas decentes; y, tal vez, yendo fuera con su mujer en días señalados, dejarles algún dinero para que ellos a su modo lo elijan, porque esto, así ellos como ellas, lo tienen en mucho y dicen es su amo un igual y no le trocarán por otro. Y en la verdad, es muestra de agrado y piedad alegrarse el señor de que su familia en lo decente se alegre, no como el rey don Pedro de Portugal, llamado el Cruel, que hacía despertar de noche el pueblo con tambores la que él no podía dormir¹⁴⁶.

Reparta con prudencia de las cosas de regalo que le vinieren: hay casas donde se perderán cien quesos de Burgos y cincuenta orzas de dulce antes que dar uno a un criado, obrando esto más el desgobierno en la señora que la miseria del marido. Aquello de traer o matar puercos es lance muy casero, y bien recibido, que hace a los hombres bienquistos con las mujeres de los criados casados y con toda la vecindad. Y para dar algún gusto a

¹⁴⁶ *rey don Pedro de Portugal, llamado el Cruel*: Pedro I de Castilla y León gobernó en España desde 1350 a 1369. Hijo de Alfonso XI y María de Portugal, sus rivales de la casa de Trastámara lo apodaron «el Cruel» porque «mató muchos en su regno», según el cronista Pedro López de Ayala. Se cebó no solo con los enemigos de la corona, sino también con su hermanastro Fadrique, a quien en 1358 ejecutó en Sevilla antes de ponerse a comer en la misma sala donde este se aún hallaba de cuerpo presente. Dos años después, como también informa López de Ayala, «fizo matar en Sevilla muy cruelmente» a Pedro Núñez de Guzmán, un magnate nobiliario, y en 1361 envenenó a la reina Blanca de Borbón. Fue muerto —gracias a la mediación de Bertrad du Guesclin: «Ni quito ni pongo rey, sino ayudo a mi señor»— por su hermano Enrique de Trastámara, que primero le asestó una puñalada en la cara y finalmente lo degolló (Valdeón Baroque, 2002).

esta bajeza diré lo que en este caso decía un malvado cortesano que, así como cada hombre, por el buen gobierno de su casa, debía matar cada año por lo menos dos puercos medianos, así por el buen gobierno de la república debía matar por lo menos dos villanos cada año. Por tan buena costumbre tenía este aquel agasajo, a lo cual favorece bien el refrán que dice: «El día de santo Tomé quien puerco no tuviere, matar puede la mujer»¹⁴⁷.

Juzgo por importante acción no vivir de continuo en la corte, y me parece que hay unos tiempos propios de retirarse el casado con su familia al lugar¹⁴⁸, quinta¹⁴⁹ o heredad suya, mas esta observación comprehende al que vive solo por sí y para sí; porque para el ministro, para el soldado y para el criado del señor no es mi ánimo dar consejo que sin causa deje su profesión y aumentos¹⁵⁰. Si hubiese causa, no lo negara.

Estas ausencias traen grandes y muchos provechos para la vida, para la salud, para la hacienda y para la salvación. Para la vida, porque en el campo se vive más; para la salud, porque sus ejercicios la conservan; para la hacienda, porque se gasta menos; para la salvación, porque faltan las ocasiones que la arriesgan y anda el ánimo más libre para servir a Dios y en sí mismo. No falta también que en todo esto contradiga porque, como decía un discreto, todo hombre pone otro nombre a su voluntad, y así es notable la controversia que hubo siempre sobre este modo de vida. Es cierto, es desahogo, y para quien se halla empeñado, mayor. ¿Cómo no diga lo que un cortesano? Que si se halla aniquilado, decía: «Yo remedio mi casa comiéndome una criada y un paje antes que me coman a mí». Y no tenía más familia, y queda esclava su pobre mujer por no reducirse a dejar la corte y vivir con algún descanso en una heredad que tenía.

Las mujeres suelen impugnar estos retiros por no dejar sus parientes y amigas, mas esto se vence con prudencia. Como le sucedió a un miserable que, llegando a otro más que él a pedirle un dinero prestado, le alegaba siete razones por donde se le debía dar, a que él por las mismas halló modo para no dárselo; por las mismas razones que la mujer dijese, por esas mismas descubrirla las que hay para que sea¹⁵¹.

No me puedo excusar de decir dos palabras a unos ciertos casados que toda su ansia y deseo es andar siempre ausentes de su casa en viajes dilatados y de muchos días, a que ellos se convidan sin fruto alguno y dicen ellos por buscar honra y pan se ausentaban; y no pocas veces vimos que en tales demandas se pierde de contado la hacienda y, no pocas, se arriesgan cosas que valen más que ella.

Las mujeres casan para ser casadas. Lo contrario es no entender cada uno su obligación. Hablaba una viuda con un hombre que sabía que era viuda y decía ella: «Señor, yo nunca he sido casada, mirad cómo puedo ser viuda». Replicaba él que sí lo era y que él había conocido mucho a su marido. Y ella volvió a decir: «Señor, dígooslo

¹⁴⁷ *El día de santo Tomé, quien puerco no tuviere, matar puede la mujer*: dicha festividad se celebra el 29 de diciembre. Díez Barrio (1989: 35-36) compiló varios refranes sobre la matanza en zonas rurales, subrayando la impronta religiosa del cerdo como fuente de abastecimiento. Se trata de una variante de la también misógina relativa al día de san Andrés (30 de noviembre): «Por san Andrés, mata tu res; y si no tienes que matar, mata a tu mujer».

¹⁴⁸ *al lugar*: en M «al en el». En la *Carta de Guía para casados* reza: «de retirarse el casado con su familia a vivir en el lugar» (Melo, 1786: 144). De ahí que Guerra y Sandoval suprima –u olvide– en su reelaboración el verbo «vivir», quedando así las dos preposiciones unidas («al», «en»).

¹⁴⁹ *quinta*: «casería o sitio de recreo en el campo, donde se retiran sus dueños a divertirse algún tiempo del año. Llámase así porque los que las cuidan, labran, cultivan o arriendan, solían contribuir con la quinta parte los frutos a sus dueños» (Aut.).

¹⁵⁰ *aumento*: «los adelantamientos y medras en conveniencias o empleos» (Aut.).

¹⁵¹ *por las mismas razones que la mujer dijese, por esas mismas descubrirla las que hay para que sea*: ‘por las mismas razones que la mujer dijese, por esas mismas [razones] hay que descubrirle las [razones] que hay para que las cosas sean así’. Nótese el uso de «descubrirla» como infinitivo gnómico, para conferirle un tono sentencioso a la frase.

porque yo casé por poderes y esto no es ser casada, pues las ausencias de mi marido fueron tantas que apenas lo conocí». Y era así cierto.

Vaya en secreto este: acuérdome haber leído que en Barcelona había un mancebo recién casado, cuyo nombre era Mosén Gralla¹⁵². Pasó el emperador Carlos V en estos días por aquella ciudad a la guerra de Italia. Siguióle este caballero a pesar de su mujer hermosa y discreta; engolfóse¹⁵³ en los servicios y no hizo cuenta en volver presto. Requirióle la mujer muchas veces y no habiendo tal forma, le escribió una carta en su idioma, cuyo fin decía: «Mosen Gralla, mon amor, non maña¹⁵⁴ palla»¹⁵⁵. Tomola y llevóse la al emperador que, leyéndola, conoció su justa queja, haciéndole mercedes. Le alabó la confianza y discreción de la mujer y le envió a su casa, donde tenía sobrados medios sin andarse a aventuras.

La cosa que me da más que discurrir es unos que dan en nombrar a sus mujeres por circunloquios, llamándolas «mi vieja», «mi huésped», «mi obligación», «la madre de mis hijos» y cosas semejantes que, en cualquier tono que se digan, parecen poco graves. La mujer de quien el hombre se precia y el hombre de quien la mujer se honra, ¿por qué no se han de nombrar con sus nombres? Lo mesmo digo de las mujeres con los hombres. Los parientes, si se casan, suelen llamarse por los grados de su parentesco. Yo soy amigo de la verdad y antes aconsejara que dijese mi mujer y mi marido que mi prima, mi sobrina, mi tío o mi primo, porque es mayor el parentesco de mujer que no estotros.

Mucho tiempo ha que no digo nada a las casadas y tengo una acción que encomendarlas, no inútil, sí de grande conveniencia. Hay muchas que, de disgustos que no pueden remediar, toman en sí el castigo, cosa totalmente indigna como injusta. Unas, por estar casadas no con quien quisieron, se consumen, conque vienen a estar aún peor casadas; otras, a quienes se les murieron los hijos, aquellas a quien no les nacen, viven no solo desconsoladas en el ánimo, pero lo dan a entender en el rostro, de que los maridos prudentes y que más las estiman se entristecen y viven afligidos; y los de liviana condición toman motivo para proceder más livianamente, hallando fácilmente la disculpa que no tienen. Y así deben las mujeres tener este cuidado, pues no puede suceder a todas con sus maridos como a una casada con un amigo mío que, en viéndola desazonada —que lo estaba muy de ordinario—, la decía: «No os canséis, señora, que por más que hagáis no me habéis de parecer mal, ni que os deje de querer». Pues al propósito de estas que de tristes se descomponen, haré memoria de otras que igualmente son reprehensibles porque de muy alegres se descomponen más de lo necesario.

Ya dije acerca de las galas y adornos, y no sé si de enojo, ira o olvido tardé hasta ahora en hablar de unas que cuidan mucho de su rostro. La que pone afeites¹⁵⁶ en él pone en él su injuria y quita de él su vergüenza, y de ningún modo pone belleza ni mocedad,

¹⁵² *Mosén Gralla*: Miguel Juan Gralla. Caballero catalán, «fue señor de Subirats (Barcelona) y Grealó (Lleida), mestre racional del Principado de Cataluña (1501-1521) y maestresala de la corte del rey Fernando el Católico. Ejerció asimismo como general de los Reales Ejércitos, embajador ante la corte del rey de Francia y diputado del Brazo Militar de la Generalidad de Cataluña. [...] Elevado a la dignidad de Noble por privilegio del emperador Carlos I en noviembre de 1517, [dicho] nombramiento fue confirmado a cargo de su hijo Francisco de Gralla y Desplá» (Capmany y de Monpalau, 1963: 128). Fernández de Oviedo dijo de él en sus *Batallas y Quinquagenas* que tenía «fama de muy templado e atentado caballero, muy gran devoto, e limosnero» (García Arranz y López Poza: <https://www.bidiso.es/Symbola/divisa/282>; consulta: 23/08/2023).

¹⁵³ *engolfarse*: «meterse en negocios arduos y dificultosos, en los cuales suele haber muchos embarazos, y tales que a veces, como se suele decir comúnmente, no se les halla fondo ni pie» (Aut.).

¹⁵⁴ En *Carta de guía de casados* figura el sustantivo «maña» (Melo, 1786: 149).

¹⁵⁵ «*Mosen Gralla, mon amor, non maña palla*»: “Mosén Gralla, mi amor, no maneja paja”.

¹⁵⁶ *afeite*: «el aderezo o compostura que se da a alguna cosa para hermosarla. Dicese especialmente del que usan las mujeres en rostro y garganta para parecer bien» (Aut.).

porque no solo ofenden al juicio, pero a los años. ¡Cuántas por agradar así a quien las ven, escandalizan con verse! Este abuso es indigno, que así que le conozca el marido le ataje por todos los medios, porque la edad no le enmienda, antes le acrecienta, por cierto. ¡Qué tan ruin cuenta da de su juicio el marido que tal consiente como de su entendimiento la mujer que tan indignamente de tal usa!

Con un dicho muy agudo reprehendió el cardenal Zapata en Roma a una señora de tanta calidad como años, a quien visitaba algunas veces. Y como acaeciese en una de ellas reparar en el mucho afeite que en el rostro tenía y hubiese preguntado: «Señor eminentísimo, ¿qué se dice de nuestro ejército y del turco?», respondió: «Ilustrísima señora, muy malas nuevas tenemos, porque según las cosas corren me parece veo a Solimán apoderado de *Civita Vieja*»¹⁵⁷.

Fiar secreto de honra, de puesto o de servicio del rey a la mujer es poco acertado. Bastara se la fie aquel o aquellos que sus fuerzas pudiesen remediar, pues a ella sí la quita el cuidado de guardarle, y a él el susto de si le calla. Confieso que ha habido y habrá en el mundo mujer de grande corazón donde fuera bien empleada toda la confianza. Con todo eso, son como unos baratos¹⁵⁸ que da la naturaleza cuando se halla rica, que no debemos esperar haya repartido con todas y apenas podemos creer que lo haya repartido con algunas.

En una copia de carta que tengo de Carlos V a su hijo don Felipe en unas de las veces que le dejó gobernando el reino, le dice de los ministros que se ha de valer para el mejor logro, y entre ellos dice de uno de quien no tenía confianza, porque no tenía secreto llamado a su mujer: «Fulano era mejor que todos a ser eunuco¹⁵⁹, porque el cariño a su mujer le malogra buenas prendas. Si enviudase, valeos de él para todo».

Una de las cosas en que los casados más necesitan advertencia es en los casamientos de los hijos. Y habiéndome acordado de tanta impertinencia, no será justo me olvide de cosa tan sumamente importante.

Anda una hablilla entre los hombres que afirma que el tiempo del casamiento de los hijos es cuando hubiere mejor ocasión. Esta regla, en mi juicio, es falible, porque dado que haya buena ocasión y mala disposición, en tal caso el acierto será dudoso y las más veces se erraría. Débese entender esto de la ocasión después que la voluntad de los hijos estuviese muy conforme¹⁶⁰ para recibir a quien sus padres proponen, porque, aunque de las muchas conveniencias de ella se pudiese esperar que el provecho atrajese el gusto, con todo eso la voluntad, que es en esta parte el actor o reo, raras veces se gobierna por estas reglas que siguen los padres. Y de casamiento sin voluntad y hecho a este fin no hay que esperar¹⁶¹ contento y que se aguardara si las conveniencias no son las que codició la idea que hizo cautiva la voluntad libre.

¹⁵⁷ *Solimán*: el guñón a Solimán (1494-1566), también conocido como «El Magnífico», sultán del Imperio otomano desde 1520 (Magalit, 1993: 8-10), resulta de veras agudo, ya que Melo no solo acentúa con él la edad de la mujer, a quien se refiere como coetánea de Solimán, sino que sugiere una bisemia entre el afeite femenino («solimán») y el ejército turco: ambos son aquí el enemigo.

¹⁵⁸ *barato*: «lo mismo que abundancia, sobra, baratura» (*Aut.*).

¹⁵⁹ *eunuco*: «el hombre enteramente castrado y mutilado que se destina en los serrallos a la custodia de las mujeres» (*Aut.*).

¹⁶⁰ *Débese entender esto de la ocasión después que la voluntad de los hijos estuviese muy conforme*: la frase resulta un punto confusa debido a que Guerra y Sandoval omitió un fragmento de la *Carta de guía de casados*: «Débese entender eso de la ocasión después de la disposición; y cuando la voluntad de los hijos estuviese conforme» (Melo, 1786: 163).

¹⁶¹ Faja con invitación impresa para don Juan Alfonso Guerra: «Don Antonio y don Julián de la Torre, don Ambrosio de Negrete y don Fernando de Llano suplican a V. se sirva favorecerles con su asistencia el martes 23 del corriente, a las diez de la mañana, en la Iglesia del convento de Santo Tomás, a la misa de novenario que se celebra por el alma de la señora doña Lucía González de Castañeda, su madre (que tanta gloria haya), en que recibirán merced. Señor D. Juan Alfonso Guerra [el nombre ms.]. En el reverso de la

En las hijas es mayor el peligro, porque habiendo introducido la vanidad inhumana una ley —cierto bien tirana— contra la honestidad, prendas y virtud, y solo en favor del interés, sucede de ordinario en la casa donde no hay muchos medios y sobran las hijas que, en haciendo el dote a la más querida, las demás quedan en obligación de tomar violentas el estado que no apetecen, de que se han seguido grandes daños. El remedio de este daño es casi sin remedio, porque sería necesario enmendar primero todas las malas costumbres de la república. Si nos hubiésemos de gobernar por ejemplos pasados, tenemos muchos, pero este es bien discreto. Decía uno que lo era mucho que con sus hijos habían de ir a rogar los padres para casarlos bien y para sus hijas habían de ser rogados. Otro decía que las buenas partes de calidad eran chapines¹⁶² que hacían crecer las personas, de manera que muchas veces igualaban los pequeños con los grandes.

Fáltame aquí por advertir a unas ciertas madres, y aun padres, que dan sus trazas delante de sus hijas de si fuera buena boda la de Fulanito, particularmente a aquellas que son no de buen parecer, alargándolas algún poco para este efecto la rienda del recato. Puédese disimular con recato con la hija cuando se sabe alguno la mira bien, ya propuesto esto; de lo cual resulte el emplearla bien, mas sea con tal recato este leve permiso que no lo entienda la hija. Sea el consejero en esto el buen juicio de los padres.

Ahora viene aquí el «casar a hurto» —que llaman— contra la voluntad de los padres. Esto es en dos maneras: en acción o en pasión, siéndoles casadas las hijas. El hombre cuyo hijo se casase bien, aunque contra la voluntad de los padres, de la mujer con quien casase aconsejara que lo tolerase y que en secreto lo ayudase y no se diese por contento ni descontento de la acción. El padre cuya hija le fuese llevada para casar con hijo de otro, si fuese de manera que en eso no perdiese mucho, aconsejaría que se fuese tras de ella y se venciese en el pesar que le daría esa desobediencia, que en los más es tema y rabia, y en pocos verdadero dolor.

De estos enojos con los hijos que así casan nacen de ordinario riñas, enemistades, bandos¹⁶³ y para todos mal; hácense la genealogía, desentierran sus abuelos, quítanse la honra con quién es él, quién es ella, y después de echadas las faltas en la calle y que todos murmuran, cátales¹⁶⁴ amigos. Para obrar esto estén advertidos los padres en dar con tiempo estado a los hijos, y cuando menos no pueda ser con la brevedad que se desea, que vean ellos se trata en ello y con esta esperanza los entretendrán.

Sucede haber hombres que, por gozar enteramente de su casa o adelantarla de un salto, oyen mal y responden peor a los casamientos que los proponen los hijos; y no pocas mujeres hay que, por no ver a la nuera compuesta junto a sí y prójimos¹⁶⁵ al peligro de ser abuelos antes de tiempo, arrojan de casa las buenas ocasiones. No es poco prolijo lo que hemos discurrido en cada punto. Quisiera fuera el postrero, pero con licencia de vuestra merced no me he de despedir sin hablar en suegros, nueras, cuñados y suegras. Estos suelen ser unos parentescos mal estrechados. Cierta que alguna vez me he puesto a

invitación, reza el siguiente sintagma manuscrito «frente del Sacramento», o sea, el lugar de la Iglesia donde se rezará (delante del altar del Santísimo). No obstante, esta fórmula se escribió a mano, igual que el nombre del destinatario. ¿Podría tratarse, en cambio, de su dirección? “Frente del [= la Iglesia del S.] Sacramento”.

¹⁶² *chapín*: «calzado propio de mujeres, sobrepuesto al zapato, para levantar el cuerpo del suelo; y por esto el asiento es de corcho, de cuatro dedos o más de alto, en que se asegura el pie con unas correjuelas o cordones. La suela es redonda, en que se distingue de las chinelas. Hoy solo tiene uso en los inviernos, para que, levantados los pies del suelo, aseguren los vestidos de la inmundicia de los lodos y las plantas de la humedad» (*Aut.*).

¹⁶³ *bando*: «acción, partido, parcialidad» (*Aut.*).

¹⁶⁴ *catar*: «pensar, juzgar» (*Aut.*).

¹⁶⁵ *prójimo*: ‘cercano’.

filosofear¹⁶⁶ conmigo sobre la causa de esta oposición, y no puedo hallar otra sino aquella que en otra causa diferente dio el maestro de los políticos¹⁶⁷, diciendo que a los grandes eran agradables las obligaciones en cuanto las podían pagar, pero, en creciendo más, aun en vez de amor, causaban odio.

Bien lo muestra el estilo así, viendo llamar padres a los suegros y hermanos a los cuñados. ¡Cuánto está aquí declarada la obligación, pero vemos más declarada la ingratitud de unos y otros! Quejábase una señora viuda de la grande amistad que tenía un hijo suyo con cierto hidalgo en que a ella le parecía que él no ganaba mucho. Entró a este tiempo un criado, pidiéndola albricias; y preguntándole de qué, respondió: «De que mi señor quebró con Fulano porque se casa con su hija».

Dígame vuestra merced: si un hombre labrase con grande costa una quinta, durase en la obra muchos años, gastase en ella su hacienda, le saliese muy buena y, luego que estuvo acabada, si fuese a casa de vuestra merced y diese aquella propiedad y le agregase otras, y de todo le diese la posesión, ¿qué haría vuestra merced? No digo vuestra merced, sino el hombre más tirano y desagradecido del mundo: ¿qué hiciera si no es venerar, estimar, regalar y servir aquel hombre, confesarse por su esclavo, por su deudor y por su perpetuo amigo?

¿Pues qué hace menos el que no merece más, aquel que cría tantos años a la hija, la doctrina y perfecciona; y después, repartiendo con ella sus buques y entregando la mitad de su alma, pone todo esto en mano de otro hombre, a quien por ventura antes no debió cosa alguna?

Traeré para ejemplo de buenos suegros lo que sucedió no ha muchos años; y fue que habiendo un hombre rico casado una hija suya con un hidalgo honrado, y queriendo casar otra con otro en nada mayor que el primero, este segundo no quiso hacer el casamiento sin que se le diesen en el dote diez mil ducados más de lo que a el otro habían dado. Y como el suegro dijese que tendría gran causa de queja su primer yerno dando más al segundo y no le valiese esta razón para efectuar el segundo casamiento, hubo en fin de convenir en ello y efectuarlo con tal galantería y primor que en el propio día en que firmó las escrituras para el otro yerno envió otros diez mil ducados, diciéndole que no quería que tuviese alguno que pensar se le estimaba a él menos.

Por cierto que no vi ni oí cosa más galante ni honrada. Y porque vean que también hay yernos que lo saben ser, contaré otro caso que lo prueba muy bien. Había en cierto lugar una persona muy rica, con sola una hija heredera para casar. Aficionose su madre a un vecino suyo de buena calidad, pero no mucha hacienda. Envíole a decir que estaba tan satisfecha de su persona que le quería dar las dos mejores alhajas que tenía en su casa, que era a su hija por mujer con cuanto en ella tenía. Respondiolo el yerno que no sería razón que a quien tanto le quería despojase de sus bienes todos en una sola hora: que la

¹⁶⁶ *filosofear*: arcaísmo de «filosofar». Solo se registra en el *Nuevo diccionario de la lengua castellana que comprende la última edición íntegra, muy rectificada y mejorada, del publicado por la Academia Española de Salvá* (1846), en el *Suplemento del Diccionario Nacional* de Domínguez (1869) y en *Diccionario enciclopédico de la lengua castellana* de Elías Zerolo (1895).

¹⁶⁷ *el maestro de los políticos*: no hemos localizado la cita exacta. Guerra quizá se refiera a Aristóteles, Cornelio Tácito e incluso Maquiavelo (1532), quien escribió en *El Príncipe*: «Y los hombres tienen menos cuidado en ofender a uno que se haga amar que a uno que se haga temer; porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres, perversos por naturaleza, rompen cada vez que pueden beneficiarse; pero el temor es miedo al castigo que no se pierde nunca. No obstante lo cual, el príncipe debe hacerse temer de modo que, si no se granjea el amor, evite el odio, pues no es imposible ser a la vez temido y no odiado; y para ello bastará que se abstenga de apoderarse de los bienes y de las mujeres de sus ciudadanos y súbditos y que no proceda contra la vida de alguien sino cuando hay justificación conveniente y motivo manifiesto; pero sobre todo abstenerse de los bienes ajenos, porque los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio».

hija recibiría por esposa con condición y capitulación¹⁶⁸ que no le había de dar nada de lo que le ofrecía.

He satisfecho con estos ejemplos cómo no es imposible esta debida amistad. ¡Malditos sean los intereses, pues ellos tienen la culpa de que ella no prevalezca, porque es regular que riñas entre suegros y yernos todas se fundan en si me da! ¡Grande descanso viniera al mundo si todos nos contentáramos con lo posible, pero esto es querer otro mundo!

Ahora bien, amigo, cuando empecé a escribir a vuestra merced, fue mi ánimo no pasar de una carta, y ya me hallo con un proceso¹⁶⁹. Plegue a Dios que no me haya cansado en balde. ¿Cómo sería si al cabo de haber leído vuestra merced mucho, y yo aconsejado más, ni vuestra merced ni yo sacásemos de aquí provecho alguno?

Remataré con las generalidades que a mi parecer aprecian bien la grandeza de las cosas. Esto, como conclusión de lo mucho que en estos puntos había que decir. Bien veo yo que, si llegase a ser leído de alguna casada o casado, hallarán miedo en este camino, y más si están para tomarle, pero pretendo guiarlos a la prometida casa del descanso.

Dígoles a todos que en esta carta sucede lo que en las de marear¹⁷⁰, que quien las ve así cruzadas de líneas y rayas les parece que, de tal confusión, no habrá quien se desempeñe. Y en la verdad no es así, porque aquellas líneas todas son unas mismas que no pasan de cuatro principales, pero, para facilitar más nuestro uso, se multiplican.

Quien con buen juicio considerare esta máquina de cosas las viera tan semejantes y dependientes que no le parecerán muchas sino una sola. Y que, como vemos, la cuerda de pocos hilos se quiebra fácilmente si con ella aprietan mucho. Por eso es necesario tejlarla de muchos remedios, pues de esta cuerda pende nuestra honra, vida y salvación de los casados, porque con la fuerza de los vicios no se nos rompa. Y como todas estas suelen quebrarse por lo más flaco y esta flaqueza es propia de la mujer, por esa misma razón conviene fortificarla, de manera —con tal cautela y arte— que, por más que tire la ocasión, siempre se conserve sana y entera.

Pero si con todo pareciere a las mujeres excesivamente rigurosa esta doctrina mía, la certifico que mi ánimo no fue ese, sí encamarlo¹⁷¹ todo a su mayor estimación, regalo y servicio. Porque así se vea más ciertamente, haya quien quiera de mí otra carta para las casadas, y entonces se verá cuán bien abogo por su parte, cuando, por lo que dejo dicho a los maridos, las mujeres no se dieran por satisfechas.

Amigo mío, casa limpia, mesa aseada, plato honesto, criados pagados y buenos, uno que mande, esclavos pocos, coche bueno, caballo mozo y gordo, plata mucha; el oro, el que hubiere; joyas, cuanto no se pidan; dinero, el que se pueda; alhajas precisas, pinturas buenas, pero pocas; libros algunos, rimas que no falten, misa en casa, limosnas siempre, vecinos pocos, hijos sin delicadeza, orden en todo. Mujer honrada, marido cristiano, es buena vida y buena muerte.

Dios nos la dé y a vuestra merced el acierto que le deseo.

Ilmo. Sr. Juan Alfonso de Guerra y Sandoval

¹⁶⁸ *capitulación*: «concierto o pacto hecho entre dos o más personas sobre algún negocio comúnmente grave» (*Aut.*).

¹⁶⁹ *proceso*: «el agregado de los autos y demás escritos en cualquier causa civil o criminal» (*Aut.*).

¹⁷⁰ *marear*: «lo mismo que navegar» (*Aut.*).

¹⁷¹ *encamar*: «cubrir camadas o rellanar huecos con ramaje» (*Aut.*).

VIII. APARATO CRÍTICO

- 1.4. negarán] negará
3.5. aunque mal] aunque más
3.34. causa] causan
4.5. a algunos] algunos
4.13. para que con] para con
5.3. Alumbre] a Alumbre
5.29. bailar] vallar
6.27. fe de escribano] fee dess.no
9.17. llamaba] lla
14.31. vaho] bao
17.1. y hágalo, si conviniese] y si conviniese
19.17. el] en
26.36. casarán] casará
31.1. bendicen] dicen
36.28. licenciosos] lizenzies
39.7. al lugar] al en el

IX. APARATO GENÉTICO

- 3.39. no porque ⁱ>no< sea preciso una conformidad
4.9. sin disminuir su •**agasajo**>**alegría**
4.15. Probemos a ver si será •**preciso**> **posible**
10.3. y que por un dije ⁱ[o un bocado] venderán el derecho de una muy buena renta ⁱ[si es del marido]
10.24. el defecto de la facilidad o ligereza ⁱ[en creer], y aun no acabo de decirle
13.13. Había sucedido un desconcierto en casa de una señora ⁱ>viuda< a cierta criada suya
9.22. Aquí vienen las gastadoras y ⁱ[guardosas de lo suyo y ajeno]
13.25. quisiera hablar más ⁱ>a<bajo
14.39. y, finalmente, ⁱ>en fin< son el sarna de la honra
16.2. muestra bien la experiencia ⁱ[lo] que esta costumbre trae consigo
16.10. aunque no en mis tiempos—: ⁱ>que< venció el miedo
18.26. Quién dará •**testimonio a**> **término a** visitas
21.17. las que se enfrasan en estas cosas caseras no se acuerdan de otros, ⁱ[si no es solo para ella], y esto es digno de alabanza.
22.24. cumplimiento con las más amigas •**sinestrar**> **sin gastar** la particular con la gran señora.
24.22. ¿Vos sabéis latín, os criasteis en convento ⁱ[en Toledo] y tenéis el marido en Indias?
25.26. Estoy lejos de persuadir que sea melancólica, porque la que está siempre triste •**no las queda resquicio**> **persuade poca satisfacción de su vida**
28.30. lo que dice el romance o adagio latino ⁱ>que dice<
30.42. Deseallos es tan justo como merecellos; •**pero no obliga ese deseo**> **deseallos, pero no obligue este deseo** a hacer demasías.
36.16. Aquellos ⁱ>que< piensan que todos y todas tienen hecho voto solemne de servirlos
37.10. Que cuando esta ⁱ>florece< envejece, este florece.

- 40.4. Pasó el emperador ⁱ[Carlos V] en estos días por aquella ciudad
- 40.21. Mucho tiempo ha que no •<??>➤ **digo** nada
- 41.12. Fiar secreto de honra, de puesto o de servicio del rey •es➤ **a la mujer** es poco acertado
- 41.31. sus padres proponen, porque, aunⁱ>de<que ⁱ>las< de las muchas conveniencias
- 44.28. esta doctrina ⁱ><??>< mía, la certifico
- 44.30. Porque así se vea más ciertamente, haya •**quien de mí quiera otra cosa**➤ **quien quiera de mí otra carta** para las casadas
- 44.34. caballo mozo y •**bueno**➤**gordo**

X. BIBLIOGRAFÍA

- ALADRO, Jordi (2001): «La melancolía de Alonso Quijano el Bueno», *Príncipe de Viana*, 66, 236. Navarra, Institución Príncipe de Viana, 577-588.
- ALBERT, Mechthild (2014): «Las “noches”: un subgénero novelístico en perspectiva comparada», *Edad de Oro*, XXXIII. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 365-381.
- ARELLANO, Ignacio (1984): *Poesía satírico burlesca de Quevedo*. Navarra, Universidad de Navarra.
- ARELLANO, Ignacio (2003): *Poesía satírico burlesca de Quevedo: estudio y anotación filológica de los sonetos*. Madrid / Iberoamericana – Frankfurt / Vervuert.
- BARNARD, Mary E. (1987): *The Myth of Apollo and Daphne from Ovid to Quevedo: Love, Agon and the Grotesque*. Durham, Duke University Press.
- BERNAT VISTARINI, Antonio; CULL, John T. (1999): *Enciclopedia Akal de Emblemas Españoles Ilustrados*. Madrid, Ediciones Akal, S.A.
- BONILLA CERESO, Rafael (2023): «Engaños y desengaños del prólogo ‘Al que leyere’ del *Honesto y entretenido sarao* de María de Zayas», *Revista de Filología Española*. 103. Madrid, CSIC, 285-311.
- BONILLA CERESO, Rafael (2024): «Palimpsestos del *Tiempo de regocijo y carnestolendas de Madrid* de Alonso del Castillo Solózano en el marco del *Honesto y entretenido sarao* de María de Zayas», *Edad de Oro*. 43. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 369-397.
- BOUZA, Fernando (1996): *Locos, enanos y hombres de placer en la Corte de los Austrias: oficio de burlas*. Madrid, Temas de Hoy.
- CACHO CASAL, Rodrigo (2003): *La poesía burlesca de Quevedo y sus modelos italianos*. Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela.
- CADENAS Y VICENT, Vicente de (1979): *Caballeros de la Orden de Santiago. Siglo XVIII, tomo IV*. Madrid, Ediciones Hidalguía.
- CALVO RODRÍGUEZ, José Andrés (2004): «Fedeísmo y racionalismo en las tres potencias del alma», *Verba hispánica*. 12. Ljubljana, Universidad de Ljubljana, 83-94.
- CANCELLIERE, Enrica (2006): *Góngora. Itinerarios de la visión*. Rafael Bonilla Cerezo y Linda Garosi [trads.]. Córdoba, Diputación Provincial.
- CANELLADA, María Josefa; PALLARÉS, Berta (1997): *Refranes: 700 refranes españoles con sus correspondientes daneses*. Copenhague, Institut d’Etudes Romanes.
- CAPMANY Y DE MONTPALAU, Antonio (1961): *Memorias históricas sobre la Marina, Comercio y Artes de la antigua ciudad de Barcelona*. Barcelona, Cámara Oficial de Comercio y Navegación.
- CÁRDENAS PIERA, Emilio (1996): *Caballeros de la Orden de Santiago. Siglo XVIII*. Madrid, Ediciones Hidalguía.

- CARRANZA, Alonso (2011): *Discurso contra los malos trajes y adornos lascivos*. Enrique Suárez Figaredo [ed.]. Valencia, *Lemir* 15.
- CARREIRA, Antonio (2013a): «Un quevediano gongorino», *Pictavia aurea: actas del IX Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro*. Toulouse, Université de Toulouse Le Mirail, 11-34.
- CARREIRA, Antonio (2013b): «El romancero español y portugués de Francisco Manuel de Melo», *Edad de Oro*, 32. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 103-118.
- CARREIRA, Antonio (2018): «El verso libre. Historia de un malentendido», *Arte Nuevo: Revista de Estudios Áureos*. 5. Neuchâtel, Université de Neuchâtel, 139-155.
- CASTELLANO Y SALAMANCA, Borja; RODRÍGUEZ-PONGA Y SALAMANCA, Pedro (2017): «Agustina de la Torre y González de Castañeda. Condesa del Campo de Alange», *Mujeres emprendedoras entre los siglos XVI Y XIX*. Madrid, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 73-86.
- CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso (1992): *Tardes entretenidas*. Patrizia Campana [ed.]. Barcelona, Montesinos.
- CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso (2019): *Fiestas de jardín*. Juan Luis Fuentes Nieto [ed.]. Madrid, Sial Pigmalión.
- CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso (2020): *Los alivios de Casandra*. Andrea Bresadola [ed.]. Madrid, Sial Pigmalión.
- CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso (2023): *Tiempo de regocijo y carnestolendas de Madrid*. Madrid, Sial Pigmalión.
- CERVANTES, Miguel de (2017): *Don Quijote de la Mancha*, I. Florencio Sevilla [ed.]. Barcelona, Castalia.
- CHEVALIER, Maxime (1975): *Cuentecillos tradicionales en la España del Siglo de Oro*. Barcelona
- CIRNIGLIARO, Noelia (2012): «Megalografía y rhopografía», *Letras femeninas*, 38. 2. Lincoln, University of Nebraska, 45-68.
- COLÓN CALDERÓN, Isabel (2014): «Jardines y huertas en la novela corta del XVII», *Analecta malacitana*. 37. Málaga, Universidad de Málaga, 155-179.
- CORREAS, Gonzalo (2000): *Vocabulario de refranes y frases proverbiales*. Pamplona, Universidad de Navarra.
- COVARRUBIAS HOROZCO, Sebastián de (1611): *Tesoro de la lengua castellana o española*. Madrid, Luis Sánchez.
- CRISCUOLI, Alessandra (2022): «Reseña» a María José Rodilla León, *De belleza y misoginia: los afeites en las literaturas medieval, áurea y virreinal*, *Artifara*. 22.2. Torino, Università degli Studi di Torino, 25-32.

- DADSON, Trevor (2003): «‘Avisos a un cortesano’: la epístola político-moral del siglo XVII», *La poesía del siglo de Oro. Géneros y modelos*. Sevilla, Universidad de Sevilla, 373-394.
- DÍEZ BARRIO, Germán (1989): «La época de la matanza en el refranero», *Revista de Folklore Tomo 9^a*, 97. Valladolid, Obra Cultural de la Caja de Ahorros Popular de Valladolid, 35-36.
- DÍEZ FERNÁNDEZ, José Ignacio (2003): *Viendo yo esta desorden del mundo*. Burgos, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
- DOMÍNGUEZ, Ramón Joaquín (1869): *Suplemento del Diccionario Nacional*. Madrid, Establecimiento de Mellado.
- ESCRIVÁ, Francisco (1613): *Discursos de los estados de las obligaciones particulares del estado y oficio*. Valencia, Juan Crisóstomo Garriz.
- ESPAR, Joaquín (1865): *Curso teórico-práctico de predicación*. Barcelona, Imprenta de los herederos de la viuda Pla.
- FEIJOO, Benito Jerónimo (1773): *Teatro crítico universal*. Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro.
- FREIXA & RABASÓ, Eusebio (1860): *Lo mejor de lo mejor. Gran repertorio de máximas, sentencias y pensamientos políticos, filosóficos y morales*. Lérida, Imprenta y librería de D. José Rauret.
- GARCÍA ARRANZ, José Julio; LÓPEZ POZA, Sagrario (2021): «Divisa de Miguel Juan Gralla: la corona más preciosa es aquí muy poca cosa», *Symbola: divisas o empresas históricas (BIDISO)* [“en línea”]. [Disponible en: <https://www.bidiso.es/Symbola/divisa/282>], (13/11/2024).
- GHIRARDI, María Mónica; IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio (2009): «El matrimonio, el Concilio de Trento e Hispanoamérica», *Revista de Indias*, 69. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 241-272.
- GONZÁLEZ CAÑAL, Rafael (1991): «El lujo y la ociosidad durante la privanza de Olivares: Bartolomé Jiménez Patón y la polémica sobre el guardainfante y las guedejas», *Criticón*, 53. Toulouse, Université de Toulouse, 71-96.
- GUAZZOTTI, Paola; ODDERA, Maria Federica (2006): *Il grande dizionario dei proverbi italiani*. Bologna, Zanichelli.
- GUERRA Y SANDOVAL, Juan Alfonso de (s. a.): «Relación de servicios», *Papeles varios*. Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. 11723, fol. 79-80v.
- GUEVARA, Antonio de (1950-1952): *Epístolas familiares*. J. M. Cossío [ed.]. Madrid, Real Academia, tomos I y II.
- GUILLÉN BERRENDERO, José Antonio (2009): «Blasones y esmaltes: don Juan Alfonso de Guerra y Sandoval y el oficio de rey de armas», *Las élites en la época moderna: la*

- monarquía española*, 4. Córdoba, Servicio de Publicaciones Universidad de Córdoba, 185-204.
- GUZMÁN, Diego de (1617): *Reina católica: vida y muerte de Doña Margarita de Austria, reina de España*. Madrid, imprenta de Luis Sánchez.
- HORTAL MUÑOZ, José Eloy; LABRADOR ARROYO, Félix (2014): *La casa de Borgoña: la casa del rey de España*. Leuven, Leuven University Press.
- ITALIA, Paola & RABONI, Giulia (2014): «¿Qué es la Filología de autor?», *Creneida*. 2. Córdoba, Universidad de Córdoba, 5-56.
- JIMÉNEZ GÓMEZ, Cristina (2018): *La construcción de los personajes femeninos galdosianos desde una instancia receptora de mujer*. Córdoba, Universidad de Córdoba.
- KENISTON, Hayward (1937): *The Syntax of Castilian Prose: the Sixteenth Century*. Chicago, University of Chicago Press.
- KRITZ, Kurt (2022): «La bucarofagia en el Siglo de Oro: los efectos deseados y los efectos secundarios dañinos para la salud», *Avisos de Viena*. 3. Viena, Universidad de Viena, 40-46.
- LEÓN, Fray Luis de (1963): *La perfecta casada*. Madrid, Espasa Calpe.
- LLANOS Y TORRIGLIA, Félix de (1947): *La vida hogareña a través de los siglos*. Madrid, Ediciones Fax.
- LUJÁN, Pedro de (1990): *Coloquios matrimoniales del licenciado Pedro de Luján*. A. Rallo [ed.]. Madrid, Real Academia Española.
- LUNA, Álvaro (2008): *Virtuosas e claras mugeres (1446)*. Lola Pons Rodríguez [ed.]. Castilla y León, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
- MADROÑAL, Abraham (2009): *Humanismo y filología en el Siglo de Oro. En torno a la obra de Bartolomé Jiménez Patón*. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert.
- MAGALIT, Avishai (1993): «El mito de Jerusalem», *Revista Estudios*. 33. Costa Rica, Universidad de Costa Rica, 7-21.
- MAQUIAVELO, Nicolás (1939 [1532]): *El Príncipe*. Buenos Aires, Espasa-Calpe.
- MEJÍA, Pedro de (1602): *Silva de varia lección*. Madrid, Imprenta de Luis Sánchez.
- MELO, Francisco Manuel de (1786): *Carta de guía de casados y avisos para palacio*. Madrid, Imprenta de Benito Cano.
- MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino (1940): *Historia de las ideas estéticas en España*. Santander, CSIC.
- MONTAIGNE, Michael de (2018): *Ensayos* [“en línea”]. Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes [Disponible en: <https://www.cervantesvirtual.com/obra/ensayos-de-montaigne--0/>], (17/09/2024).
- MOURONVAL MORALES, Pierre Marie (2017): *Refranero: refranes y expresiones populares*. Madrid, CreateSpace.

- NÚÑEZ, Luis Pablo (2008): «Los *proverbia hispanica* de L. Parent: una fuente paremiológica inédita del Siglo de Oro», *Nueva Revista de Filología Hispánica*, 2. México, Colegio de México, 403-429.
- OSUNA, Francisco de (1550): *Norte de los estados*. Medina del Campo, A costa de Juan de Espinosa.
- OSUNA CABEZAS, María José (2014): «Estudio y edición del *Prólogo* al *Discurso de los tufos* de Bartolomé Jiménez Patón (a propósito de Francisco de Cabrera y la polémica gongorina)», *Creneida*, 2. Córdoba, Universidad de Córdoba, 403-429.
- OVIDIO NASÓN, Publio (2017): *Las metamorfosis*. Maxtor [ed.]. Francia, Clásicos Universales Maxtor.
- PANIZO RODRÍGUEZ, Juliana (1989): «Refranes alusivos al carnaval», *Revista de Folklore*. 9a, 98. Valladolid, Obra Cultural de la Caja de Ahorros Popular de Valladolid, 67-71.
- PANIZO RODRÍGUEZ, Juliana (1996): «El amor en el refranero», *Revista de Folklore*. 16b, 190. Valladolid, Obra Cultural de la Caja de Ahorros Popular de Valladolid, 138-144.
- PANOFKY, Erwin (2017): *Estudios sobre iconología*, [“en línea”]. [Disponible: <https://archive.org/details/panofsky-erwin.-estudios-sobre-iconologia-epl-fs-1962-2017/page/3/mode/2up>], (03/08/2024).
- PASTOUREAU, Michel (2008): *El oso: historia de un rey destronado*. Barcelona, Paidós Ibérica.
- PAULIN, Sara; CATTÁN, Florencia; RADIMINSKI, Maricel (2014): «Temas y organización interna», *Facta et dicta memorabilia*. Texto latino, estudio preliminar, traducción y comentario por A. Schniebs *et alia*. Buenos Aires, FFyL UBA, 47-53.
- PEDROSA BARTOLOMÉ, José Manuel (2018): «*Memorias que escribió de sí Margarita de Francia, duquesa de Valois, llamada reina de Navarra, primera mujer de Enrique IV, rey de Francia* traducidas del francés al castellano por Jacinto de Herrera Sotomayor», *E-Humanista: Journal of Iberian Studies*, 39. Santa Barbara, University of California, 436-441.
- PIÑA, Juan de (1635): *Epítome de la primera parte de las fábulas de la Antigüedad*. Madrid, Imprenta del Reino.
- PITTS, Vincent J. (2009): *Enrique IV de Francia: su reinado y época*. Baltimore, John Hopkins University Press.
- POLO DE MEDINA, Salvador Jacinto (1630): *El buen humor de las musas*. Madrid, Imprenta del Reino.
- PORRO HERRERA, María José (1995): *Mujer “sujeto” – mujer “objeto” en la literatura española del Siglo de Oro*. Málaga, Universidad de Málaga.
- PORTILLO Y AGUILAR, Sebastián de (1732): *Crónica espiritual Augustina*. Madrid, Imprenta del Venerable Padre Fray Alonso de Orozco.

- PRESTAGE, Edgar [ed.] (1923): «Estudio crítico» en D. Francisco Manuel de Melo, *Carta de Guía de Casados*. Porto, Renascença Portuguesa.
- QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de (1993): *La vida del Buscón*. Domingo Ynduráin [ed.]. Barcelona, Crítica.
- QUEVEDO, Francisco de (2023): *Poesía varia*. James O. Crosby [ed.]. Madrid, Cátedra.
- QUINTANA, Francisco de (2022): *Historia de Hipólito y Aminta*. María Rocío Lepe García [ed.]. Madrid, Sial Pigmalión.
- RAE (1739): *Diccionario de Autoridades*. Madrid, Real Academia Española.
- RODILLA LEÓN, María José (2021): *De belleza y misoginia: los afeites en las literaturas medieval, áurea y virreinal*. Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert.
- ROMERO-DÍAZ, Nieves (2013): «Del sarao zayesco a la carta agrediana. La sociabilidad cortesana femenina en la España de Felipe IV», *Sociabilidad y literatura en el Siglo de Oro*. Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 255-273.
- RUBIO ESTEBAN, Julián M. (1927): «Don Francisco de Portugal, conde de Vimioso, y la unidad política de la Península», *Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo*. 9. Santander, Real Sociedad Menéndez Pelayo, 322-346.
- RUBIO TOVAR, Joaquín (2017): *Memorias que escribió de sí Margarita de Francia, duquesa de Valois*. Alcalá, Universidad de Alcalá.
- SALVÁ, Vicente (1846): *Nuevo diccionario de la lengua castellana que comprende la última edición íntegra, muy rectificada y mejorada, del publicado por la Academia España*. París, Librería española de don Vicente Salvá.
- SÁNCHEZ DUEÑAS, Blas (2008): *De imágenes e imaginarios: la percepción femenina en el Siglo de Oro*. Málaga, Universidad de Málaga.
- SÁNCHEZ PRIETO, Ana Belén (2004): «La intitulación diplomática de los Reyes Católicos: un programa político y una lección de historia», *III Jornadas Científicas sobre Documentación en Época de los Reyes Católicos*. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 273-302.
- SÁNCHEZ ROBAYNA, Andrés (2000): «La epístola moral en el Siglo de Oro», *La epístola*. Sevilla, Universidad de Sevilla, 129-149.
- SBARBI Y OSUNA, José María (1943): *Gran diccionario de refranes de la lengua española*. Argentina, J. Gil.
- SÉNECA, Lucio Anneo (1884): *Epístolas morales*. Madrid, Luis Navarro.
- SERRA, Pedro (1999): «De la recepción de *Carta de guía de casados en España*», *Literatura portuguesa y literatura española*. Valencia, Universitat de València, 55-71.
- SILVA PEREIRA, Paulo (2012): «*Carta de Guia de casados*: a história editorial do texto, as práticas de ensino e o sistema cultural», *Ultrapassando fronteiras: Estudos de Literatura*

- e *Cultura Lusófanos*. Braga, Centro de Estudos em Letras Universidade de Évora, pp. 17-41.
- SUÁREZ DE FIGUEROA, Cristóbal (1988): *El pasajero*. María Jesús López Bascuñana [ed.]. Barcelona, PPU.
- TERREROS Y PANDO, Esteban de (1787): *Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes de las tres lenguas francesa, latina e italiana*. Madrid, Imprenta de la viuda de Ibarra, hijos y compañía.
- THIEMANN, Susanne (2009): «Examen de desengañadoras. Las novelas de María de Zayas y Sotomayor y las teorías de Huarte de San Juan», *Escenas de transgresión: María de Zayas en su contexto literario-cultural*. Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 109-136.
- TÜNAYDIN, Pelin (2014): *Rescuing the Bears, Silencing the Bear Leaders: Bear Dancing in Historical Context and its Abolition in Turkey*. Turquía, Sabanci University.
- VALDEÓN BARUQUE, Julio (2002): *Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara: ¿la primera guerra civil española?* Madrid, Editorial Aguilar.
- VALLE PORRAS, José Manuel (2022): «Una aproximación a la clientela de los reyes de armas españoles al final del Antiguo Régimen (1775-1804)», *Hispania*, 82, 271. Madrid, CSIC, 385-420.
- VEGA, Lope de (1624): *La Circe con otras rimas y prosas*. Madrid, En casa de la viuda de Alonso Martín.
- VIVES, Juan Luis (1947): *Obras completas*. Madrid, Aguilar.
- ZAYAS Y SOTOMAYOR, María de (2020): *Primera parte de su Honesto y entretenido sarao*. Julián Olivares [ed.]. Madrid, Cátedra.
- ZEROLO, Elias; TORO Y GÓMEZ, Miguel; ISAZA, Emiliano (1895): *Diccionario enciclopédico de la lengua castellana*. París, Tipografía Garnier Hermanos.